

„Das Spiegelbild der Schulen, nicht unseres“

**Die 10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde des Schweizerischen
Gehörlosenbundes**

Eingereicht von Celina Thiemeyer
am 19. Januar 2018
Begleitung durch Ed.M, Prof. Patricia Hermann-Shores

Abstract

Mit den *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* verlangte der Schweizer Gehörlosenbund ab 1982 den Gebrauch von Gebärden im Unterricht gehörloser Kinder. In dieser Arbeit interessiert hauptsächlich, welche Veränderungen die Veröffentlichung der Thesen anstiesse und welche historische Relevanz den SGB-Thesen zugeschrieben werden kann. Daneben werden Fragen zur genauen Entstehungsgeschichte der Thesen und nach den Reaktionen, die sie hervorriefen gestellt. Zur Beantwortung dieser Fragen wurden Methoden aus der Geschichts- und aus den Sozialwissenschaften herbeigezogen. Die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit zeigen, dass die *10 Thesen* in den 1980ern nicht nur starke Reaktionen unter Gehörlosenpädagogen, Eltern gehörloser Kinder und unter gehörlosen Erwachsenen hervorrief, sondern die Fach- und Selbsthilfe, die Gehörlosenpädagogik und das gesamte Gehörlosenwesen nachhaltig beeinflussten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Die Gebärdenfrage: Hintergründe und Positionen.....	6
2.1	Die Gebärdenfrage in der Geschichte der Gehörlosenpädagogik.....	6
2.2	Die Deutschschweizer Gehörlosenschulen und der Schweizerische Verband der Hörgeschädigtenpädagogen SVHP.....	11
2.3	Die Eltern gehörloser Kinder und die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK.....	15
2.4	Der Schweizerische Gehörlosenbund SGB.....	17
3	Der Bruch: Die 10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde.....	20
3.1	Entstehung und Veröffentlichung der 10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde..	20
3.2	Reaktionen von Gehörlosenschulen und des Schweizerischen Vereins der Hörgeschädigtenpädagogen SVHP.....	24
3.3	Reaktionen von Eltern gehörloser Kinder und der Schweizerischen Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK.....	31
3.4	Reaktionen von gehörlosen Einzelpersonen.....	35
4	Die Folgen: Ein Rückblick.....	39
5	Fazit.....	47
6	Quellen- und Literaturverzeichnis.....	54
6.1	Quellen.....	54
6.1.1	Ungedruckte Quellen.....	54
6.1.2	Gedruckte Quellen.....	54
6.2	Sekundärliteratur.....	57
7	Anhang.....	60
7.1	Abkürzungsverzeichnis.....	60
7.2	Versionen 1 und 3 der 10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde	61
7.3	Interviewprotokoll.....	62

Titelbild von Renz, Christian. Aus Renz, C. (1990). Meine Gedanken über die Gehörlosenwelt. *SGB-Nachrichten*, 16, 24.

Titelzitat von Urech, Felix. Wörtlich: „schlechtes Deutsch [ist] das Spiegelbild der Schulen [...], nicht unseres“. Aus Thiemeyer, C. (Interviewerin). (2017). *Interview mit Felix Urech* [Video]. Chur: nicht veröffentlicht. Min. 14.43.

1 Einleitung

In den 1980er-Jahren bewegte sich viel im Gehörlosenwesen der Deutschschweiz¹: Im Jahr 1981 wurde die Sendung *Sehen statt Hören* im Schweizer Fernsehen gestartet, die explizit für gehörlose Zuschauer konzipiert worden war,² und ein Jahr später wurde das erste Forschungszentrum für Gebärdensprache der Schweiz in Basel gegründet.³ Weiter betrieb die Selbsthilfe im Rahmen des UNO-Jahres des Behinderten 1981 zum ersten Mal in grossem Rahmen Öffentlichkeitsarbeit und erreichte, dass ab 1983 das Schreibtelefon von der Invalidenversicherung als Hilfsmittel anerkannt und vollständig finanziert wurde. Ausserdem wurden ab 1984 die ersten Kurse für die Deutschschweizer Gebärdensprache angeboten, 1986 eine Ausbildung für Gebärdensprachdolmetscher und 1990 eine Ausbildung für Gebärdensprachlehrer gegründet. An all diesen aufgezählten Neuerungen war der Schweizerische Gehörlosenbund SGB oder einzelne seiner Mitglieder massgeblich beteiligt. Der Selbsthilfeverband hatte sich anfangs der 1980er personell und organisatorisch reformiert und politisierte sich dabei zunehmend.

Zugleich ein wichtiger Anstoss und erster Erfolg dieser politischen Arbeit des SGB waren die *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde*⁴, die der damalige SGB-Präsident Felix Urech erstmals an der Deutschschweizer Gehörlosenkonzferenz im September 1982 publik machte. Die *10 Thesen* wurden einige Jahre lang diskutiert und überarbeitet, bis eine definitive Fassung im März 1986 von der SGB-Delegiertenversammlung als Richtlinie für die schweizweite Gebärdendarbeit der Selbsthilfe angenommen wurde.

Mit seinen Thesen forderte der SGB zunächst, dass an den sechs Deutschschweizer Gehörlosenschulen in Riehen bei Basel, Münchenbuchsee bei Bern, Hohenrain und Meggen in Luzern, St. Gallen und Zürich gehörlose Kinder mit Lautsprache und Gebärden⁵ unterrichtet

¹ Für diese Bachelorarbeit werden die beiden Gebärdensprachregionen Welschland und Tessin ausgeklammert. Dies vor allem, weil die *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* zunächst für die Deutschschweiz formuliert wurden und weil beinahe keine Stellungnahmen aus der Romandie und dem Ticino zu den Thesen formuliert wurden. Vgl. dazu PA FU, „Ordner SGB. Gebärden. 10 Thesen: Stellungnahmen, div. Vorträge, Artikel“.

² Schweizer Fernsehen, n.d. und Zdrawkow, 2009, 10 und 16.

³ Boyes Braem, Haug und Shores, 2012, 65.

⁴ Im Anhang dieser Arbeit in zwei Versionen auf Seite 61 zu finden. Die erste Version war bis zur Gebärdentagung im September 1984 gültig, die dritte Version ab der Gebärdentagung. Alle Aussagen in dieser Arbeit zu den *10 Thesen* beziehen sich auf die erste Version, die dritte aber war ab 1984 für die Gebärdendarbeit des SGB richtungweisend.

⁵ Die Begriffe „Gebärden“ und „Gebärdensprache“ werden in vielen Quellen synonymisch verwendet. Für diese Arbeit wird „Gebärdensprache“ benutzt, wenn die Deutschschweizer Gebärdensprache das Thema ist, eine vollwertige, eigenständige Sprache. „Gebärden“ wird verwendet, wenn über ein manuelles Hilfsmittel gesprochen wird. Meistens geht es dabei um lautsprachbegleitende Gebärden. Diese LBG sind natürliche oder erfundene manuelle Zeichen, die in unterschiedlichen Systemen die deutsche Sprache begleiten. Vgl. dazu die Definitionen von Gebärdensprache und Lautsprachbegleitenden Gebärden bei Hesse und Lengwiler, 2017, 51.

werden sollten. Diese Forderung wurde an der SGB-Delegiertenversammlung 1986 mit der Annahme durch alle SGB-Mitglieder demokratisch legitimiert und gleichzeitig auf die gesamte Schweiz ausgeweitet. Die Reaktionen der genannten Gehörlosenschulen, der Eltern gehörloser Kinder und der Gehörlosen waren heftig. Die Eltern gehörloser Kinder und die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK reagierten ausnahmslos und in teils sehr deutlichen Worten ablehnend auf die SGB-Thesen. Die Reaktionen von gehörlosen Personen dagegen fielen unterschiedlich aus, es lassen sich sowohl Befürworter, als auch Gegner der *10 Thesen* finden. Von den Gehörlosenschulen und vom Schweizerischen Verein der Hörgeschädigtenpädagogen SVHP wiederum trafen vor allem negative Antworten beim SGB ein. Die einzige Ausnahme bildete die Gehörlosenschule Zürich, die sich unter Gottfried Ringli schon seit einigen Jahren intensiv mit manuellen Methoden im Unterricht auseinandergesetzt hatte und 1984 offiziell ein Projekt mit lautsprachbegleitenden Gebärden im Unterricht startete.

Die *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* waren aber nicht bloss ein Anstoss für die Diskussion der Unterrichtsmethoden an Gehörlosenschulen. Vielmehr bedeutete die Veröffentlichung eigener Forderungen zur Gehörlosenpädagogik von der Selbsthilfe eine Einmischung in die 150-jährige Diskussion der Gebärdenfrage. Die Gehörlosenpädagogen hatten vor allem seit dem 19. Jahrhundert darüber debattiert, ob gehörlose Kinder ausschliesslich oral oder mit manuellen Hilfsmitteln unterrichtet werden sollen. Mit den *10 Thesen* wollte der SGB den Fachleuten nun die alleinige Entscheidungsmacht in der Gebärdenfrage verwehren. So sagte Felix Urech 1985: „Eines soll nie vergessen werden: Es geht um den Gehörlosen. Und wie es ihm im Leben geht, kann nur er selber sagen.“⁶

Forschungsfragen

Das grösste Interesse dieser Bachelorarbeit betrifft die historische Relevanz der *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* des Schweizerischen Gehörlosenbundes und die kurz- und mittelfristigen Folgen der Thesen in der Fach- sowie in der Selbsthilfe des Gehörlosenwesens. Ausserdem soll die Entstehungsgeschichte der *10 Thesen* dargestellt und herausgefunden, wer an ihrer Ausformulierung beteiligt war. Und nicht zuletzt soll herausgefunden werden, welche Reaktionen die SGB-Thesen von Seiten der Gehörlosenschulen, von den Eltern gehörloser Kinder und von erwachsenen Gehörlosen auslösten.

Im zweiten Kapitel dieser Bachelorarbeit werden zunächst wichtige Informationen über die Geschichte der Gehörlosenpädagogik in der Deutschschweiz und über die verschiedenen Einstellungen in der Gebärdenfrage von Pädagogen und Eltern gesammelt und letztlich die

⁶ Beglinger, 1985b, 68.

Veränderungen im Schweizerischen Gehörlosenbund geschildert, die eine Politisierung der Selbsthilfe und die Veröffentlichung der *10 Thesen* überhaupt ermöglichten.

Im dritten Kapitel dieser Arbeit werden alle direkten Reaktionen auf die SGB-Thesen zusammengetragen, untersucht und verglichen. Die brieflichen Stellungnahmen von Pädagogen, Eltern und Gehörlosen lassen sich alle in Felix Urechs Privatarchiv finden.⁷ Weil diese Briefe aus den nicht weit zurückliegenden 1980er-Jahre stammen und die Autoren ihre persönlichen Meinungen nicht in der Öffentlichkeit publizierten, muss dabei ein besonderes Auge auf den Schutz von Einzelpersonen gelegt werden. Deshalb werden in dieser Arbeit nur Personen namentlich erwähnt, die sich in öffentlichen Organen wie einer Verbandszeitschrift äusserten oder eine öffentliche Funktion wie die Leitung einer Gehörlosenschule innehatten. Bevor im fünften Kapitel ein Fazit gezogen und die Forschungsfragen beantwortet werden, wird im vierten Kapitel dieser Arbeit noch aufgezeigt, welche kurz- und mittelfristigen Folgen die *10 Thesen* hatten.

Forschungsstand und Quellenlage

International kam erst in den 1980ern ein Interesse an der Geschichte Gehörloser auf.⁸ Auch in der Schweiz wurden die ersten Arbeiten zur Geschichte gehörloser Menschen in den 80ern und 90ern geschrieben.⁹ Insgesamt sind aber noch nicht viele Forschungsarbeiten vorhanden. Für diese Arbeit wurden Informationen aus verschiedensten Werken bezogen, die wichtigsten Autoren waren jedoch Hesse und Lengwiler mit ihrem Buch *Aus erster Hand. Gehörlose und Gebärdensprache in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert* von 2017. Auch Werke von Gebhard¹⁰, Zdrawkow¹¹, von Boyes Braem Haug und Shores¹² und von Kuhn, Müller und Gebhard¹³ waren sehr hilfreich.

Zuletzt mussten aber viele Informationen aus Quellen bezogen werden: Aus Artikeln im *visuell plus* und von Internetseiten der untersuchten Gehörlosenschulen, des Elternverbandes, des Schweizerischen Vereins der Hörgeschädigtenpädagoginnen und des SGB. Weitere wertvolle Quellen waren für diese Bachelorarbeit die *Gehörlosenzeitschrift* des SVG, die Sendung *Sehen*

⁷ Vgl. PA FU, Ordner „SGB. Gebärden. 10 Thesen, Stellungnahmen, div. Vorträge, Artikel“.

⁸ Schuchman, 1993, 610.

⁹ Erste und aktive Autoren waren Benno Caramore und Gertrud Wyrsh-Ineichen, die beide über Gebärdensprache und Gehörlosenpädagogik im 19. und 20. Jahrhundert schrieben.

¹⁰ Gebhard, M. (2007). *Hören lernen – hörbehindert bleiben. Die Geschichte von Gehörlosen- und Schwerhörigenorganisationen in den letzten 200 Jahren*. Baden: hier + jetzt.

¹¹ Zdrawkow, Z. (2009). *Gehörlos in Zürich. Chronik 25 Jahre Stiftung Treffpunkt der Gehörlosen TdG. 1980 – 2005*. o.O.: Selbstverlag.

¹² Boyes Braem, P., Haug T. & Shores P. (2012). Gebärdenspracharbeit in der Schweiz: Rückblick und Ausblick. *Das Zeichen*, 90, S. 58-74.

¹³ Kuhn, V., Müller, M. & Gebhard, M. (2009). *Mit den Augen hören. Menschen in der Gehörlosengemeinde – damals und heute. 100 Jahre reformiertes Gehörlosenpfarramt im Kanton Zürich*. Zürich: Theologischer Verlag Zürich.

statt Hören des Schweizer Fernsehens, und Jahresberichte, Vereinszeitschriften und andere Archivalien der untersuchten Institutionen. Quellen im direkten Zusammenhang mit den *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* fanden sich vor allem in den Privatarchiven von Beat Kleeb und Felix Urech. In letzterem waren insbesondere die brieflichen Reaktionen auf die SGB-Thesen interessant. Eine letzte, sehr wertvolle Quelle wurde für diese Bachelorarbeit neu geschaffen: Mit Felix Urech, dem hauptsächlichen Autor der *10 Thesen* und SGB-Präsident in den 1980ern, wurde ein Interview geführt.

Methode

Viele Gehörlose können sich am Besten in Gebärdensprache ausdrücken, weswegen sie bis heute relativ wenige schriftliche Quellen hinterlassen haben.¹⁴ Für eine ausgewogene Quellenmasse, in der Quellen sowohl von hörenden, als auch von gehörlosen Menschen vorhanden sind, müssen darum neue Quellen geschaffen werden. Dazu eignet sich die Methode Oral¹⁵ History aus der Geschichtswissenschaft hervorragend.¹⁶

Oral History-Forscher führen Interviews mit Zeitzeugen, mit Menschen, die ein gewisses Ereignis oder eine bestimmte Zeit selber erlebt haben und die aufgrund ihrer sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Stellung keine oder nur wenige Quellen hinterlassen würden.¹⁷ Die Interviewpartner können Aussagen und Beweise für Vergangenes liefern und Zusammenhänge aufzeigen, die aus den restlichen Quellen nicht ersichtlich sind.¹⁸

Hilfreiche Methoden für die Untersuchung von Oral History-Interviews lassen sich in den Sozialwissenschaften finden. Für diese Bachelorarbeit wurden Teile der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring und Kuckartz¹⁹ verwendet. Die Analyse der Interviews lief folgendermassen ab: Zunächst wurden thematische Codes festgelegt, denen Aussagen des Interviewpartners sequenzenweise zugeordnet werden konnten.²⁰ Danach wurden alle Aussagen aus dem Interview in Sequenzen aus dem Video extrahiert, das heisst in einem Protokoll zusammengefasst. Zu jeder Sequenz wurden auch ihre genaue Zeit in der Interviewaufnahme und die zugehörigen Codes notiert. Nach Mayring handelt es sich bei

¹⁴ Schuchman, 1993, 615. Auch Caramore und Hemmi stellen diesen Mangel fest und fragen sich, wie „das Verhältnis des Quellenumfangs von Hörenden und von Gehörlosen“ (Caramore und Hemmi, 2015, 50) ausgeglichen werden kann. Mit der Untersuchung von Bildmaterial gehörloser Künstler haben sie sicher einen interessanten Ansatz gefunden.

¹⁵ Oral History hat nichts mit „Oralismus“ oder der „oralen Methode“ aus der Gehörlosenpädagogik gemein: Das Wort „Oral“ bedeutet aus dem Englischen übersetzt „mündlich“ und zeigt, dass Zeitzeugen mündlich – oder in Fall dieser Arbeit mittels Gebärdensprache – von ihren Erlebnissen erzählen sollen.

¹⁶ Abrams, 2010, 10 und Schuchman, 1993, 616.

¹⁷ Neben gehörlosen Menschen gilt dies bspw. auch für Frauen, Homosexuelle oder dunkelhäutige Menschen. Abrams, 2010, 5 und Bretschneider und Lühr, 2016, 226-227.

¹⁸ Abrams, 2010, 5 und Bretschneider und Lühr, 2016, 226-227.

¹⁹ Vgl. Mayring, 2015 und Kuckartz, 2014.

²⁰ Beispiele für solche Kategorien sind: „Engagements des Interviewten“, „Gründe für die Thesen“ oder „Gegner der Thesen und Argumente“.

diesem Protokoll um ein selektives Protokoll.²¹ „Selektiv“ ist in diesem Fall, dass nicht das gesamte Interview transkribiert, sondern grösstenteils in Sequenzen zusammengefasst wurde. Weil das Interview für diese Bachelorarbeit in Gebärdensprache geführt wurde, würde es sich bei einem „Transkript“ nämlich nicht um eine Transkription von gesprochenem in geschriebenes Deutsch handeln, sondern um eine Übersetzung von der Deutschschweizer Gebärdensprache in die geschriebene Form der deutschen Lautsprache. Für die Analyse muss ein Transkript aber so nah wie möglich am Gesprochenen sein,²² was in diesem Fall nicht möglich gewesen wäre. Aus diesem Grund wurde entschieden, dass keine Übersetzung des Interviews, sondern ein selektives Protokoll angefertigt werden soll. Direkte und indirekte Zitate wurden direkt aus der Interviewaufnahme in die deutsche Schriftsprache übersetzt.

Die weitere Untersuchung des Interviews, des selektiven Protokolls und aller weiteren Quellen erfolgte mit einer klassischen Quellenkritik. Diese Methode – auch Quellenanalyse oder -kunde genannt – bildet die Grundlage jeder historischen Forschung. Die vorliegende Bachelorarbeit orientierte sich dafür an Arnolds Beschrieb von Quellenkritiken und an einem Leitfaden des Departements Geschichte der Universität Basel.²³ So wurde eine Liste mit Leitfragen zusammengestellt, mit der alle Quellen, auch die Interviews, untersucht wurden.

Nicht nur für die Quellenanalyse, auch für die Interviewvorbereitung und -durchführung konnten für diese Bachelorarbeit Methoden aus den Sozialwissenschaften verwendet werden. Die Historiker Bretschneider und Lühr schlagen vor, verschiedene Interviewtechniken zu mischen und narrativ ausgerichtete, teilstrukturierte Interviews durchzuführen.²⁴ Solche Interviews werden zwar mit einem vorstrukturierten Leitfaden geführt, die einzelnen Fragen sind aber möglichst offen formuliert. Der Interviewpartner sollte zum vorgegebenen Thema frei erzählen, was gut und flüssig gelang. Die Interviewführerin konnte sich an die vorbereiteten Fragen des Interviewleitfadens²⁵ halten, sprach nach dem freien Erzählen des Interviewpartners unklare Punkte an und stellte gezielt Fragen, um möglichst zu allen Forschungsfragen Antworten zu bekommen. So fand ein genau einstündiges Gespräch statt.

²¹ Mayring, 2002⁵, 98-99.

²² Abrams, 2010, 11-12.

²³ Arnold, 1998, 56-60 und Universität Basel, n.d.

²⁴ Vgl. Bretschneider und Lühr, 2016, 238-239.

²⁵ Im Interviewleitfaden waren folgende Fragen formuliert: Um was ging es bei der sogenannten Gebärdensprache und welche Positionen wurden von wem vertreten? Weshalb wurden die 10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde geschrieben, warum 1983/ 1984 und wer war bei der Erarbeitung der Thesen beteiligt? Was waren die Reaktionen auf die 10 Thesen von Gehörlosen, Gehörlosenschulen, der Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK und vom SVG? Was haben die 10 Thesen mittelfristig verändert und beeinflusst und wie, warum, durch welche Kontakte geschahen diese Veränderungen?

2 Die Gebärdenfrage: Hintergründe und Positionen

2.1 Die Gebärdenfrage in der Geschichte der Gehörlosenpädagogik

Mit der Gebärdenfrage diskutierten Gehörlosenpädagogen über die richtige Unterrichtsmethode für gehörlose Schüler. Die ersten bekannten Bildungsversuche in Europa für gehörlose Kinder im 16. Jahrhundert waren alle auf das Erlernen der Lautsprache ausgerichtet. Nach diesen vereinzelt, privaten Versuchen entstanden unter Einfluss der Aufklärung dann die ersten Schulen für Gehörlose in Europa. An der weltweit ersten öffentlichen Gehörlosenschule in Paris wurden die Schüler vom Gründer Abbé Charles-Michel de l'Épée mit einem System von künstlichen „methodischen“ Gebärden unterrichtet. August Bébien, ein Nachfolger de l'Épées führte dann die Benutzung der französischen Gebärdensprache in den Unterricht ein. Neben dieser „französischen“ oder „manuellen“ Methode der Pariser Gehörlosenschule fanden sich vor allem in den Gehörlosenschulen in Deutschland Verfechter der „deutschen“ oder „oralen“ Methode, die den Gebrauch von Gebärden ausschloss, allen voran der eigentliche Begründer dieser Methode, Samuel Heinicke.²⁶ Im 19. Jahrhundert nahm zunächst aber die französische Methode eine führende Stelle an europäischen und nordamerikanischen Schulen ein, wobei aber Mischformen der Methoden üblich waren.²⁷

Die Deutschschweizer Gehörlosenschulen

Die in den 1980ern noch bestehenden Deutschschweizer Gehörlosenschulen wurden alle, mit Ausnahme der Schule in Meggen/ Luzern, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Die Kantonale Sprachheilschule Münchenbuchsee in Bern entstand 1822 als erste eigentliche Gehörlosenschule der Deutschschweiz.²⁸ Münchenbuchsee war eine reine Knabenschule, die seit 1824 bestehende „Taubstummen- und Sprachheilschule Wabern“ dagegen eine Mädchenschule.²⁹ 1940 schlossen die beiden Berner Schulen ein Abkommen über die Aufteilung der Schüler nach „Begabung“ ab. In der Folge wurden an beiden Schulen Mädchen und Buben unterrichtet.³⁰ Wabern schien schon vor der Umwandlung in eine Schule für Kinder mit Mehrfach- oder Sprachbehinderung eine Art Ausnahmeschule in der Deutschschweiz gewesen zu sein, weil dort nicht ausschliesslich die „deutsche“, lautsprachliche Methode im Unterricht

²⁶ Burger, 2017, 5-6 und Wolfisberger, 2002, 46-47.

²⁷ Hesse und Lengwiler, 2017, 18-19.

²⁸ Der Zürcher Pfarrer Heinrich Keller hatte ab 1777 schon erste gehörlose Kinder privat unterrichtet. Hesse und Lengwiler, 2017, 20 und Grunder, 2006, 24.

²⁹ HSM, 2017.

³⁰ StA BE, BB 13.2.266. Abkommen zwischen den „Taubstummenanstalten“ Wabern und Münchenbuchsee über die Trennung der Schüler nach Begabung. Beilage zum Sitzungsprotokoll der Aufsichtskommission der Kantonalen Sprachheilschule Münchenbuchsee vom 22. März 1984, fol.1.

verwendet wurde.³¹ Diese Tradition schien Wabern auch gegen Ende des 20. Jahrhundert fortzusetzen.³² Die Gebärdenfrage wurde jedoch im Zusammenhang mit Mehrfachbehinderung anders diskutiert als bei gehörlosen Kindern ohne Zusatzbehinderung. So räumten verschiedene Gehörlosenpädagogen, darunter der Schuldirektor von Riehen Bruno Steiger,³³ die Lehrerschaft der Schule Hohenrain,³⁴ die Schulleiterin Meggens Susann Schmid-Giovannini³⁵ und auch der Elternverband SVEHK³⁶ ein, dass „einzelne“ gehörlose Kinder nicht sprechen lernen könnten und deshalb Gebärden bräuchten. Wegen dieser speziellen Stellung der Beschulung gehörloser Kinder mit Mehrfachbehinderung und weil aus der Sprachheilschule Wabern für diese Bachelorarbeit keine Reaktionen auf die *10 Thesen* des SGB aufzufinden waren, wird Wabern in dieser Arbeit nicht näher vorgestellt.

Als dritte Deutschschweizer Gehörlosenschule entstand die Kantonale Gehörlosenschule Zürich 1826 als „Taubstommenabteilung“ der schon bestehenden Blindenanstalt Zürich.³⁷ Seit ihrer Gründungszeit und bis weit ins 20. Jahrhundert wurde die Schule streng lautsprachlich geführt, anfänglich durch süddeutsche Direktoren.³⁸ Die Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen mit Wielandschule Arlesheim bei Basel entstand 1839. Sie war die erste Schule weltweit, an der die reine Lautsprachmethode konsequent durchgeführt wurde und galt als „Mekka der Taubstommenlehrer“.³⁹ Neben der Schule in Zürich war Riehen im 19. Jahrhundert in der Fachwelt als beste Gehörlosenschule bekannt, gerade wegen der strikt lautsprachlichen Ausrichtung.⁴⁰

Rund zehn Jahre später wurden dann 1847 die Kantonalen Sonderschulen Hohenrain gegründet, die unter anderem eine Schule für Hörgeschädigte führten.⁴¹ Weitere zehn Jahre darauf folgte die Gründung der noch heute so genannten Sprachheilschule St. Gallen 1859.⁴²

³¹ Hesse und Lengwiler, 2017, 22.

³² So pflegten die Mitarbeiter in Wabern spätestens in den frühen 1980ern pflegten vermehrt Kontakt und Austausch mit Lehrern von der Gehörlosenschule in Zürich, wo gehörlose Kinder mit Mehrfachbehinderung ab 1978 mit Gebärden beschult wurden. Hesse und Lengwiler, 2017, 48-49 und SAG. Rundbrief '80/2. fol. 3.

³³ SVG, 1983, 15-16.

³⁴ PA FU, Stellungnahme der Gehörlosenlehrer zu den „10 Thesen des SGB zu Gebärde – Lautsprache“ [Brief der Lehrerschaft der Hörgeschädigtenschule der Kantonalen Sonderschulen Hohenrain, datiert auf den 27.06.1983].

³⁵ Rihs, 1986, Nr. 71, Min. 24.50

³⁶ Im „Frühbetreuungs- und Schulungspapier“ der SVEHK wurde für die Frühbetreuung und Beschulung gehörloser Kinder die Lautsprache gefordert. Die Gebärdensprache sollte jedoch bei mehrfachbehinderten Kindern benutzt werden. Rihs, 1983, Nr. 29, Min. 13.00.

³⁷ Hesse und Lengwiler, 2017, 21-22.

³⁸ Ebd., 2017, 23 und 45-46.

³⁹ Kaiser, 1989, 27-28.

⁴⁰ DGR, A 300.7.1.01. Gehörlosen und Sprachheilschule Riehen mit Wieland-Schule Arlesheim. 1 und Hesse und Lengwiler, 2017, 23.

⁴¹ StA LU, A 1645/30. Protokoll der Sitzung der Aufsichtskommission am 28. Juni 1985. fol. 1-4.

⁴² Rihs, 1984, Nr. 46, Min.13.30.

Die 1836 als „Taubstummenanstalt“ gegründete Schule Landenhof schliesslich wurde 1940 zur Schwerhörigenschule umfunktioniert.⁴³ Deswegen war die Gebärdenfrage am Landenhof weit weniger gewichtig als an den Schulen für Gehörlose. Ähnliches gilt für die 1954 gegründete⁴⁴ heutige Berufsfachschule für Lernende mit Hör- und Kommunikationsbehinderung BSFH.⁴⁵ Auch schienen die Lehrpersonen an der BSFH in den 1980ern unter dem Schulleiter Heinrich Weber grosse Freiheiten in der Unterrichtsgestaltung gehabt zu haben.⁴⁶ Aus diesem Grund wird auf die Schwerhörigenschule Landenhof und auf die BSFH in dieser Bachelorarbeit nicht weiter eingegangen.

Gebärdenverbot und Mailänder Kongress

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden europaweit die manuelle und orale Methode als miteinander unvereinbar dargestellt.⁴⁷ So wurden in der Deutschschweiz zwischen 1840 und 1870 an allen Deutschschweizer Gehörlosenschulen Gebärden verboten,⁴⁸ während sie im 19. Jahrhundert im Unterricht nicht völlig ausgeschlossen gewesen waren.⁴⁹ Am zweiten internationalen „Taubstummenkongress“ im Jahr 1880 in Mailand wurde der Disput dann endgültig entschieden:⁵⁰ Die Anwesenden „Taubstummenlehrer“ beschlossen, dass die reine Lautsprachmethode die einzig richtige Methode für den Unterricht gehörloser Kinder sei. Vom Kongress gingen zwar keine direkten Verbote von Gebärden aus, der Kongressentscheid beschleunigte und unterstützte aber die Verbreitung der deutschen Lautsprachmethode.⁵¹ In der Folge wurden die Gehörlosenschulen in Europa zu Sprech- und Sprachschulen, an denen die Kinder auch mit körperlichen Strafen vom Gebärden abgehalten wurden.⁵²

⁴³ Rihs, 1986, Nr. 83, Min. 22.15.

⁴⁴ Kontaktstelle Region Zürich, 2014, 23.

⁴⁵ Ein einziges Mal nur kam die BSFH in der Diskussion um die SGB-Thesen auf, als im Jahresbericht der Sprachheilschule St. Gallen darauf hinwies, dass neue methodischen Ausrichtungen das Funktionieren der Berufsschule gefährden könnte. Diese nämlich sei abhängig von gemeinsamen Zielen der Gehörlosenschulen und gleicher (lautsprachlicher) Ausbildung der gehörlosen Schüler. Sprachheilschule St. Gallen, 1984, 11.

⁴⁶ Die an den Sitzungen der Schulkommission besprochenen Schulbesuche der Kommissionsmitglieder zeigen, dass mindestens ein Lehrer in den 1980er-Jahren im Unterricht gebärdete. Ob es sich dabei um LBG oder Gebärdensprache handelte, bleibt aber offen. Ausserdem nahmen Lehrpersonen der BSFH an einem Fingeralphabetskurs an der KGSZ im Winter 1980/81 teil. SA BSFH, BS II. Protokoll der 56. Sitzung der Schulkommission, 15. Dezember 83. 2 bzw. SA BSFH, BS II. Protokoll der 50. Sitzung der Schulkommission, 3. Juni 1981. 3.

⁴⁷ Rihs, 1991, Nr. 185, Min. 25.14.

⁴⁸ Ebd., Min. 25.14.

⁴⁹ Hesse und Lengwiler, 2017, 22 und 30-31.

⁵⁰ Ebd., 18-19.

⁵¹ Von dieser Entwicklung ausgeschlossen blieben aussereuropäische Schulen bspw. in den USA, was einen grossen Fortschritt in der Entwicklung der Amerikanischen Gebärdensprache gegenüber den europäischen Gebärdensprachen verursachte. Hesse und Lengwiler, 2017, 23-24, Burger, 2017, 5-6 und Wolfisberger, 2002, 46-47.

⁵² Hesse und Lengwiler, 2017, 31.

Hesse und Lengwiler beurteilen die Erfolge in der Gehörlosenpädagogik mit der Lautsprachmethode jedoch generell als „beschränkt“.⁵³ Denn an Sonderschulen, die mit der Lautsprachmethode unterrichteten, wurde den Schülern neben Ablesen und Sprechen anderer Schulstoff nur in geringem Masse beigebracht.⁵⁴ So verwundert es nicht, dass es stets einzelne Pädagogen gab, die die Gebärdensprache im Unterricht als nützlich anpriesen und die reine Lautsprachmethode kritisierten.⁵⁵ In Deutschland entstand im frühen 20. Jahrhundert eine „Gebärdensprachbewegung“, die die Gebärdensprache im Unterricht forderte. Vertreter dieser Richtung, allen voran Johann Heidsiek, wurden aber in der Fachwelt ins Abseits gedrängt und konnten in offiziellen Organen wie an Kongressen oder in Fachzeitschriften nicht an der pädagogischen Diskussion teilnehmen.⁵⁶

Neue Strömungen: Hörerziehung und lautsprachbegleitende Gebärden

Im 20. Jahrhundert wurde mit der Hörerziehung eine neue, der Gebärdensprachbewegung entgegengesetzte methodische Ausrichtung in der deutschsprachigen Gehörlosenpädagogik erarbeitet. Mit dieser Methode sollten gehörlose Kinder und Erwachsene ihre Hörreste ausnutzen, indem sie ihre Hörfähigkeit aktivieren und verbessern sollten. Die Begründer dieser Hörerziehung waren die beiden Hals-Nasen-Ohren-Ärzte Viktor Urbantschitsch und Friedrich Bezold aus Wien und München.⁵⁷ Nicht nur in St. Gallen und Zürich wurde darauf der Hörunterricht eingeführt,⁵⁸ auch die 1971 gegründete Schule in Meggen stützte sich massgebend auf die Hörerziehung. Auch technische Neuerungen forcierten eine verstärkte Ausrichtung der Schulen auf rein oralen Unterricht. Schon mit der Gründung der Invalidenversicherung 1960 konnten hörbehinderten Kindern ein Hörgerät und den Schulen Höranlagen für die Schulzimmer finanziert werden.⁵⁹ In den 1970ern waren die technischen Fortschritte dann so gross, dass schon Kleinkinder audiologisch untersucht werden und ein Hörgerät erhalten konnten.⁶⁰ Susann Schmid-Giovannini, Nichte eines Schülers von Viktor Urbantschitsch und „Pionierin“ der auditiv-verbale Hör-Spracherziehung,⁶¹ gründete in diesem Kontext 1973 die Stiftung Schule für Hörgeschädigte Kinder in Meggen, Luzern.⁶² Die Schüler wurden dort teilintegriert beschult: Sie nahmen in unterschiedlichem Masse am Unterricht an der Regelschule in

⁵³ Hesse und Lengwiler, 2017, 5.

⁵⁴ Ebd., 31.

⁵⁵ Ebd., 28.

⁵⁶ Ebd., 31-33.

⁵⁷ Ebd., 33-36.

⁵⁸ In den 1950ern bzw. 1939. Ebd., 35.

⁵⁹ Ebd., 37.

⁶⁰ Ebd., 38-39.

⁶¹ Spillmann, 2003, 1.

⁶² Hesse und Lengwiler, 2017, 38-39, Spillmann, 2003, 2 und Rihs, 1983, Nr. 29, Min. 04:19.

Meggen teil und erhielten „den für sie notwendigen fachspezifischen Unterricht nach einer reinen Lautsprachmethode“ in gesonderten Gruppen.⁶³

Nach der Schulgründung in Meggen gab es in den frühen 1980ern eine weitere „wichtige Neuentwicklung“⁶⁴ in der deutschschweizerischen Gehörlosenpädagogik, als zum ersten Mal seit dem Ausschluss der Gebärdensprache im Unterricht eine Deutschschweizer⁶⁵ Schule mit Gebärden experimentierte: Die Gehörlosenschule Zürich startete unter ihrem Direktor Gottfried Ringli ein Projekt mit lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG). Mit LBG im Unterricht sollten nach Ringli die Lautsprachkompetenzen der Schüler verbessert, die Kommunikation des gehörlosen Kindes und auch seines hörenden Umfeldes erleichtert und der Stoffplan der Gehörlosenschule der Volksschule angenähert werden.⁶⁶ Bereits 1978 wurden in Zürich Gebärden in der Abteilung für mehrfachbehinderte Schüler eingeführt.⁶⁷ 1982 beschloss der Hauskonvent dann den Einbezug eines LBG-Systems in die Spracharbeit der gesamten Schule und die Lehrer wurden noch im selben Jahr verpflichtet, die Gebärden zu lernen und im Unterricht zu verwenden.⁶⁸ Im Februar 1984 folgte die Bewilligung des Projektes durch den Erziehungsrat des Kantons Zürich, des Trägers der Gehörlosenschule Zürich. Das Projekt startete offiziell noch im selben Jahr, lief bis 1994 und wurde zunächst von Ringli selber, nach seiner Pensionierung von Peter Kaufmann geleitet.⁶⁹ Obwohl das LBG-Projekt schon bald als wichtiger Meilenstein in der Gehörlosenpädagogik und als Lockerung des „Gebärdentabus“⁷⁰ angesehen wurde, reagierten die anderen Gehörlosenschulen in der Deutschschweiz negativ darauf. Die Gehörlosenschule in Zürich blieb bis in die 90er-Jahre alleine mit dem Einsatz von Gebärden im Unterricht.⁷¹ Unter den Eltern gehörloser Kinder herrschte zumindest eine grosse Verunsicherung gegenüber dem LBG-Projekt der Gehörlosenschule Zürich. Obwohl Ringli das Projekt als Erfolg beurteilte, ging die Zahl neueintretender Schüler nach Anlaufen des Projektes stark zurück.⁷²

⁶³ SVG, 1982b, 14.

⁶⁴ Rihs, 1984, Nr. 46, Min.16.48.

⁶⁵ Ebenfalls anfangs der 1980er führte die Gehörlosenschule Montbrillant in Genf die französische Gebärdensprache im Unterricht ein und erarbeitete ein bilinguales Unterrichtsmodell. Hesse und Lengwiler, 2017, 44.

⁶⁶ Ringli, 1988, 64.

⁶⁷ Hesse und Lengwiler, 2017, 48-49.

⁶⁸ Ebd., 55 und PA GR. 173. Jahresbericht 1982. 15.

⁶⁹ Hesse und Lengwiler, 2017, 53, Kaufmann, 1995, 14 und PA GR. 175. Jahresbericht 1984. 15.

⁷⁰ Herrmann, 1991, 29.

⁷¹ Hesse und Lengwiler, 2017, 44.

⁷² Ebd., 51-54.

2.2 Die Deutschschweizer Gehörlosenschulen und der Schweizerische Verein der Hörgeschädigtenpädagogogen SVHP

Aus dem kurzen Abriss der Geschichte der Gehörlosenpädagogik in der Deutschschweiz sind schon einige Positionen der sechs untersuchten Gehörlosenschulen im Bezug zur Gebärdenfrage herauszulesen. Auch die anderen Gehörlosenschulen, die in unterschiedlichem Masse eine Meinung zu den *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* des SGB formulierten, hatten vor deren Veröffentlichung schon eine eigene Einstellung zur Gebärdenfrage. Abgesehen von Zürich lehnten alle Schulen die Anwendung von Gebärden im Unterricht ab und führten dafür sehr ähnliche Argumente an, wie in den folgenden Abschnitten aufgezeigt wird.

Gehörlosenschule Zürich

Die gebärdenfreundliche Einstellung der Gehörlosenschule Zürich unter Gottfried Ringli wurde schon im Beschrieb ihres LBG-Projekts deutlich. Ringli verstand die Integration gehörloser Menschen offenbar als in zwei Richtungen laufend: Einerseits in eine Minderheitsgemeinschaft Gehörloser, andererseits in die hörende Mehrheitsgesellschaft. Minderheiten sollten nicht „durch konforme Anpassung bis zum Verlust der eigenen Identität“⁷³ in die Mehrheitsgesellschaft integriert werden, sondern die Gehörlosengemeinschaft endlich als „eigenständiges gesellschaftliches Gebilde“⁷⁴ anerkannt werden, appellierte Ringli im Jahresbericht der Schule 1981. Die Einstellungen Ringlis bezüglich der Gebärdensprache, Gebärden im Unterricht und dem Wert der Gehörlosengemeinschaft teilten auch Peter Kaufmann⁷⁵ und Ulrich Schlatter⁷⁶. In den 1970ern stiess Ringli aber mit seinen Ansichten zur Unterrichtsmethodik bei der Zürcher Lehrerschaft auf Widerstand, der auch in den 80ern nicht bei allen Mitarbeitern verschwunden war. Einige Lehrer befürchteten, dass die Integration gehörloser Kinder in die hörende Familie und Gesellschaft vernachlässigt würde und die Schule durch die Zweisprachigkeit ins Chaos stürzen könnte.⁷⁷

Gehörlosenschule Hohenrain

Unter den im Rahmen dieser Bachelorarbeit aufgefundenen Quellen waren wenig direkte Aussagen zur methodischen Ausrichtung der Gehörlosenschule Hohenrain oder ihrer Einstel-

⁷³ PA GR. 172. Jahresbericht 1981. 16.

⁷⁴ Ebd., 16.

⁷⁵ Peter Kaufmann formulierte 1981 als Redaktor der SVHP-Rundbriefe in einem Rundbrief einige „Fragen zur Zielsetzung der Gehörlosenbildung“ und wollte unter anderem diskutieren, ob neben oder anstelle einer persönlichen Integration gehörloser Menschen wohl auch eine „kollektive Integration“ Gehörloser als anerkannte Minderheit möglich wäre. Mit der Identität als einer gehörlosen Minderheitsgruppe angehörend würden sich Gehörlose entfalten, emanzipieren und auch von der Mehrheit abheben können. SAG. Rundbrief '81/3. fol. 3-4.

⁷⁶ Siehe für Schlatters Einstellung das Kapitel 3 dieser Arbeit.

⁷⁷ Hesse und Lengwiler, 2017, 48-49 und 51.

lung zur Gebärdensprache oder Gebärden im Unterricht. Es lassen sich aber Hinweise darauf finden, dass unter dem Schulleiter Peter Zwimpfer in den 1980er-Jahren die Schule eine klar lautsprachliche Ausrichtung pflegte. So wurde für das Schuljahr 1985/86 der Schwerpunkt der Gehörlosenschule auf Artikulation und die Einführung eines neuen Programms für die Hörerziehung gelegt.⁷⁸ Bis Ostern 1986 erhielten alle Lehrer von Gehörlosenklassen eine praktische Einführung in die Methodik des Hörtrainings, das danach in allen Klassen im Rahmen des Sprachunterrichts durchgeführt wurde.⁷⁹ Hohenrain verfolgte vor und nach der Veröffentlichung der SGB-Thesen also eine orale Methodik mit Hörerziehung, Hörtraining und Sprechunterricht.

Gehörlosenschule Riehen

In Riehen hielten in den 1980ern sowohl der Schuldirektor Bruno Steiger, als auch der ehemalige Direktor Eberhard Kaiser, der noch als „Fachberater für Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Sprachheilpädagogik“⁸⁰ in der Schule aktiv war, an der Lautsprachmethode fest. Steiger malte im Jahresbericht 1982/83 ein rosiges Bild der Schule Riehen: „Am Schulerfolg der Kinder, an der guten Atmosphäre im Haus spüren wir, dass alles zum Besten geordnet ist.“⁸¹ So schien es Steiger wohl auch nicht nötig, am Unterricht in Riehen Änderungen vorzunehmen. Steiger hielt im Jahresbericht 1980/81 der Schule fest: „Falsch verstandene Geborgenheit im Sinne eines Zugeständnisses an die Gebärde [...] [hilft] dem Gehörlosen nichts, bring[t] ihn nur weg vom anvisierten Ziel.“⁸² Das Ziel sei dabei die erfolgreiche Integration in die hörende Gesellschaft.⁸³ Eberhard Kaiser positionierte sich in einem SVHP-Rundschreiben ähnlich: „Total Communication (TC)⁸⁴ [sei] nicht als Ausweg, sondern als methodenfreie Alternativlösung (Laut- oder Gebärdensprache bzw. beides u.a.m.), eher im Sinne angepasster ‚Menschlichkeit‘ zu sehen.“⁸⁵ Kaiser schien nicht-lautsprachliche Unterrichtsmethoden nicht zu differenzieren und sprach stellvertretend für alles nicht-orale von Total Communication.⁸⁶

Offenbar gab es aber einzelne Lehrer in Riehen, die sich für die Gebärdensprache und für Gebärden im Unterricht interessierten. Wenigstens hatten „zahlreiche“ Mitglieder des Schweizerischen Vereins der Hörgeschädigtenpädagoginnen aus Basel im Rahmen einer Umfrage des

⁷⁸ StA LU, A 1645/31. Zielangaben [für die Sitzung der Aufsichtskommission am 10. Dezember 1984. fol. 2.

⁷⁹ StA LU, A 1645/31. Abteilung Hörgeschädigte. Ziele und Themen für das Schuljahr 1985/1986. fol. 4.

⁸⁰ GSR, 1986, 1 und Kaiser, 1989, 3.

⁸¹ GSR, 1983, 4.

⁸² Ebd., 3.

⁸³ GSR, 1981, 3.

⁸⁴ Total Communication ist eine Unterrichtsmethode, nach der alle Kommunikationsformen von Lautsprache über Fingeralphabet oder Cued Speech bis zur Gebärdensprache angeboten werden sollen, um den Schülern Inhalte und Kommunikationskompetenzen anstatt blosse Lautsprachkompetenz beizubringen. SAG, Rundbrief '82/2. fol. 7-11.

⁸⁵ SAG, Rundbrief '81/4. fol. 6-7.

⁸⁶ Rihs, 1986, Nr. 71, Min. 24.50

Vereins geäussert, dass sie grundsätzlich Interesse an einem Gebärdensprachkurs hätten.⁸⁷ In den 80ern wurde der Druck der Lehrerschaft offenbar so gross, dass den einzelnen Lehrern die Methodenfreiheit gewährt wurde.⁸⁸

Sprachheilschule St. Gallen

Unter den Direktoren Hans und Rolf Ammann und Bruno Schlegel – heutiger Präsident des Fachverbandes sonos, ehemals SVG⁸⁹ – blieb St. Gallen bis Ende des 20. Jahrhunderts bei der lautsprachlichen Methode.⁹⁰ Wie Bruno Steiger aus Riehen betonten Hans Ammann und Bruno Schlegel die Notwendigkeit guter Lautsprachkompetenzen für die Integration Gehörloser in die Gesellschaft.⁹¹ Auch Rolf Ammann teilte grundsätzlich deren Meinung in der Methodenfrage.⁹² Schlegel befürchtete ausserdem, dass Gehörlose durch Gebärdensprache von Dolmetschern abhängig würden.⁹³ Ähnlich wie Schmid-Giovannini aus Meggen betonte Bruno Schlegel noch 1994 die guten Erfolge durch Früherfassung, Früherziehung, technische Fortschritte und die Methode des Hörtrainings. Ausserdem sei das Erlernen der Gebärdensprache für einen Teil der gehörlosen Schüler zu anspruchsvoll, die gleichzeitige Anwendung von Laut- und Gebärdensprache eine Überforderung.⁹⁴ Hans Ammann hingegen sprach sich wenigstens dafür aus, bei Klein- und Kindergartenkindern die vorhandenen Gebärden nicht zu verbieten. Sie sollten dann aber so schnell wie möglich durch die Lautsprache ersetzt werden.⁹⁵

Sprachheilschule Münchenbuchsee

Auch die Sprachheilschule Münchenbuchsee war unter ihrem Schulleiter Andreas Büttiker von der Lautsprachmethode überzeugt. Wie in Riehen und St. Gallen wurden gute Lautsprachkompetenzen als Grundlage für Integration und Selbständigkeit gesehen.⁹⁶ Die Gebärdensprache dagegen führe Gehörlose ins „Ghetto mit ihresgleichen“⁹⁷, war sich Büttiker sicher. Durch das Erlernen und Benutzen der Gebärdensprache kämen Gehörlose auch in eine Abhängigkeit von Dolmetschern, stimmte Büttiker Bruno Schlegel aus St. Gallen zu. Büttiker schien auch nicht von der Vollwertigkeit der Gebärdensprache als Sprache überzeugt zu sein. Noch 1988 liess er sich in einem Zeitungsartikel in der Berner Zeitung zitieren, dass die Laut-

⁸⁷ SAG. Rundbrief '80/1. fol. 4.

⁸⁸ Kaiser, 1989. 8, 28 und 32.

⁸⁹ sonos, n.d.c, Sprachheilschule St. Gallen, 1985, 2 und Walter, n.d., 7 und 30.

⁹⁰ Hesse und Lengwiler, 2017, 54-56.

⁹¹ SVEHK, 1994, 10.

⁹² Hesse und Lengwiler, 2017, 57-59.

⁹³ SVEHK, 1994, 10.

⁹⁴ Ebd., 9-10.

⁹⁵ Hesse und Lengwiler, 2017, 54-56.

⁹⁶ SVG, 1986, 29.

⁹⁷ Hugli, 1988, 18.

sprache „viel schwieriger zu erlernen ist als die [...] Gebärdensprache der Taubstummen [...].“⁹⁸ Sowieso würde die Gebärdensprache von „Uneingeweihten“ nicht verstanden und möglicherweise belächelt. Aus diesen Gründen würde in Münchenbuchsee auf die Vermittlung der Gebärdensprache verzichtet.⁹⁹

Gehörlosenschule Meggen

Wie schon im Kapitel 2.1 beschrieben wurde, nahm die Gehörlosenschule Meggen seit ihrer Gründung durch Susann Schmid-Giovannini eine klare Haltung für die Hör-Spracherziehung und gegen Gebärden ein. Dabei lösten Schmid-Giovanninis strikte Unterrichtsmethode und ihre „Geradlinigkeit und Kompromisslosigkeit“¹⁰⁰ auch Kontroversen in der Gehörlosenpädagogik aus.¹⁰¹ Schmid-Giovannini betonte wie andere Gehörlosenpädagogen die Notwendigkeit von guten Lautsprachkompetenzen für die Integration, aber auch technische Fortschritte und die Früherkennung von Hörbehinderung. Gebärden und Gebärdensprache seien dank der Hörerziehung schlicht nicht mehr nötig und ausserdem könnten Gehörlose die Gebärdensprache auch noch im Erwachsenenalter lernen.¹⁰²

Schmid-Giovannini behauptete, dass ihr nur eine einzige Schule bekannt sei, in der Total Communication „einigermassen erfolgreich“ wäre. Dort würden die Schüler aber nach dem achten Lebensjahr „die Sprache aufgeben“ und nur noch gebärden.¹⁰³ „So halte ich nicht viel davon“¹⁰⁴, fasste sie ihre Meinung zur Total Communication zusammen. Wie Eberhard Kaiser von Riehen meinte sie damit wohl alle nicht-oralen Unterrichtsmethoden.

Schweizerischer Verein der Hörgeschädigtenpädagogen SVHP

Mit dem SVHP bestand in den 1980ern eine Plattform, auf der die Gebärdenfrage von Gehörlosenpädagogen diskutiert werden konnte. Der SVHP wollte die Weiterbildung und Fortbildung der Hörgeschädigtenpädagogen fördern, allgemein den Kontakt unter den Pädagogen vertiefen und seine Mitglieder in seinen drei- bis viermal jährlich erscheinenden *Rundbriefen* über kommende Veranstaltungen des Gehörlosenwesens in der Schweiz und im Ausland

⁹⁸ Hugli, 1988, 18.

⁹⁹ Ebd., 18.

¹⁰⁰ Diese „Geradlinigkeit und Kompromisslosigkeit“ zeigte sich zum Beispiel in den Jahresberichten der Schule, in denen die methodische Ausrichtung Meggens fast jährlich betont wurde: „Meggen hat nach wie vor ein reines aurales-orales Programm. Auf die Hörerziehung wurde [im vergangenen Jahr] besonders Wert gelegt“ (1983), „Unsere [Schwerpunkte] waren auch in diesem Jahre die maximale Hörerziehung der Kinder sowie die Weiterentwicklung der Sprechtechnik“ (1985), „Es wurde generell noch mehr auf die Hörerziehung geachtet“ (1986). SVG, 1984, 30, bzw. SVG, 1986, 28 und SVG, 1987, 30,

¹⁰¹ Spillmann, 2003, 2.

¹⁰² Rihs, 1986, Nr. 71, Min. 23.55 und SVEHK, 1982a, 6-7.

¹⁰³ Rihs, 1986, Nr. 71, Min. 23.18.

¹⁰⁴ Ebd., Min. 23.27.

informieren.¹⁰⁵ Während dem Präsidium von Peter Kaufmann und ab 1983 von Pia Epprecht-Bossi, beides Angestellte an der Gehörlosenschule Zürich,¹⁰⁶ wurden den Mitgliedern des SVHPs Informationen zu verschiedenen methodischen Ansätzen in der Pädagogik geboten.¹⁰⁷ Der SVHP nahm aber in verschiedenen Rundbriefen anfangs der 1980er auch selber Stellung zur „Methodendiskussion“. Grundsätzlich würde der SVHP glauben, „dass die beiden Zeitströmungen – schulische Integration und Einbeziehung der Gebärdensprache in den Sonderschulunterricht – nicht unvereinbare Gegensätze bilden.“¹⁰⁸ Der Vorstand des SVHP war der Meinung, dass weiter die Lautsprache gepflegt werden müsse. Mit Gebärden aber könne die Stoffvermittlung verbessert werden.¹⁰⁹ Schliesslich stellte der SVHP fest: „Wir werden die Methoden diskutieren müssen [...]“.¹¹⁰ Obwohl der SVHP also eine eigene Meinung in der Gebärdenfrage formuliert hatte, wollte er keine eigenen Konzepte für die Bildung Hörbehinderter entwickeln, sondern bloss Informationen weiterleiten und als Forum für einen gemeinsamen Austausch funktionieren.¹¹¹

2.3 Die Eltern gehörloser Kinder und die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK

In der Diskussion der Gebärdenfrage waren in der Deutschschweiz wie eben geschildert die verschiedenen Gehörlosenschulen und Gehörlosenpädagogen dominierend. Ab den 1970ern erkämpften sich aber zunehmend Eltern gehörloser Kinder das Recht mitzuentcheiden, wie ihre Kinder geschult und erzogen wurden.¹¹² In diesen Jahren entstanden an den Gehörlosenschulen jeweilige Elternvereinigungen, die sich 1974 zur Schweizerischen Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK zusammenschlossen.¹¹³ Dies hatte eine veränderte Zusammenarbeit mit den Gehörlosenschulen zur Folge: So stellte Kaiser, ehemaliger Direktor der Gehörlosenschule Riehen, 1989 fest, dass nun in der Hörbehindertpädagogik bewusst auch die Eltern miteinbezogen würden. Schliesslich sei die Mutter „erste und beste Erzieherin

¹⁰⁵ SVG, 1983, 48-49.

¹⁰⁶ SAG. Rundbrief '83/3. fol. 1-2.

¹⁰⁷ So wurde einerseits 1980 eine bereits erwähnte Weiterbildung zur „Gebärdensprache bei mehrfachbehinderten Kindern“ geplant 1984 stellte die Gehörlosenschule Zürich an einem SVHP-Informationstag ihre neue LBG-Methode vor und Mitglieder des SVHP nahmen am sogenannten Gebärdenkongress von 1985 in Hamburg zum Thema „Die Gebärde in Erziehung und Bildung Gehörloser“ teil. Andererseits organisierte der SVHP 1983 eine Studienreise nach Holland und Schweden, bei der unter anderem die Gehörlosenschule Sint Michielsgestel besucht wurde, wo A. van Uden seine reine Lautsprachmethode nach A. van Uden vertrat und informierte über eine Tagung über „Hörerziehung in Münchenbuchsee“ im November 1980. Vgl. SVG, Rundbriefe '80/1, '80/2, '83/4, '84/2 und SVG, 1986a, 57-58.

¹⁰⁸ SAG. Rundbrief '80/1. fol. 4.

¹⁰⁹ SAG. Rundbrief '82/2. fol. 4-5.

¹¹⁰ SAG. Rundbrief '81/1. fol. 5.

¹¹¹ Ebd., fol. 5-6, 10 und SAG. Rundbrief '81/4. fol. 1.

¹¹² PA GR. 172. Jahresbericht 1981. 14.

¹¹³ Kontaktstelle Region Zürich, 2014, 11.

ihres Kindes“.¹¹⁴ Durch die Hör-Spracherziehung an der Schule Meggen wurden die Eltern stark in die Förderung der Schüler miteinbezogen und die Gehörlosenschule in Zürich betonte ebenfalls die Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern der Schüler.¹¹⁵

Die SVEHK wollte offenbar – ähnlich wie der SVHP – seinen Mitgliedern Informationen zur Verfügung stellen, damit sie sich selber eine Meinung zur Gebärdenfrage bilden konnten. So wurden an den SVEHK-Elterntreffen Redner und Gesprächsteilnehmer aus allen möglichen Kreisen eingeladen.¹¹⁶

Die Einstellung des SVEHK war laut Peter Kaufmann durch das UNO-Jahr des Behinderten 1981 stark beeinflusst worden.¹¹⁷ Danach öffnete sich die SVEHK der Gebärdensprache gegenüber offenbar noch weiter, als im Kollegialpräsidium und in der Redaktion der Vereinszeitschrift *Bulletin* Wechsel stattfanden. Im Präsidialkollegium ersetzten U. Noelpp und M. Audergon¹¹⁸ die bisherigen Präsidenten Thea Audergon und Gerhard Plügner, das *Bulletin* wurde zwischen 1984 und 1986 von Rolf Meier und Eva Däster-Graber geleitet.¹¹⁹ Sowohl die neuen Präsidenten, als auch die neuen *Bulletin*-Redaktoren betonten, dass im SVEHK alle Eltern gehörloser Kinder mitdiskutieren können sollten, „über die Sprach- und Methodengrenzen hinweg“¹²⁰. Die neuen Präsidenten fügten aber hinzu, dass „für die meisten von uns die lautsprachliche Methode weiterhin den Vorrang hat.“¹²¹

Die SVEHK hatte also relativ deutlich Stellung in der Gebärdenfrage bezogen. Unter den einzelnen Eltern herrschten aber unterschiedliche Meinungen. So berichtete ein Elternteil aus Zürich nach einem Informationsabend über das angelaufene LBG-Projekt der Gehörlosenschule Zürich, dass die „frühere Abwehrhaltung vieler Eltern“ gegenüber den Gebärden nun einer gelassenen Zuversicht Platz gemacht habe und vor allem junge Eltern positiv eingestellt

¹¹⁴ Kaiser, 1989, 30.

¹¹⁵ Hesse und Lengwiler, 2017, 33-36 bzw. PA GR. 172. Jahresbericht 1981. 14.

¹¹⁶ An das Elterntreffen 1981 in Zürich zum Thema „Kommunikationsformen der Hörgeschädigten“ wurden beispielsweise mit der Linguistin Penny Boyes Braem, dem Gehörlosenlehrer Günter Maisch aus Hamburg, dem Zürcher Gehörlosenlehrer und SVHP-Präsident Peter Kaufmann und den drei gehörlosen Erwachsenen Margrit Tanner, Markus Huser und Hubert Brumm einige Personen eingeladen, die wenigstens eine gebärdenfreundliche Einstellung pflegten. Es kamen aber auch Gäste mit gebärdenablehnenden Überzeugungen zu Wort: Aus Heidelberg war der entschiedene Vertreter der Lautsprachmethode Armin Löwe eingeladen (Vgl. bspw. Löwe, A. (1996). Hörerziehung für hörgeschädigte Kinder: Geschichte, Methoden, Möglichkeiten. Eine Handreichung für Eltern, Pädagogen und Therapeuten. Heidelberg: Winter/ Schindele.), aus den Niederlanden Antonius van Uden, der eine reine Lautsprachmethode entwickelt hatte (SAG. Rundbrief '83/4. fol. 16.) und aus der Schweiz Susann Schmid-Giovannini, die an ihrer Schule wie schon beschrieben eine strikte Hör-Spracherziehung durchsetzte. SVEHK, 1982a, 1-7.

¹¹⁷ Kaufmann vermutete, dass die SVEHK zu Beginn der Planung des Elterntreffens 1981 in Zürich zum Thema „Kommunikationsformen der Hörgeschädigten“ „manueller Kommunikationshilfen“ auf keinen Fall hätte einbeziehen wollen. Erst während des Jahres des Behinderten 1981 sei im SVEHK „das Bedürfnis nach Information gewachsen [...] und jenes nach Konfrontation zurückgedrängt“ worden. SVEHK, 1982b, 9.

¹¹⁸ Die Vornamen dieser beiden Männer waren aus den Quellen nicht ersichtlich.

¹¹⁹ SVEHK, 1986, 3 und SVG, 1983, 52-53.

¹²⁰ SVEHK, 1986, 3.

¹²¹ SVG, 1985a, 56.

seien.¹²² Schon früher beklagte sich eine Mutter eines gehörlosen Kindes einen von ihr empfundenen „Sprachnormalzwang“, mit dem gehörlose Kinder „unter dem Deckmantel der besseren Integration regelrecht vergewaltigt“ und „Musterkrüppel“ geschaffen würden.¹²³

2.4 Der Schweizerische Gehörlosenbund SGB

Bis in die 1980er hatten sich also auch Eltern gehörloser Kinder das Mitspracherecht in der Gebärdenfrage erkämpft. Die Zusammenarbeit mit oder Anhörung von erwachsenen Gehörlosen kam für die Gehörlosenschulen jedoch nicht in Frage.¹²⁴ Eine Ausnahme bildete ein weiteres Mal die Gehörlosenschule in Zürich.¹²⁵

Das wichtigste „Sprachrohr“¹²⁶ der Gehörlosen war der 1946 gegründete Schweizerische Gehörlosenbund, in dem sich alle Gehörlosenvereine zusammenschlossen.¹²⁷ Ein wichtiger Wendepunkt in der Selbsthilfe war offenbar das UNO-Jahr des Behinderten 1981, während dem der SGB einen ersten „Tag des Gehörlosen“ organisierte und mit grösseren Veranstaltungen in Basel, Chur und Zürich die Hörenden im Umgang mit Gehörlosen aufklären und eigene Wünsche bekannt machen wollte.¹²⁸ Das Jahr des Behinderten wurde von Zeitzeugen als „Durchbruch“ im Kampf für die Gebärdensprache¹²⁹ oder als „wichtige[s] Ereignis[] nationaler Bedeutung“¹³⁰ bezeichnet. Laut Markus Huser, Mitorganisator des Tages des Gehörlosen sei das Jahr des Behinderten aber vor allem ein „verzweifelte[r] Sprung der Gehörlosen ins kalte Wasser der Behindertenselbsthilfe“¹³¹ gewesen.

Dass der SGB in den folgenden Jahren politisch aktiv wurde und sich unter anderem für die Gebärdensprache und Gebärden im Unterricht an Gehörlosenschulen einsetzte, lag auch an grossen Wechseln in der Führung des Verbandes. Im Jahr 1979 trat Jean Briemann nach 12-jährigem Präsidium zurück und wurde durch Felix Urech ersetzt.¹³² Urech war damals in

¹²² SVEHK, 1984, 10.

¹²³ SVEHK, 1982b, 9.

¹²⁴ Beispielhaft erläuterte der Direktor der Gehörlosenschule Riehen, Bruno Steiger, im Jahresbericht 1985/86, mit wem die Schulen und Lehrer Kontakt pflegen müssten: Mit den Eltern der gehörlosen Kindern, mit Amtsstellen, mit öffentlichen Schulen und mit Therapeuten der Schüler. GSR, 1985, 1.

¹²⁵ Seit 1979 sass mit Peter Hemmi eine erste gehörlose Person in der Aufsichtskommission der Schule und ab 1982 wurden mit Heidi Stähelin, Helena Dinjar, Hubert Brumm und Markus Huser vier gehörlose Mitarbeiter angestellt, die teilweise schon vorher als Praktikanten an der Schule tätig gewesen waren. Auch im LBG-Projekt der Schule waren gehörlose Menschen im das Projekt begleitenden Arbeitsausschuss, im Leitungsteam des Projektes und in verschiedenen Arbeitsgruppen eingebunden. Hesse und Lengwiler, 2017, 48-50, PA GR. 172. Jahresbericht 1981. 14, PA GR. 174. Jahresbericht 1983. 13 und PA GR. 175. Jahresbericht 1984. 15.

¹²⁶ Hesse und Lengwiler, 2017, 41.

¹²⁷ sonos, n.d.b und Zdrawkow, 2009, 20.

¹²⁸ Rihs, 1982, Nr. 13, Min.18.00.

¹²⁹ Kaufmann, 1995, 14.

¹³⁰ Zdrawkow, 2009, 46.

¹³¹ Huser, 1982, 1.

¹³² Beglinger und Hadorn, 1996, 23 und 27.

mehreren Verbänden und Organisationen, sowohl in der Fach-, als auch in der Selbsthilfe aktiv: Neben seinem Präsidium im Bündner Gehörlosenverein ab 1974 war er auch Vorstandsmitglied des Bündner Hilfsvereins für Gehörlose und von 1969 bis 1981 des SVG – zusammen mit Margrit Tanner als erste gehörlose Personen.¹³³ Mit Loris Bernasconi, Marie-Louise Fournier, Hanspeter Waltz, Otto Bögli Markus Huser und Beat Kleeb kamen bis 1982 junge, gehörlose Leute in den Vorstand des SGB. 1983 wurden die letzten hörenden Vorstandsmitglieder mit Stimmrecht durch die gehörlosen Sandro de Giorgi und Walter Gnos ersetzt.¹³⁴

Mit diesen vielen neuen Stimmen im SGB und mit Felix Urech als Präsident kam offenbar neuer Schwung in den Gehörlosenbund. Von einem „Bund, der für seine Vereine schaut“¹³⁵ und einem Verein für „alte Leute“¹³⁶ wandelte sich der SGB zu einer politischen Kraft neben dem SVG, der bis dahin die politische Arbeit getragen hatte.¹³⁷ Sofort machte sich der neue Vorstand Gedanken über die Struktur des SGB und revidierte auf das Jahr 1982 die Vereinsstatuten.¹³⁸ Der Vorstand des SGB diskutierte auch über eine neue Gebärdenkommission, die sich um die Gebärdenarbeit des SGB Deutschschweiz kümmern sollte. Die *10 Thesen* sollten der neuen Kommission auch als „Unterbau“, als Richtlinie für ihre Arbeit dienen.¹³⁹

Der „neue“ SGB konnte schon bald erste Erfolge in seiner politischen Arbeit feiern: 1983 wurde das Schreibtelefon von der Invalidenversicherung als Hilfsmittel anerkannt und vollständig finanziert,¹⁴⁰ in der Deutschschweizweiten *Gehörlosenzeitung* des SVG übernahm 1982 ein gehörloses Redaktionsteam die Leitung,¹⁴¹ und ebenfalls ab 1982 wurden die gehörlosen Mitglieder des SVG-Vorstandes durch den Gehörlosenrat vorgeschlagen.¹⁴²

Laut Beat Kleeb seien die hörenden Fachleute über dieses neue Selbstbewusstsein im SGB erstaunt gewesen und hätten die Gehörlosen weder verstanden, noch ernst genommen.¹⁴³ Mit dem Dachverband der Gehörlosenfachhilfe in der Westschweiz, der Association Suisse pour l'Aide aux Sourds-Muets ASASM, bestünde zwar „seit langem“ eine gute Beziehung, kann im Jahresbericht des SGB von 1982 gelesen werden. Vom Fachhilfeverband der Deutsch-

¹³³ Urech, n.d.a und Thiemeyer, 2017, Min. 03.27.

¹³⁴ PABK, Protokoll der letzten Delegiertenversammlung in Basel, 19.3.83, 7 und Beglinger und Hadorn, 1996, 23 und 27.

¹³⁵ Thiemeyer, 2017, Min. 08.09.

¹³⁶ Rihs, 1997, Nr. 319, Min. 3.56.

¹³⁷ Thiemeyer, 2017, Min. 08.09.

¹³⁸ Beglinger und Hadorn, 1996, 27.

¹³⁹ Thiemeyer, 2017, Min. 31.43.

¹⁴⁰ Procom, n.d.b, 1 und Zdrawkow, 2009, 10. Der SGB hatte sich dabei über die Pro Infirmis an die IV gewandt, damit seine Anliegen direkt und ohne mögliche Bearbeitungen seitens des SVG bei der IV ankommen würden. „Der SVG hatte keine Freude daran“, stellte Urech rückblickend fest. Thiemeyer, 2017, Min. 08.09.

¹⁴¹ SVG, 1984b, 2 und SVG, 1982c, 11.

¹⁴² Beglinger und Hadorn, 1996, 27.

¹⁴³ Rihs, 1997, Nr. 319, Min. 3.56.

schweiz, dem SVG, hoffe der SGB nun, ebenfalls als „kompetenter, gleichberechtigter Gesprächspartner“ anerkannt zu werden.¹⁴⁴

Schon 1983 sollte sich eine Möglichkeit bieten, die Beziehung von SVG und SGB neu anzugehen: 1983 sollte ein Wechsel im Präsidium und in der Geschäftsleitung, dem Zentralsekretariat des SVG stattfinden.¹⁴⁵ Der SGB hatte die Wichtigkeit dieses Moments erkannt und beschloss vorgängig, in der Wahl mitsprechen zu wollen. An der Deutschschweizer Gehörlosenkonferenz im September 1982, an der auch die *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* zum ersten Mal veröffentlicht wurden, wurde deshalb ein Kriterienkatalog für Wahlkandidaten erarbeitet. Als Ergebnis der Konferenz wurde der Kandidat Hanspeter Keller allen Gehörlosen zur Unterstützung empfohlen.¹⁴⁶ Nach Kellers Wahl verbesserten sich die Beziehung von SVG und SGB wesentlich.¹⁴⁷ Nach seiner Meinung sollte die Arbeit des SVG „[n]icht mehr nur für die Gehörlosen erfolg[en], sondern *mit* ihnen gemeinsam für die Behinderten.“¹⁴⁸ 1984 schon fühlte sich der SGB sowohl von der ASASM, als auch vom SVG „als eine gesamtschweizerische Selbsthilfe-Dachorganisation der Gehörlosen anerkannt und gefördert“.¹⁴⁹ Auch der SVG war mit dieser Einschätzung einverstanden: „Aus der ehemals recht gespannten Lage ist eine intensive Zusammenarbeit [des SVG] mit dem Gehörlosenbund entstanden“¹⁵⁰, hielt Heinrich Beglinger 1985 im Namen des Verbandes fest.

Dieser „neue“ SGB, der in den 80er-Jahren begann, sich politisch für die Rechte gehörloser Menschen einzusetzen, beteiligte sich unter dem Präsidium von Felix Urech nun zum ersten Mal an der Gebärdenfrage.

¹⁴⁴ SVG, 1982b, 45.

¹⁴⁵ Georg Wyss trat nach beinahe zwanzigjährigem Präsidium zurück und Marianne Huber-Capponi gab ihr Amt als Zentralsekretärin an Erika Müller ab. *sonos*, n.d.b, 112.

¹⁴⁶ SVG, 1982a, 145-146.

¹⁴⁷ So zeigte sich der SGB schon im Jahresbericht 1983 erfreut über die Beziehungen zum SVG: Seit dem Wechsel im Präsidium und Zentralsekretariat des SVG habe es regelmässige Kontakte der Zentralsekretärin mit dem SGB-Vorstand und ein Gespräch zwischen den Präsidenten des SVG und SGB gegeben und es sei zu einer guten Zusammenarbeit gekommen. SVG, 1984a, 55.

¹⁴⁸ SVG, 1987, 4.

¹⁴⁹ SVG, 1985a, 27.

¹⁵⁰ Beglinger, 1985a, 1.

3 Der Bruch: Die 10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde

3.1 Entstehung und Veröffentlichung der 10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde

Der SGB sah anfangs der 1980er eine grosse Notwendigkeit, die Methoden der Gehörlosenpädagogik und die Haltungen gegenüber der Gebärdensprache zu verändern. Er argumentierte stets, dass gehörlose Schüler trotz Gebärdenverbot schlechte Leistungen erbrächten und die erwachsenen Gehörlosen trotz lautsprachlicher Erziehung in unterschiedlichem Masse gebärden würden.¹⁵¹ Die schlechten Deutschkompetenzen Gehörloser kämen also nicht vom Gebärden der Schüler, sondern von Fehlern im Unterricht und seien das „Arbeitsergebnis“¹⁵², „das Spiegelbild der Schulen [...], nicht unseres“¹⁵³. Es sollten darum Unterrichtsmethoden verwendet werden, mit denen auch die Gehörlosen selber einverstanden seien, die Gebärden im Unterricht dabei rundweg abzulehnen genüge nicht mehr¹⁵⁴. Mit seinen *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* wollte der SGB „eine allgemein annehmbare Grundlage der Gehörlosenpädagogik“¹⁵⁵ erarbeiten, um mit Fachleuten und Eltern zu verhandeln.¹⁵⁶

Mit den *10 Thesen* sollte aber auch das allgemeine Bild gehörloser Menschen und der Gebärdensprache verbessert werden. Es sollte das Positive, die Gebärdensprache, betont werden.¹⁵⁷

Präsentation einer ersten Fassung der 10 Thesen

Anfang 1981 wurde an einer Vorstandssitzung bemerkt, dass der SGB „immer wieder“ um eine Stellungnahme in der Gebärdensprache gebeten werde, aber „nichts [vorhanden sei], das wir zeigen könnten“¹⁵⁸. Das „Gebärdenproblem“ musste zunächst aber wegen der Organisation für das Jahr des Behinderten 1981 „auf Sparflamme“ gehalten werden.¹⁵⁹ Ende 1981 musste der SGB-Vorstand einen angedachten Gebärdenkongress wiederum verschieben, weil die Organisation zu diesem Zeitpunkt eine „Überforderung“ gewesen wäre.¹⁶⁰ Generell hätte sich die Arbeit in seinen ersten Präsidiums Jahren nur so „aufgestaut“, berichtete Urech 2017.¹⁶¹ An einer Besprechung der Deutschschweizerischen Vorstandsmitglieder des SGB und zwei

¹⁵¹ SGB, 1983, 81 und Thiemeyer, 2017, Min. 17.55.

¹⁵² Thiemeyer, 2017, Min. 14.43.

¹⁵³ Ebd., Min. 14.43.

¹⁵⁴ Hänggi, 1984, 145 und SGB, 1983, 81.

¹⁵⁵ SGB, 1983, 81.

¹⁵⁶ Urech und Huser, 1984b, 112.

¹⁵⁷ Thiemeyer, 2017, Min. 13.01.

¹⁵⁸ PABK, Protokoll der letzten Vorstandssitzung, 21. März 1981 in Chur. 6.

¹⁵⁹ SGB, 1982, 4.

¹⁶⁰ PABK, Protokoll der letzten Vorstandssitzung, 21. November 1981 in Olten. 6.

¹⁶¹ Thiemeyer, 2017, Min. 30.48.

Gehörlosenvertretern aus dem SVG im Juni 1982 waren sich die Anwesenden dann aber einig, dass der SGB „in der aktuellen Gebärdendiskussion rasch vorwärtsmachen“¹⁶² müsse. Deswegen sollte Felix Urech zusammen mit Hubert Brumm und Margrit Tanner Thesen zur Laut- und Gebärdensprache erarbeiten und danach von allen Schweizer Gehörlosen Stellungnahmen verlangt werden.¹⁶³

Felix Urech stellte eine erste Fassung der Thesen an der allerersten Deutschschweizer Gehörlosenkonferenz vom 18. September 1982 vor,¹⁶⁴ an der Vertreter aller Selbsthilfegruppen anwesend waren. Vertreter der Fachhilfe oder anderer Gruppen waren als Zuschauer eingeladen.¹⁶⁵ Diese erste Version der *10 Thesen* wurde bis 1984 nur geringfügig verändert.¹⁶⁶ Alle in diesem Kapitel vorgestellten Stellungnahmen bezogen sich auf diese Fassung. Nach dieser ersten Bekanntmachung der *10 Thesen* stellte sie Urech an der darauf folgenden Delegiertenversammlung des SGB am 19. März 1983 als Teil des SGB-Arbeitsprogrammes 1984 kurz vor.¹⁶⁷ Sofort entflammte unter den Anwesenden ein Meinungs austausch, obwohl Urech an der Versammlung mehrmals erklärte, dass die Diskussion in den Gehörlosenvereinen geführt werden soll.¹⁶⁸

Nach der Information aller SGB-Mitglieder über die Thesen an der Delegiertenversammlung folgte eine Publikation der *10 Thesen* in öffentlichen Organen für ein grösseres Publikum. Nachdem der SGB die erste Fassung der 10 Thesen an die Sendung *Sehen statt Hören* geschickt hatte, widmete diese den Thesen beinahe eine ganze Ausstrahlung. Es wurden dafür vier hörende Personen aus dem Gehörlosenwesen eingeladen, um ihre Meinung zu den Thesen zu vertreten.¹⁶⁹ Am 1. Juni 1983 folgte dann die Publikation der *10 Thesen* im zweiten Deutschschweizweiten Medium der damaligen Zeit, in der *Gehörlosenzeitung* des SVG.¹⁷⁰ Wie bei allen anderen Veröffentlichungen der Thesen forderte der SGB die Leser oder Zuschauer auf, ihre Meinung zu den Thesen mitzuteilen. Es seien alle Stellungnahmen willkommen, „[a]lle Gehörlosen, Eltern von Gehörlosen und Gehörlosenfachleute“¹⁷¹ sollten mitdiskutieren.

¹⁶² PA BK, Zusammenfassung der SGB-Besprechung, Einsiedeln 26. Juni 1982. fol. 3.

¹⁶³ Ebd., fol. 3.

¹⁶⁴ SGB, 1983, 81.

¹⁶⁵ SVG, 1982a, 145-146.

¹⁶⁶ Es wurde bloss in der Veröffentlichung im Rundbrief '83/3 des SVHP in der vierten These das Wort „Sinn“ durch „Bereich“ ersetzt. SVEHK, 1983, 9.

¹⁶⁷ SGB, 1983, 81.

¹⁶⁸ PA BK, Protokoll der letzten Delegiertenversammlung in Basel, 19.3.83, 4.

¹⁶⁹ Dies waren Susann Schmid-Giovannini als Schulleiterin der Schule für hörgeschädigte Kinder in Meggen, Penny Boyes-Braem als Sprachwissenschaftlerin vom Forschungszentrum für Gebärdensprache in Basel, Martina Noser-Huwiler als Vertreterin der Schweizerischer Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK und Peter Kaufmann als Gehörlosenlehrer und ehemaliger Präsident des Vereins der Hörgeschädigtenpädagogen SVHP. Rihs, 1983, Min. 02:36.

¹⁷⁰ SGB, 1983, 81.

¹⁷¹ Ebd., 81.

In den folgenden Monaten ging Felix Urech sozusagen auf „Werbetournee“ für die Thesen des SGB. Die Thesen wurden an alle Gehörlosenschulen und Institutionen aus dem Gehörlosenwesen versendet und diese aufgefordert, dazu Stellung zu beziehen.¹⁷² Urech besuchte im Juni 1983 den vom SVG und SGB organisierten Vereinsleiterkurs in Einsiedeln und konnte dort – jedoch bloss in der Freizeit der Teilnehmer – die *10 Thesen* vorstellen und eine „eifrig[e]“¹⁷³ Diskussion unter den 34 gehörlosen und einem hörenden Anwesenden anstossen.¹⁷⁴ Einige Monate später liess Urech die *10 Thesen* auch in einem Rundbrief des SVHP abdrucken und bat ein weiteres Mal um Rückmeldungen.¹⁷⁵

Stellungnahmen, Diskussionen und zweite Fassung der 10 Thesen

Ab dem Mai 1983 gelangten 42 briefliche Stellungnahmen zu Urech, vor allem von Eltern gehörloser Kinder und von Fachleuten des Gehörlosenwesens.¹⁷⁶ Oft verschickten die Autoren auch eine Kopie ihres Briefes an die SVEHK, den SVHP oder an eine Beratungsstelle. Es lassen sich unter den Briefen einzelne Antwortschreiben von Beratungsstellen für Gehörlose, von Gehörlosenpfarrern und von Vertretern eines Heimes für erwachsene Gehörlose finden. Ebenfalls trafen einige wenige Stellungnahmen von Schulen und gehörlosen Personen aus der Romandie und dem Tessin ein.¹⁷⁷ Diese werden aber in der vorliegenden Bachelorarbeit nicht behandelt.

Die grosse Menge an Briefen macht deutlich, wie gross die Reaktionen auf die *10 Thesen* des SGB waren. Die meisten Stellungnahmen trafen im Mai (13) und Juni (11) 1983 bei Urech ein, also nach der Diskussion der Thesen in der Sendung *Sehen statt Hören* vom 7. Mai und nach ihrem Abdruck in der *Gehörlosenzeitung* am 1. Juni. Weitere Stellungnahmen erreichten Urech im Juli (5) und September (4) 1983 und insgesamt 8 Briefe waren undatiert verschickt worden. Ein letzter Brief vom Gehörlosenbund Basel, dem heutigen Gehörlosenverein Basel traf erst im April 1985 bei Urech ein.¹⁷⁸ Der SGB hatte vorgehabt, bis Februar 1985 eine Vernehmlassung seiner Thesen in allen Gehörlosenvereinen durchzuführen.¹⁷⁹ Der Brief aus Basel war vermutlich eine Reaktion auf einen Brief oder Besuch des SGB.

Alle diese Stellungnahmen wurden in der neu gegründeten Gebärdenkommission des SGB unter Urechs Leitung ausgewertet und die Thesen danach überarbeitet.¹⁸⁰ In der Kommission

¹⁷² PABK, Sitzung der deutschsprachigen SGB-Vorstandsmitglieder in Einsiedeln (vor dem Vereinsleiterkurs). 3.

¹⁷³ Hänggi, 1983, 110.

¹⁷⁴ Gnos, 1983, 101 und Hänggi, 1983, 109-110.

¹⁷⁵ SAG. Rundbrief '83/3. fol. 8-9.

¹⁷⁶ Urech und Huser, 1984a, 112.

¹⁷⁷ Vgl. PAFU, Ordner „SGB. Gebärden. 10 Thesen, Stellungnahmen, div. Vorträge, Artikel“.

¹⁷⁸ Vgl. ebd.

¹⁷⁹ PABK, Protokoll der Deutschschweizerischen Regionalsitzung des SGB-Vorstandes, 30.6.1984. fol. 3.

¹⁸⁰ Urech und Huser, 1984a, 112.

sassen ausschliesslich gehörlose Personen aus verschiedenen Regionen der Deutschschweiz: Markus Huser, Hubert Brumm und Margrit Tanner aus Zürich, Paul Schärer aus Bern, Ruedi Graf aus St. Gallen und Felix Urech aus Chur.¹⁸¹ Die Mitglieder der Kommission teilten in ihren Diskussionen offenbar nicht immer die gleiche Meinung. Markus Huser nannte die neu erstellte Version der Thesen einen „mühsam errungene[n] Konsens“¹⁸².

Gebärdentagung, dritte Fassung und Annahme der 10 Thesen

Die von der Gebärdenkommision erarbeitete zweite Fassung der Thesen wurde zusammen mit der Einladung für eine spezielle Deutschschweizer Gebärdentagung des SGB am 1. August 1984 in der *Gehörlosenzeitung* publiziert.¹⁸³ Mit dieser Gebärdentagung vom 8. September 1984 kam die Gehörlosengemeinschaft der Deutschschweiz, beziehungsweise ihre interessierten und in der Gemeinschaft aktiven Mitglieder, zum ersten Mal organisiert zusammen und besprach, ohne Hilfe oder Betreuung von Hörenden, den allgemeinen Status der eigenen Sprache: An die Tagung wurden nur Deutschschweizer Gehörlose eingeladen, damit die Gehörlosen „frei und unbeeinflusst“ von Hörenden diskutieren konnten.¹⁸⁴ Die 50 grösstenteils jungen Anwesenden diskutierten nicht nur über den Gebrauch von Gebärden im Unterricht gehörloser Kinder, sondern explizit auch über Gebärden in ausserpädagogischen Situationen, in der Gehörlosengemeinschaft und im Alltag.¹⁸⁵ Schlussendlich wurde die zweite Version der 10 Thesen an der Gebärdentagung ein weiteres Mal, aber nur geringfügig¹⁸⁶ verändert und als Resolution an die nächste SGB-Delegiertenversammlung angetragen.¹⁸⁷

Die Delegiertenversammlung des SGB vom 24. März 1985, an der vorgängig auch das 40-jährige Jubiläum des Gehörlosenbundes gefeiert wurde, führte die 10 Thesen zur *Lautsprache und Gebärde* wie geplant als Traktandum.¹⁸⁸ Aus Zeitmangel musste die Abstimmung über die Thesen 1985 aber verschoben werden und die 10 Thesen konnten somit erst am 15. März 1986 von der Delegiertenversammlung des SGB angenommen werden. Damit lag dem SGB nun eine „Richtlinie für die SGB-Gebärdenpolitik“ für die gesamte Schweiz vor,¹⁸⁹ auf deren Grundlage der Gehörlosenbund versuchte, „mit viel Geduld und Beharrlichkeit eine Lösung zu finden.“¹⁹⁰

¹⁸¹ Urech und Huser, 1984a, 112.

¹⁸² PA BK, Protokoll der Deutschschweizerischen Regionalsitzung des SGB-Vorstandes, 30.6.1984. fol. 3.

¹⁸³ Urech und Huser, 1984a, 112.

¹⁸⁴ Huser, 1985, 19.

¹⁸⁵ Urech und Huser, 1984a, 112 und Hänggi, 1984, 145-146.

¹⁸⁶ Während die neunte These nur geringfügig verändert wurde, wurde in der siebten These angefügt, dass weiterer ein Bereich der Gebärde die „Entfaltung eines gesunden Selbstwertgefühls“ sei. Die restlichen Thesen blieben gleich wie in der zweiten Fassung. SGB, 1983, 81 und Urech und Huser, 1984a.

¹⁸⁷ Huser, 1985, 19.

¹⁸⁸ Beglinger, 1985c, 41-42 und SGB, 1986, 3.

¹⁸⁹ Hänggi, 1986, 8. 57-58 und Urech und Huser, 1984a, 112.

¹⁹⁰ SVG, 1987, 53.

3.2 Reaktionen von Gehörlosenschulen und des Schweizerischen Vereins der Hörgeschädigtenpädagoginnen SVHP

Unter den Stellungnahmen in Briefform, in der *Gehörlosenzeitung* und in *Sehen statt Hören* sind auch Äusserungen aus fünf Deutschschweizer Gehörlosenschulen vorhanden. Einzig aus der Sprachheilschule Münchenbuchsee waren im Rahmen dieser Bachelorarbeit keine direkten Reaktionen auf die *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* aufzufinden.

Gehörlosenschule Zürich

Von der Gehörlosenschule Zürich erhielt der SGB dafür umso mehr Rückmeldungen.

In einem ersten Brief vom Juni 1983 fasste der Schuldirektor Gottfried Ringli die grundsätzliche Meinung der Gehörlosenschule Zürich zu Gebärden im Unterricht zusammen, die sich in Diskussionen im Hauskonvent gezeigt habe. Die Gehörlosenschule habe zum Ziel, ihren Schülern „umfassende“ Kommunikationsfähigkeiten durch Gebärden- und Lautsprache beizubringen. Im Unterricht würden ausserdem gerade lautsprachbegleitende Gebärden eingeführt.¹⁹¹ Einige Tage später schickte Ringli Urech einen zweiten Brief mit seiner persönlichen Meinung zu den SGB-Thesen. Darin betonte er, dass der SGB mit seiner vierten These¹⁹² einen „sehr sehr mutige[n] Satz“¹⁹³ geäussert habe, den Ringli „voll unterstütze“¹⁹⁴. Mit „Gebärde“ sei jedoch der falsche Begriff gewählt, zum „Wesen“ des Gehörlosen gehöre nicht die der Lautsprache untergeordnete Gebärde, sondern die Gebärdensprache.¹⁹⁵ Deshalb solle der SGB in den *10 Thesen* betonen, dass es sowohl lautsprachbegleitende Gebärden als auch eine eigenständige Gebärdensprache gebe. Für den Unterricht solle der SGB aber Gebärden fordern.¹⁹⁶ Den dritten seiner Briefe schrieb Ringli im Juni 1986 nach der Annahme der Thesen durch die SGB-Delegiertenversammlung. Darin formulierte er seine Freude über die Annahme der *10 Thesen* und bezeichnete sie in ihrer definitiven Fassung als „massvoll, vermittelnd und doch klar“.¹⁹⁷

Peter Kaufmann, Mitarbeiter an der Gehörlosenschule Zürich, zeigte brieflich grosse Freude, dass der Gehörlosenbund in der Gebärdenfrage mitdiskutiere: „Bravo, das ist prima! Endlich sagen die Gehörlosen, was sie von der Schule wünschen.“¹⁹⁸ Ausserdem befand er die *10*

¹⁹¹ PA FU, Gebärde – Lautsprache. Stellungnahme der Gehörlosenschule zu den Thesen des SGB [Brief Gottfried Ringlis, des Rektors der Kantonalen Gehörlosenschule Zürich, datiert auf den 20. Juni 1983].

¹⁹² „Zum Wesen des Gehörlosen gehört die Gebärde.“ SGB, 1983, 81.

¹⁹³ PA FU, Stellungnahme zum „Gebärden-Papier“: von G. Ringli (persönlich) [sic!], datiert auf den 29.06.1983]. 1.

¹⁹⁴ Ebd., 1.

¹⁹⁵ Ebd., 1.

¹⁹⁶ Ebd., 2.

¹⁹⁷ PA FU, An den Präsidenten des SGB [Brief von Gottfried Ringli als Rektor der Kantonalen Gehörlosenschule Zürich, datiert auf den 07.06.1983].

¹⁹⁸ PA FU, 10 Thesen [Brief von Peter Kaufmann von der Kantonalen Gehörlosenschule Zürich, datiert auf den 01.06.1983]. fol. 1.

Thesen als eine „sehr gute“ Diskussionsgrundlage. Diesem grundsätzlichen Lob fügte Kaufmann noch eine Kopie seiner eigenen „7 Thesen zur Bildung und Erziehung der Gehörlosen“ an, die er im Rahmen seiner Tätigkeiten an der Gehörlosenschule Zürich und im SVHP seit 1980 für sich erarbeitet habe.¹⁹⁹ Um die zwei Ziele der Volks- und Gehörlosenschulen Bildung der Gesamtpersönlichkeit und wirtschaftliche Eingliederung zu erreichen, sei das Beherrschen der Lautsprache und Gebärdensprache und die Anwendung von Gebärden unerlässlich.²⁰⁰ Mit der Forderung nach Gebärdensprache an Gehörlosenschulen ging Kaufmann also persönlich noch weiter als die SGB-Thesen, die nur Gebärden im Unterricht forderten.

Auch Ueli Schlatter, der an der Gehörlosenschule Zürich das Projekt für Gebärden in der Abteilung für Mehrfachbehinderte mitinitiiert hatte,²⁰¹ formulierte Ansichten, die weiter gingen als die Forderungen in den *10 Thesen*. Er zeigte sich grundsätzlich mit den SGB-Thesen einverstanden, schlug aber noch weitere Thesen vor, mit denen die Anerkennung der Gebärdensprache als vollwertige Sprache, die freie situationsabhängige Sprachwahl für Gehörlose, Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachkurse für Hörende gefordert wurden.²⁰²

Neben Kaufmann und Schlatter teilte ein dritter Gehörlosenlehrer der Gehörlosenschule Zürich seine persönliche Meinung in einem Brief mit. Er befand, ähnlich wie Ringli und Kaufmann, den Beitrag des SGB an die Diskussion um die Beschulung gehörloser Kinder grundsätzlich als „erfreulich“, kritisierte jedoch die *10 Thesen* stark. Seiner Meinung nach müsste über die Zielsetzung der Gehörlosenschulen diskutiert werden, bevor eine Methode ausgewählt werde. Sei das Ziel, dass gehörlose Kinder möglichst gut sprechen lernen, so dürften Gebärden nur in „enge[n] Grenzen“²⁰³ benutzt werden. Denn die Kinder sollten lernen, „dass sie unbedingt sprechen müssen, um sich mit der hörenden Mitwelt zu verständigen“²⁰⁴. Sei jedoch das primäre Ziel der Gehörlosenbeschulung „eine ausgebaute Gebärdensprache, die Fähigkeit zu schreiben und allenfalls zu lesen“²⁰⁵, könnten Gebärden breiter benutzt werden. „Dies liesse sich vertreten, nur müsste man dann dies deutlich zum Ausdruck bringen und die Konsequenzen tragen.“²⁰⁶ Mit dieser Aussage äusserte der Lehrer als einziger in der Gebärdensprache die Möglichkeit, dass verschiedene Methoden im Unterricht gehörloser Kinder legitim seien, dass sie aber nicht vermischt werden dürften. Die SGB-Thesen schienen ihm wohl eine solche Vermischung zu fordern, weshalb er sie ablehnte.

¹⁹⁹ PA FU, 10 Thesen [Brief von Peter Kaufmann von der Kantonalen Gehörlosenschule Zürich, datiert auf den 01.06.1983]. fol. 1.

²⁰⁰ Ebd., fol. 2.

²⁰¹ Kaufmann, 1995, 75.

²⁰² PA FU, Sehr geehrter Herr Urech [Brief Ueli Schlatters von der KGSZ, datiert auf den 01.07.1983]. fol. 2.

²⁰³ PA FU, An den Präsidenten des SGB [Brief von Gottfried Ringli als Rektor der Kantonalen Gehörlosenschule Zürich, datiert auf den 07.06.1983].

²⁰⁴ Ebd.

²⁰⁵ Ebd.

²⁰⁶ PA FU, Lieber Herr Urech [Brief eines Gehörlosenlehrers der Kantonalen Gehörlosenschule Zürich, datiert auf den 27.06.1983].

Gehörlosenschule Hohenrain

Die Lehrerschaft der Schule Hohenrain diskutierte an einer internen Konferenz im Juni 1983 die *10 Thesen* und schickte eine gemeinsame Stellungnahme an Felix Urech, in der sie die *10 Thesen* grundsätzlich ablehnte, aber in speziellen Situationen Anwendungsmöglichkeiten für Gebärden sah. Den Grund für ihre Ablehnung lässt sich in ihrem Kommentar zur neunten These²⁰⁷ finden: Diese sei „unannehmbar“, Gebärden würden der Lautsprache deutlich schaden. Die Lehrer räumten aber ein, dass das Fingeralphabet in der Unterstützung der Lautsprache hilfreich sein könne.²⁰⁸ Auch könne die Gebärdensprache bei sehr jungen Kindern Denkprozesse unter Umständen anregen, bei älteren würden sie jedoch diese Denkprozesse „einengen“.²⁰⁹

Ein einzelner Lehrer der Hörgeschädigtenschule Hohenrain meldete sich einige Wochen später mit einem eigenen Brief bei Felix Urech. Er lehne die *10 Thesen* zwar ab, so wie die Lehrerschaft Hohenrains, freue sich aber darüber, dass der SGB „ein heisses Eisen mutig anfasst“²¹⁰. Grundsätzlich könne sich dieser Lehrer „unter Berücksichtigung der [...] genannten Bedenken mit einem Langzeitversuch einverstanden erklären“.²¹¹ Diese Bedenken betrafen einerseits den seiner Meinung nach experimentellen Charakter von manuellen Methoden, andererseits betonte der Lehrer, mit welchem wichtigen Gut experimentiert würde. Es gehe schliesslich um nichts Geringeres, als gehörlosen Kindern „zum Leben [zu] verhelfen“²¹².

Von der Schulleitung Hohenrains traf keine Stellungnahme bei Felix Urech ein. Peter Zwimpfers Einstellung kann aber aus einem Jahresbericht herausgelesen werden. Als neue Ziele für das Schuljahr 1987/1988 nannte er die Intensivierung der Hörerziehung, der Sprechunterricht als „Gegengewicht zur Forderung nach Gebärden in der Schule“²¹³ und Ausweitung der Hörerziehung in der Internatsabteilung für Hörgeschädigte.²¹⁴ Der Schulleiter wollte den bisherigen oralen Ansatz nach der Veröffentlichung der *10 Thesen* und ihrer Annahme an der SGB-Delegiertenversammlung also noch verstärkt weiterführen.

²⁰⁷ „Die These, die Gebärde schade der Lautsprache, ist unannehmbar. Die Berücksichtigung aller Möglichkeiten wird es erst erweisen.“ SGB, 1983, 81.

²⁰⁸ PA FU, Stellungnahme der Gehörlosenlehrer zu den „10 Thesen des SGB zu Gebärde – Lautsprache“ [Brief der Lehrerschaft der Hörgeschädigtenschule der Kantonalen Sonderschulen Hohenrain, datiert auf den 27.06.1983].

²⁰⁹ Ebd.

²¹⁰ PA FU, Stellungnahme zu den 10 Thesen des SGB Gebärde – Lautsprache [Brief eines Lehrers der Hörgeschädigtenschule Hohenrain, datiert auf den 11.09.1983].

²¹¹ Ebd.

²¹² Ebd.

²¹³ StA LU, A 1645/66. Protokoll Nr. 3 der Sitzung des Leitungsteams vom 10.9.1987. fol. 4.

²¹⁴ Ebd., fol. 5.

Gehörlosenschule Meggen

Aus der Gehörlosenschule Meggen erhielt der SGB keine direkte Post. Die Schulleiterin Susann Schmid-Giovannini veröffentlichte ihre Stellungnahme zu den SGB-Thesen aber in der schon erwähnten Ausstrahlung von *Sehen statt Hören* vom 7. Mai 1983. Sie wiederholte dort im Wesentlichen die Argumente, die bereits im zweiten Kapitel dieser Arbeit vorgestellt wurden: Durch die technischen Fortschritte in den letzten Jahren sei es nun möglich, dass Kinder mit einem Hörverlust von mehr als 100 dB „fast die ganze Sprache“²¹⁵ über das Ohr aufnehmen könnten. Deshalb müsse der Lautsprache in Früherziehung und während der Schulzeit der Vorrang gegeben werden. Gehörlose Kinder bräuchten jede Gelegenheit, Lautsprache zu üben, damit sie „perfekt, flüssig und melodisch gesprochen“²¹⁶ werden könne. Schmid-Giovannini machte erneut die Aussage, dass Schüler, die mit Gebärden unterrichtet würden, die Lautsprache vernachlässigten und ab dem achten Lebensjahr sogar nur noch gebärdeten. In ihrer Stellungnahme bei *Sehen statt Hören* stützte sie dies mit der Aussage, dass sie diese Information vom Gallaudet College habe und diese Tendenz auch selber beobachten könne. Eine weitere Stütze für ihre Aussagen fand Schmid-Giovannini angeblich auch unter erwachsenen Gehörlosen, die selber die Wichtigkeit der Lautsprache für ihre Integration betonen und schlechtes Deutsch als zusätzlich hindernd erleben würden. Schmid-Giovannini wolle nun diesem Wunsch der Gehörlosen gerne nachkommen.²¹⁷

Gehörlosenschule Riehen

Bruno Steiger bezog als Schuldirektor Riehens brieflich Stellung zu den Thesen des SGB. Einverstanden erklärte er sich nur mit den Thesen eins und sieben, die den Anspruch Gehörloser auf „bestmögliche“ Schulung, Ausbildung und Lautspracherziehung festhielten. Jedoch sei das Ziel einer „bestmöglichen“ Schulung die Integration in die hörende Gesellschaft. Wie Schmid-Giovannini aus Meggen erachtete Steiger Gebärden in der Schule als unnötig, wenn gehörlose Kinder früh genug erfasst und lautsprachlich betreut würden.²¹⁸ Ausnahmen machte Steiger nur für die Oberstufe und Berufsschule, wo wenigstens das Fingeralphabet „eine wesentliche Ablesehilfe“²¹⁹ sein könne. Steiger sah Gebärden im Unterricht offenbar als ein Experiment mit unsicheren Erfolgchancen. Er stellte fest, dass Gehörlose keine „Versuchskaninchen“ seien und fragte sich: „Warum soll vom bisher bewährten System, welches Eingliede-

²¹⁵ Rihs, 1983, Nr. 29, Min. 08:29.

²¹⁶ Ebd., Min. 06:55.

²¹⁷ Ebd., Min. 04:19.

²¹⁸ PA FU, Betr.: Stellungnahme zu den 10 SGB-Thesen [Brief von B. Steiger, des Direktors der Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen, datiert auf den 09.05.1983]. 1.

²¹⁹ Ebd., 2.

rung erfolgreich ermöglicht, abgegangen werden?“²²⁰ Mit dieser Aussage machte Steiger auch deutlich, dass er Einschätzungen und Erfahrungen von gehörlosen Erwachsenen in der Diskussion um Gebärden oder Lautsprache im Unterricht nicht ernst nahm. Schliesslich zeugten die Thesen des SGB gerade davon, dass wenigstens einige dieser „erfolgreich eingliederten“ Gehörlosen nicht vom Erfolg des bisherigen Systems überzeugt waren.

Steigers Ablehnung von Gebärden als Unterrichtsmethode scheint sich aus seiner allgemeinen Einstellung zur Gebärdensprache und Gebärden zu begründen. Anders als andere Gehörlosenpädagogen²²¹ sah Steiger Gebärden nicht als zum „Wesen“ Gehörloser gehörend oder für sich wertvoll. Sie seien bloss eine Kommunikationshilfe im Gespräch zwischen Gehörlosen.²²²

Sprachheilschule St. Gallen

Von der Sprachheilschule St. Gallen ergriffen zwei Pädagogen das Wort: Bruno Schlegel veröffentlichte als Direktor der Schule in der Gehörlosenzeitung einen *Offenen Brief*, nachdem dort die *10 Thesen* abgedruckt worden waren. Hans Ammann wählte den gleichen Weg, sandte Urech seinen Text für die Gehörlosenzeitung aber vorher zur Information zu. Ausserdem wurde die Einstellung der Sprachheilschule zum Thema SGB-Thesen im Jahresbericht von 1983 öffentlich bekannt gegeben.

In diesem Jahresbericht zeigte Schlegel Verständnis dafür, dass Gehörlose untereinander andere „Kommunikationssysteme“ benutzen wollten als die Lautsprache. Wie Bruno Steiger von Riehen behauptete Schlegel, dass sich aber die „reine Lautsprache“ bewährt habe, während andere Methoden noch „wenig erforscht“²²³ seien. Eigene Erfolge und solche von weiteren Schulen, insbesondere Meggen, würden dies beweisen.²²⁴ Bruno Schlegel dankte in seinem Artikel dem gehörlosen Paul Schärer „für die eindrücklichen Voten zugunsten der Lautsprache“²²⁵, die dieser in einem zwei Monate zuvor erschienenen Text²²⁶ in der *Gehörlosenzeitung* formuliert hatte. Schlegel nahm die Aussagen Schärers als Bestätigung auf, dass die Sprachheilschule St. Gallen mit ihrer Überzeugung von der Lautsprachmethode „auf dem richtigen Weg“²²⁷ sei. Die Integration in die hörende Umwelt könne schliesslich, „allen andersorientierten Modeströmungen zum Trotz, für die Gehörlosen auch in Zukunft nur die Laut-

²²⁰ PA FU, Betr.: Stellungnahme zu den 10 SGB-Thesen [Brief von B. Steiger, des Direktors der Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen, datiert auf den 09.05.1983]. 1.

²²¹ Bspw. Gottfried Ringli, Peter Kaufmann und Ueli Schlatter von der KGSZ, aber auch Hans Ammann von der Sprachheilschule St. Gallen. Vgl. Kapitel 3 dieser Bachelorarbeit.

²²² PA FU, Betr.: Stellungnahme zu den 10 SGB-Thesen [Brief von B. Steiger, des Direktors der Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen, datiert auf den 09.05.1983]. 1.

²²³ StA SG, A 451/1.3.3. Protokoll der Hauptversammlung. Montag, 25. Juni 1984. fol. 2.

²²⁴ Sprachheilschule St. Gallen, 1984, 11.

²²⁵ Schlegel, 1983, 141.

²²⁶ Schärer, 1983, 112.

²²⁷ Schlegel, 1983, 141.

sprache²²⁸ bewerkstelligen. Schlegel fügte aber an, dass St. Gallen methodisch nicht „stur“ sei. Schliesslich dürften die Schüler in der Freizeit gebärden und es werde teils das Phonem-bestimmte Manualsystem nach Schulte im Unterricht benutzt.²²⁹ Endlich lobte Schlegel die Unabhängigkeit gehörloser Menschen im Berufsleben. „Sie sollten aber nicht vergessen, dass dies nur dank enormen Bemühungen der Lehrer an den Gehörlosenschulen möglich war. Ihnen gebührt Dank und nicht nur Vorwürfe, es sei zu hart gewesen.“²³⁰ Diese Aussage wiederholte Schlegel noch im Jahresbericht der Schule²³¹ und schien damit wie Bruno Steiger deutlich machen zu wollen, dass Gehörlose aus der Diskussion der Gebärdenfrage ausgeschlossen bleiben sollten. Sie sollten ihren früheren Lehrern dankbar sein, Kritik hielt Schlegel offensichtlich grundsätzlich für fehl am Platz.

Hans Ammann lehnte in seinem Text die *10 Thesen* ebenfalls grundlegend ab. Er räumte aber der Gebärdensprache Platz im Leben gehörloser Menschen ein. Für die meisten gehörlosen Kinder sei sie ihre „eigentliche[] Muttersprache[]“²³². Ammann wiederholte seine Erklärung, die im Kapitel 2 geschildert ist, dass an der Sprachheilschule St. Gallen bei sehr jungen Schülern Mimik, Gesten und Gebärden eingesetzt, die Gebärden aber so schnell wie möglich durch die Lautsprache ersetzt würden. In seinem mehrseitigen Text ging Ammann aber noch weiter. Er anerkannte, dass gehörlose Kinder bei einem kompletten Verbot der Gebärden „intellektuell zurückbleiben und eventuell psychisch gehemmt werden“²³³ und dass mit der „Fingersprache“ Wissen vielleicht besser vermittelt werden könne als mit der Lautsprache.²³⁴ Trotz diesen theoretischen Eingeständnissen dürften Gebärden nach Ammann nie „als allgemeines Mitteilungsmittel benütz[t] oder gar als Schulfach“²³⁵ gefördert werden. Denn die Gebärdensprache sei „einfacher[] und bildlicher[]“²³⁶ als die Lautsprache, würde sich „im täglichen Schülersgespräch von selbst“²³⁷ entwickeln und müsste von der Schule darum nicht speziell gefördert werden. Auch sei Denken, Lernen, Integration und psychische Gesundheit nur durch die „Laut- und Schriftsprache der hörenden Welt“²³⁸ möglich. Schlussendlich würde die Gebärdensprache Gehörlose in die Isolation führen, weil sie „agrammatisch“ sei und darum das Denken Gehörloser beeinflussen und ihre Lautsprachkompetenzen mindern würde.

²²⁸ Sprachheilschule St. Gallen, 1985, 2.

²²⁹ Schlegel, 1983, 141.

²³⁰ Ebd., 141.

²³¹ Sprachheilschule St. Gallen, 1984, 11.

²³² Ammann, 1983a, 148.

²³³ Ammann, 1983b, 156.

²³⁴ PA FU, Lieber Felix [Brief von Hans Ammann, datiert auf den 13.09.1983]. fol. 2.

²³⁵ Ammann, 1983b, 156.

²³⁶ Ebd., 155.

²³⁷ Ebd., 155.

²³⁸ Ammann, 1983a, 148.

Schweizerischer Verein der Hörgeschädigtenpädagogen SVHP

Im Namen des SVHP meldeten sich Peter Kaufmann als ehemaliger Vereinspräsident und Walter Gamper als Vorstandsmitglied zu Wort. Kaufmann präsentierte die Meinung des Vereins zu den *10 Thesen* in der Sendung *Sehen statt Hören* im Mai 1983. Er wollte dabei mit drei zweiseitigen Aussagen den Nutzen und die Gefahren von Gebärden aufzeigen. Zunächst könnten gehörlose Kinder mit der Gebärdensprache eine Muttersprache erhalten – dies aber nur, wenn die Eltern gebärden würden. Zweitens könnten sich gehörlose Kinder mit Gebärden besser entwickeln, besser ausdrücken, besser mit Gefühlen umgehen, Wissen leichter erwerben und sich besser in Gruppen zurechtfinden. Für den Berufsalltag aber müssten Gehörlose auch die Laut- und Schriftsprache beherrschen. Letztens könne ein gehörloses Kind mit der Gebärden- als Muttersprache die Lautsprache darauf aufbauen und besser lernen. Es brauche aber viel Disziplin, daneben gut sprechen zu lernen. Nach diesen Überlegungen freue sich Kaufmann über Versuche mit Gebärden im Unterricht, verstehe aber auch abwartende Haltungen, bis Beweise für den Nutzen der Gebärden vorliegen.²³⁹

Walter Gamper bestätigte Urech im Juli 1983, dass die *10 Thesen* im nächsten Rundbrief des SVHPs abgedruckt würden und stimmte ihnen „voll zu“²⁴⁰. Es sei „nicht mehr annehmbar, einfach gegen die Gebärden zu sein und diese als roten Teufel an die Wand zu malen“²⁴¹.

Zwei Monate später folgte dann eine persönliche, ausführlichere Stellungnahme zu den *10 Thesen*. Gamper brachte einige Verbesserungsvorschläge zu einzelnen Thesen an, mit denen er vor allem die Unerforschtheit von Gebärden und Gebärdensprache thematisierte. Zur dritten These²⁴² bemerkte er, dass Gebärden zunächst erforscht und systematisiert werden müssten, damit Interessenten und Lehrkräfte sie erlernen könnten. Ausserdem stellte er fest, dass „nicht zu unberechtigt eine Angst vor alzu [sic!] vielen Experimenten“²⁴³ bestehe. Zur neunten These²⁴⁴ wiederholte Gamper, die Angst sei „nicht ganz unberechtigt“²⁴⁵, dass Gebärden der Lautsprache schaden könnten. Wieder deutete Gamper darauf hin, dass Gebärden noch nicht einfach erlernbar und deswegen noch nicht vollständig in Form von LBG anwendbar seien.²⁴⁶

²³⁹ Rihs, 1983, Nr. 29, Min. 15:58.

²⁴⁰ PA FU, Stellungnahme zu den 10 Thesen bezüglich Gebärde-Lautsprache [Brief von Walter Gamper von der SVHP, datiert auf den 05.07.1983].

²⁴¹ Ebd.

²⁴² „Die Gebärde soll neue, anerkannte Methode neben den bestehenden Hilfsmethoden (Hörtraining, Artikulationshilfe u.a.) werden.“ SGB, 1983, 81.

²⁴³ PA FU, Stellungnahme der Mitglieder des SVHP Vorstandes und meine Ergänzende Stellungnahme zu den 19 Thesen [Brief von Walter Gamper von der SVHP, datiert auf den 08.09.1983]. fol. 2.

²⁴⁴ „Die These, die Gebärde schade der Lautsprache, ist unannehmbar. Die Berücksichtigung aller Möglichkeiten wird es erst erweisen.“ SGB, 1983, 81.

²⁴⁵ PA FU, Stellungnahme der Mitglieder des SVHP Vorstandes und meine Ergänzende Stellungnahme zu den 19 Thesen [Brief von Walter Gamper von der SVHP, datiert auf den 08.09.1983]. fol. 2.

²⁴⁶ Ebd., fol. 2.

Zusammenfassung

Insgesamt brachten die Gehörlosenpädagogen und Schulleiter von Gehörlosenschulen sehr ähnliche Argumente vor, warum die *10 Thesen* des SGB abgelehnt werden und Gebärden nicht im Unterricht gehörloser Kinder verwendet werden sollten. Mit wenigen Ausnahmen hatten die Gehörlosenpädagogen ein negatives Bild der Gebärdensprache als nicht vollwertige Sprache, deren „agrammatische“ Form Gehörlose auf die Lautsprache übertragen würden und die die Gehörlosen aus der hörenden Gesellschaft ausschliessen würde. Durch technische Fortschritte in den letzten Jahren, durch Frühförderung und einer konsequent lautsprachlichen Erziehung seien Gebärden auch nicht nötig. Ausserdem könnten Gebärden die Gehörlosen in eine Abhängigkeit von Gebärdensprachdolmetschern führen. Während einige Pädagogen die angebliche Einfachheit der Gebärdensprache betonten und dass sie deswegen auch noch nach der Schulzeit oder nebenbei erlernt werden könne, befand Bruno Schlegel aus St. Gallen die Gebärdensprache als zu schwierig für einige gehörlose Schüler. Diese beiden sich widersprechenden Argumente führten jedoch bei den betreffenden Pädagogen immer zum Schluss, dass in der Schule keine Zeit für Gebärden aufgewendet werden dürfe.

Von einer deutlichen Ablehnung von Gebärden im Unterricht ausgenommen waren ein einzelner Lehrer aus der Gehörlosenschule Hohenrain, Walter Gamper vom SVHP und Gottfried Ringli, Ulrich Schlatter und Peter Kaufmann von der Gehörlosenschule Zürich. Walter Gamper und der einzelne Lehrer aus Hohenrain hegten aber Zweifel, weil Erfahrungen mit Gebärden im Unterricht noch fehlen würden. Die drei Pädagogen aus Zürich hingegen unterstützten die *10 Thesen* vollumfänglich und gingen in ihren Verbesserungsvorschlägen teils noch weiter als der SGB.

3.3 Reaktionen von Eltern gehörloser Kinder und der Schweizerischen Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK

Wie unter Gehörlosenpädagogen waren auch unter den Eltern gehörloser Kinder viele, die zu den *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* Stellung beziehen wollten. Mit wenigen Ausnahmen waren alle Eltern gegen die SGB-Thesen.

Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder

Die prominenteste der Stellungnahmen wurde in der schon vielfach erwähnten Ausstrahlung von *Sehen statt Hören* von Martina Noser-Huwiler als Vertreterin der Schweizerischen Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder formuliert. Die offizielle Position der SVEHK zeige sich in einem eigenen „Frühbetreuungs- und Schulungspapier“, in dem für die Frühbetreuung und Beschulung gehörloser Kinder die Lautsprache gefordert werde. Noser-Huwiler berichtete

auch von eigenen Erfahrungen in der Erziehung ihres gehörlosen Sohnes, die angeblich von den meisten betroffenen Eltern, vor allem gehörlosen geteilt würden: Die Lautsprachentwicklung ihres Sohnes sei schneller vonstatten gegangen, seit sie und ihr Mann auf Gebärden verzichtet hätten.²⁴⁷

Einzelne Eltern gehörloser Kinder

Alle weiteren Stellungnahmen von Eltern gehörloser Kinder kamen entweder brieflich direkt bei Felix Urech an oder wurden im SVEHK-Organ *Bulletin* veröffentlicht. In praktisch allen Stellungnahmen wurde die notwendige Integration gehörloser Kinder in die hörende Umwelt und die dafür nötigen Lautsprachkompetenzen betont, weil Hörende die Gebärden nicht verstehen würden.²⁴⁸ Für diese Idee fanden die einzelnen Eltern unterschiedliche Formulierungen: Ein Elternteil wollte, dass gehörlose Kinder sich nicht zu ‚besonderen‘ Wesen“ entwickeln würden, ein weiteres Ehepaar war der Meinung, dass Gebärden die Integration „verbaue“ und Gehörlose „zur mitleiderregenden Randgruppe“ mache.²⁴⁹ Eltern der Regionalgruppe Zentralschweiz fügten hinzu, dass Gebärden auch „eine Kluft zwischen uns [Eltern] und dem Gebärdenden [Kind]“ schaffe.²⁵⁰

Einige Eltern befürchteten wie Bruno Schlegel aus St. Gallen eine Überforderung der gehörlosen Schüler mit dem gleichzeitigen Angebot von Lautsprache und Gebärden. So war ein Elternpaar überzeugt, „dass kein Kind zwei visuelle Anreize gleichzeitig verarbeiten kann, einer davon wird der ‚Hauptkanal‘ der Kommunikation und alles andere ist nur viel Geräusch“.²⁵¹ Ein anderes Elternpaar war sich sicher, dass das Erlernen beider Sprachen eine „zu grosse Belastung“ sei. Schon das Erlernen der Lautsprache alleine sei ja „eine enorme Anstrengung“ für das Kind.²⁵²

Einige Eltern wehrten sich auch explizit gegen die Aussage in der vierten These, dass Gebärden zu gehörlosen Menschen gehören würden. Ein Elternteil schloss aus der Erfahrung mit der eigenen Tochter: „Zum Wesen lautsprachlich geschulter Gehörloser gehört keine

²⁴⁷ Rihs, 1983, Nr. 29, Min. 13:00.

²⁴⁸ Bspw. PA FU, Lautsprache oder Gebärdensprache [Brief einer Mutter eines gehörlosen Kindes], Liebe Frau Schmid! [Brief eines Elternteils eines gehörlosen Kindes, datiert auf den 09.05.1985], fol. 1, PA FU, Stellungnahme zu den Thesen des Gehörlosenbundes [Brief eines Elternpaares eines gehörlosen Kindes, datiert auf den 05.05.1983].

²⁴⁹ PA FU, Stellungnahme zu den Thesen des Gehörlosenbundes [Brief eines Elternpaares eines gehörlosen Kindes, datiert auf den 05.05.1983].

²⁵⁰ PA FU, Sehr geehrter Herr Urech [Brief zweier Mütter aus der Regionalgruppe Zentralschweiz des SVEHK, datiert auf den 15.05.1983]. 1.

²⁵¹ PA FU, Stellungnahme zu den herausgegebenen Thesen des Gehörlosenbundes [Brief eines Elternpaares eines gehörlosen Sohnes].

²⁵² PA FU, Gebärde – Lautsprache [Brief eines Elternpaares zweier gehörlosen Kinder, datiert auf den 10.05.1983].

Gebärde“.²⁵³ Mütter aus der Regionalgruppe Zentralschweiz des SVEHK bemerkten, dass dieses „Wesen des Gehörlosen“ bloss eine „Folgeerscheinung der Isolation [sei], die wiederum durch die Gebärde gefördert wird“.²⁵⁴

Andere Eltern verwiesen wie Bruno Steiger, Walter Gamper und ein einzelner Lehrer aus Zürich auf den „experimentellen“ Charakter einer möglichen Einführung von Gebärden im Unterricht und betonten den Mangel an wissenschaftlichen Untersuchungen zu diesem Thema. Ein Vater bezeichnete eine „konsequente Schulung mit der Gebärdensprache“ ohne solche Untersuchungen als gefährliches, „reines Experiment mit Kindern“. Seinen Sohn würde er dafür nicht „hergeben“.²⁵⁵ Ein weiterer Vater hielt eine Einführung von Gebärden in frühen Schuljahren für „unverantwortlich“. Mit dem Versuch, die Gebärdensprache in den letzten beiden Schuljahren einzuführen, wäre er aber einverstanden.²⁵⁶ Einige Eltern übernahmen auch Schmid-Giovanninis Aussage, dass bei „Totalkommunikations-Experimente[n]“ in den USA bewiesen worden sei, dass Gebärden die Lautsprache verdrängen würden, weil Kinder „den Weg des geringsten Widerstandes wählen“ würden.²⁵⁷

Viele Eltern zeigten mit verschiedenen Aussagen, dass sie die Gebärdensprache nicht als eigenständige Sprache verstanden. Ein Elternteil verband Sprechen und Denken auf engste Weise und kam zum Schluss „Gedankenfreiheit muss man aussprechen können, sonst ist man nicht richtig frei – oder unterentwickelt!“.²⁵⁸ Deswegen sei nach Ansicht derselben Person „[j]ede Förderung der Gesitkulation als Zeichensprache [...] eine Rückentwicklung“.²⁵⁹ Zwei andere Mütter schrieben, dass „ein philosophisch feingliedriger Denkvorgang mit Gebärden nicht möglich“²⁶⁰ sei und nur durch „frühzeitige [Laut-]Sprache und Hörtraining [...] das Gehirn aktiviert“²⁶¹ werde. Eine weitere Mutter teilte die Meinung von Bruno Steiger aus Riehen und Susann Schmid-Giovannini, dass Gebärden schlicht „überflüssig“ seien. Ihrer Tochter sei dank Früherfassung und den angebotenen Schulungsmethoden die Integration in einen Regelkindergarten gut möglich.²⁶²

²⁵³ PA FU, Meine Bemerkungen zu den 10 Thesen des Gehörlosenbundes [Brief eines Elternteils einer gehörlosen Tochter, datiert auf den 08.05.1983].

²⁵⁴ PA FU, Sehr geehrter Herr Urech [Brief zweier Mütter aus der Regionalgruppe Zentralschweiz des SVEHK, datiert auf den 15.05.1983]. 2.

²⁵⁵ PA FU, Sehr geehrter Herr Urech [Brief eines Vaters eines gehörlosen Sohnes, datiert auf den 26.05.1983].

²⁵⁶ Ebd.

²⁵⁷ PA FU, Sehr geehrter Herr Urech [Brief zweier Mütter aus der Regionalgruppe Zentralschweiz des SVEHK, datiert auf den 15.05.1983]. 2.

²⁵⁸ PA FU, Liebe Frau Schmid! [Brief eines Elternteils eines gehörlosen Kindes, datiert auf den 09.05.1985], fol. 2.

²⁵⁹ Ebd., fol. 2.

²⁶⁰ PA FU, Sehr geehrter Herr Urech [Brief zweier Mütter aus der Regionalgruppe Zentralschweiz des SVEHK, datiert auf den 15.05.1983]. 1.

²⁶¹ Ebd., 1.

²⁶² PA FU, These Nr. 4 [Brief einer Mutter einer gehörlosen Tochter].

In einigen Briefen verbanden Eltern die Gebärdensprache mit Scham. So bemerkten zwei Mütter aus der Regionalgruppe Zentralschweiz des SVEHK, dass die Gebärdensprache „in der Gesellschaft weder auf Sympathie stösst, noch Anerkennung findet“²⁶³. Ein weiterer Elternteil befürchtete, Hörende würden vom Gebärden Gehörloser „abgeschreckt“²⁶⁴ und ein anderes Ehepaar stellte fest, dass sowohl Gehörlose, als auch ihre Angehörige froh seien, wenn sie sich in der Kommunikation „unauffällig“ benehmen würden.²⁶⁵ Eine weitere Mutter brachte ihre Geringschätzung der Gebärdensprache mit folgender Aussage klar zum Ausdruck: „Wie soll sich da einer mit Zeichensprache unter Hörenden zurechtfinden? Fehlt nur noch, dass man eine Minderheit zwingt, sich in unserer zivilisierten Welt mit Rauchsignalen zu verständigen!“²⁶⁶ Diese Aussage schien Felix Urech speziell in Erinnerung geblieben zu sein, er nannte sie im Interview anlässlich dieser Bachelorarbeit explizit.²⁶⁷

Zusammenfassung

Alle Stellungnahmen von Eltern gehörloser Kinder zu den *10 Thesen* waren ablehnend. Ein einziger Vater jedoch wäre bereit gewesen, in den letzten Schulklassen an Gehörlosenschulen probeweise Gebärden einzuführen, um Erfahrungen zu sammeln.²⁶⁸ Positive Einstellungen unter Eltern gehörloser Kinder gegenüber Gebärden im Unterricht und der Gebärdensprache allgemein lassen sich nur unabhängig von der Diskussion der *10 Thesen* finden, wie im zweiten Kapitel dieser Arbeit gezeigt wurde. Die Eltern führten die gleichen Argumente gegen Gebärden im Unterricht an, die auch Lehrer und Leiter der Gehörlosenschulen anbrachten. Noch mehr aber als die Pädagogen betonten Eltern die Wichtigkeit von guten Lautsprachefähigkeiten für die Integration ihrer Kinder in die hörende Gesellschaft. Auch das Argument, dass Gebärden im Unterricht ein blosses „Experiment“ seien, wurde von Eltern gehörloser Kinder öfter und klarer vertreten als von Gehörlosenpädagoginnen.

Während viele Stellungnahmen von Pädagogen die Meinung einer ganzen Schule oder Lehrerschaft zusammenfassten, sprachen die Eltern in ihren Briefen oft ihre persönliche Meinung aus und erzählten von Erfahrungen mit dem eigenen gehörlosen Kind. Vielleicht fielen deshalb einige Aussagen drastischer aus als in den Stellungnahmen der Pädagogen.

²⁶³ PA FU, Sehr geehrter Herr Urech [Brief zweier Mütter aus der Regionalgruppe Zentralschweiz des SVEHK, datiert auf den 15.05.1983]. 1.

²⁶⁴ PA FU, Meine Bemerkungen zu den 10 Thesen des Gehörlosenbundes [Brief eines Elternteils einer gehörlosen Tochter, datiert auf den 08.05.1983].

²⁶⁵ PA FU, Gebärde – Lautsprache [Brief eines Ehepaars zweier gehörloser Kinder, datiert auf den 10.05.1983].

²⁶⁶ PA FU, Liebe Frau Schmid! [Brief eines Elternteils eines gehörlosen Kindes, datiert auf den 09.05.1985], fol. 1.

²⁶⁷ Thiemeyer, 2017, Min. 36.48.

²⁶⁸ PA FU, Sehr geehrter Herr Urech [Brief eines Vaters eines gehörlosen Sohnes, datiert auf den 26.05.1983].

3.4 Reaktionen von gehörlosen Einzelpersonen

Während die Eltern gehörloser Kinder fast ohne Ausnahme negativ auf die *10 Thesen* des SGB reagierten, gab es in den 1980ern unter gehörlosen Personen und in den Gehörlosenvereinen eine breite Palette an Meinungen zum Wert der Gebärdensprache und dazu, ob Gebärden an Gehörlosenschulen verwendet werden sollten.

Diskussionen am Vereinsleiterkurs und an der Gebärdentagung

Die ersten Wortmeldungen von gehörlosen Personen lassen sich aus einem Artikel der *Gehörlosenzeitung* über den Vereinsleiterkurs von SVG und SGB im Juni 1983 herauslesen. Die Kursteilnehmer schienen die *10 Thesen* grundsätzlich zu unterstützen. So wurden Gebärden als „Zusatzhilfe zur Spracherlernung“²⁶⁹ verstanden, sie würden eine bessere Kommunikation mit weniger Missverständnissen ermöglichen oder „ersetzt[en] das fehlende Gehör“²⁷⁰. Es fanden sich auch sehr selbstbewusste Aussagen wie „Gebärde gehört zu meiner Sprache“²⁷¹, „Gebärden ist meine Muttersprache [...und] gehört zum Wesen der Gehörlosen“²⁷² und „Ich höre nichts, ich habe ein Recht auf Gebärde“²⁷³.

Die Wortmeldungen anlässlich der Gebärdentagung vom September 1984 können ebenfalls aus einem Artikel der *Gehörlosenzeitung* entnommen werden. Einige Gehörlose befanden Gebärden im Unterricht als sinnvoll, unterstrichen aber auch die Wichtigkeit der Lautsprache. So äusserten einige Personen, dass Gebärden nur „zusammen mit der Lautsprache eingesetzt werden“ sollten oder sagten „Die Lautsprache soll bleiben, aber begleitende Gebärden sind erwünscht“.²⁷⁴

Einzelne gehörlose Personen

Die erste deutlich negative Stellungnahme einer gehörlosen Person veröffentlichte Paul Schärer mit seinen *Gedanken zu den 10 Thesen des SGB 1983* in der *Gehörlosenzeitung*.²⁷⁵ Schärer begrüßte zwar, dass mit den SGB-Thesen eine Diskussion angestossen werde, verneinte aber die *10 Thesen* klar. Gebärden würden der Lautsprache schaden, weil Gehörlose als „Gewohnheitstiere“ lieber Gebärden benützen und so die Lautsprache vernachlässigen würden. In Ausnahmefällen wie bei Krankheit oder während dem Reisen könnten Gebärden zwar Vorteile bieten. Ansonsten würden sie die Gehörlosen aber aus der Gesellschaft ausschliessen, weil Hörende nie die Gebärdensprache erlernen würden. Ausserdem sei

²⁶⁹ Gnos, 1983, 101.

²⁷⁰ Ebd., 101.

²⁷¹ Ebd., 101.

²⁷² Ebd., 101.

²⁷³ Ebd., 101.

²⁷⁴ Hänggi, 1984, 145-146

²⁷⁵ Schärer, 1983, 112-113.

es auch kein schöner Anblick, wenn „zu sehr“ gebärdet würde. Schärer fasste zusammen: „[S]o schmerzlich es für uns Gehörlose ist, [müssen wir] auf die Gebärde möglichst [...] verzichten.“²⁷⁶ Schärer betonte weiter, dass die Gehörlosenlehrer würden „mit grösste[r] Geduld“²⁷⁷ an der Lautsprachkompetenz ihrer Schüler arbeiten würden. Wie Bruno Schlegel aus St. Gallen schien Schärer damit die gehörlosen Leser zum Dank gegenüber ihren ehemaligen Lehrern verpflichtet zu wollen. Als einzige gehörlose Person – soweit das in dieser Bachelorarbeit beurteilt werden kann – sah Schärer in der Gebärdensprache eine weitere Gefahr, nämlich dass „wohlmeinende Hörende uns nicht mehr auf etwaige Fehler aufmerksam machen“²⁷⁸ könnten.²⁷⁹

Nachdem Schärer allgemein die „Wünschbarkeit und Zweckmässigkeit“²⁸⁰ der *10 Thesen* bezweifelt hatte, verurteilte er die Diskussion darum auch als undemokratisch, weil der SGB seine Position in den Thesen schon festgelegt hätte.²⁸¹ Diese Kritik nahm der SGB offenbar sofort auf. Paul Schärer wurde noch 1983 Mitglied der Gebärdensprachkommission, die die Stellungnahmen zu den Thesen besprach und die *10 Thesen* überarbeitete.²⁸²

Insgesamt gelangten vier briefliche Reaktionen gehörloser Personen und Gruppen an Urech. Eine gehörlose Person äusserte dabei die weitgehend mit Paul Schärer übereinstimmende Meinung, dass Gebärden die eigenen Lautsprachfähigkeiten grundsätzlich verschlechtern und in der Folge „nur Wörter statt Sätze“²⁸³ ausgesprochen würden. Mit dem Benutzen der Lautsprache würden Gehörlose „in der Öffentlichkeit als Behinderte weniger auff[allen], weil wir uns ‚normaler‘ verständigen können“²⁸⁴. Wie viele Pädagogen und Eltern gehörloser Kinder glaubte die Person auch, dass Gebärden mangels Kontakten zu hörenden Menschen ins „Ghetto“ führen, Ausbildungsmöglichkeiten einschränken und das Berufsleben erschweren würden. Auf Gebärden im Unterricht zu sprechen kommend teilte die Person die Meinung vieler Fachleute, dass während dem Unterricht keine Zeit für das Erlernen von Gebärden vorhanden wäre. Ausserdem könne die Gebärdensprache auch nach Abschluss der Schule leicht erlernt werden.²⁸⁵

Einen zweiten, die Thesen ablehnenden Brief empfing Felix Urech von einem gehörlosen Mann in Form einer Kopie der *10 Thesen* des SGB, die mit Kommentaren versehen war.

²⁷⁶ Schärer, 1983, 113.

²⁷⁷ Ebd., 113.

²⁷⁸ Ebd., 113.

²⁷⁹ Ebd., 112-113.

²⁸⁰ Ebd., 112.

²⁸¹ Ebd., 113.

²⁸² Urech und Huser, 1984b, 112.

²⁸³ PA FU, Gebärdensprache allgemein einführen oder nicht? [Brief einer gehörlosen Person]. fol. 1.

²⁸⁴ Ebd., fol. 2.

²⁸⁵ Ebd.

Einzig die Thesen 1, 6, 7 und 8²⁸⁶ unterschrieb der Autor mit einem „ja“. Alle anderen Thesen lehnte er ab, weil seiner Meinung nach Gebärden die Lautsprache hemmen würden und deshalb weder Gebärden, noch Fingeralphabet im Unterricht benutzt werden dürften.²⁸⁷

Die dritte und letzte negative briefliche Reaktion gehörloser Personen wurde vom Gehörlosenbund Basel – heute Gehörlosenverein Basel²⁸⁸ - an Urech verschickt. Einer Grusskarte lag ein einseitiger Auszug aus dem Protokoll der „Allgemeinen Versammlung“ des Gehörlosenbundes Basel bei, in dem die Meinungen der Mitglieder zu den 10 Thesen zusammengefasst wurden. Im Protokoll waren nur wenige Meinungsäusserungen zu finden, die die 10 Thesen unterstützten. So sagten zwei Personen „Die Hörenden müssen lernen, dass die Gehörlosen eine andere Sprache sprechen“²⁸⁹ und „Lautsprache und unterstützende Gebärden“²⁹⁰. Eine weitere Person schien Gebärden grundsätzlich nicht abzulehnen, die SGB-Thesen aber nicht zu unterstützen: „Erwachsene Gehörlose können gebärden, wenn sie wollen, aber in der Schule sollen Gebärden verboten sein“²⁹¹. Zwei Personen schienen sich Sorgen über die Einstellung Hörender gegenüber der Gebärdensprache zu machen: „Was geschieht in der Berufslehre? Lehrmeister können und wollen nicht gebärden?“²⁹² und „Gebärdende Gehörlose werden von Hörenden ausgelacht“²⁹³. Schliesslich wurden in anderen Aussagen Gebärden auch allgemein deutlich abgelehnt: „Gebärden sind dummes Zeug, wir haben sprechen gelernt“²⁹⁴ und „Die IV sollte niemals für Gebärden bezahlen“²⁹⁵. Die Versammlung entschied schlussendlich, dass die 10 Thesen nicht akzeptiert werden könnten.²⁹⁶

Nur eine einzige gehörlose Person äusserte eine positive Meinung zu den SGB-Thesen in einem Brief an Felix Urech. Umso deutlicher fiel die Unterstützung dieser gehörlosen Frau aus: Sie stellte fest, dass Gebärden schnelleres Erzählen ermöglichen würden, leistungstärker seien als die „mühsame[], künstliche[] Oralsprache“ und den „echten Kontakt untereinander“ vereinfachten.²⁹⁷ Dieselbe Frau äusserte sich auch deutlich für den Gebrauch von Gebärden im Unterricht gehörloser Kinder: Gebärden würden den Kindern helfen, ihre Laut-

²⁸⁶ „1. Jeder Gehörlose hat Anspruch auf bestmögliche Schulung und Ausbildung“, „6. Die Gebärde allein als Unterrichtsmethode ohne Bezug zur Lautsprache ist abzulehnen“, „7. Jeder Gehörlose hat Anspruch auf bestmögliche Lautspracherziehung“, „8. Alle anderen Methoden müssen dazu dienen, die Lautsprache optimal zu unterstützen.“ SGB, 1983, 81.

²⁸⁷ PA FU, Gebärde – Lautsprache [*Gebärde – Lautsprache. 10 Thesen*, kommentiert von einem gehörlosen Mann].

²⁸⁸ Vgl. Gehörlosenverein Basel, 2011.

²⁸⁹ PA FU, Protokoll der Allgemeinen Versammlung [übermittelt von Oskar von Wyl, Präsident des Gehörlosen-Bund Basel].

²⁹⁰ Ebd.

²⁹¹ Ebd.

²⁹² Ebd.

²⁹³ Ebd.

²⁹⁴ Ebd.

²⁹⁵ Ebd.

²⁹⁶ Ebd.

²⁹⁷ PA FU, Gebärde - - Lautsprache [Brief einer gehörlosen Frau]. fol. 1.

sprachkompetenz zu verbessern und generell eine bessere geistige Entwicklung zu durchlaufen. Auch würden die Schüler mit Gebärden mehr Selbstvertrauen und Sicherheit gewinnen und das Verhältnis zu ihren Lehrern würde sich verbessern, weil sie leichter eine Beziehung zu gebärdenden Personen aufbauen könnten und sich akzeptiert fühlen würden. Die gehörlose Person erwähnte auch eigene Erfahrungen mit oral geschulten Internatsschülern, die „Stauungen“ hätten und aggressiv seien. Unter Verwendung von LBG aber sei Selbstkontrolle möglich.²⁹⁸ Schliesslich empfand die Frau die Weitergabe von Gebärdensprache sogar als Pflicht der Pädagogen, weil ihre Schüler nur so Zugang erhielten „zu ihrer lebenswichtigen Gehörlosengemeinschaft, aus der sie sonst als reine Oralisten [...] ausgeschlossen wären“.²⁹⁹

Zusammenfassung

Während die Stellungnahmen von Eltern gehörloser Kinder ausnahmslos negativ waren, fielen die Reaktionen gehörloser Personen auf die *10 Thesen* sehr unterschiedlich aus. Unter den vier schriftlichen Stellungnahmen, die Felix Urech als Briefe oder Artikel der *Gehörlosenzei- tung* erreichten, fanden sich drei deutlich ablehnende. Diese drei gehörlosen Personen wiederholten grundsätzlich die Argumente von Gehörlosenpädagogen und Eltern gehörloser Kinder. In einem letztem Brief an Urech plädierte eine gehörlose Frau jedoch deutlich für Gebärden im Unterricht. Weitere, nicht durchwegs positive Reaktionen auf die *10 Thesen* äusserten Gehörlose an Versammlungen des Gehörlosenbundes Basel, des Vereinsleiterkurses und an der Gebärdentagung. Viele den Thesen gegenüber positiv eingestellte gehörlose Personen betonten die Wichtigkeit der Lautsprache, sprachen sich aber für den Gebrauch von Gebärden im Unterricht aus.³⁰⁰

²⁹⁸ PA FU, Gebärde - - Lautsprache [Brief einer gehörlosen Frau]. fol. 2.

²⁹⁹ Ebd., fol. 2.

³⁰⁰ So geäussert am Vereinsleiterkurs im Juni 193 und an der Allgemeinen Versammlung des Gehörlosenbund Basels 1985. Hänggi, 1984, 145-146, bzw. PA FU, Protokoll der Alltmeinen Versammlung [übermittelt von Oskar von Wyl, Präsident des Gehörlosen-Bund Basel].

4 Die Folgen: Ein Rückblick

Mit seinen *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* hatte der Schweizerische Gehörlosenbund die Diskussion um Gebärden im Unterricht gehörloser Kinder anstossen wollen und dabei ein erstes Mal explizit Gebärden als Unterstützung an Gehörlosenschulen verlangt. 1989 ging der zum letzten Mal tagende Gehörlosenrat (neu sollten die SGB-Regionalkonferenzen dessen Aufgabe übernehmen) einen Schritt weiter und verlangte vom SVG, sich um die Einführung von lautsprachbegleitenden Gebärden an den schweizerischen Gehörlosenschulen zu bemühen.³⁰¹ Die Gebärdenfrage war also bei weitem nicht zu Ende besprochen. In einem Zeitungsartikel in der *Weltwoche* von 1991 wurde dazu bemerkt: „Der ‚Sprachenstreit‘ ist gegenwärtig in der Schweiz voll im Gang, und die Fronten verschieben sich rasch.“³⁰²

Forderungen des SGB

Mit der Verabschiedung der Resolution „Mehr Bildung – bessere Integration“ an der Delegiertenversammlung des SGB 1992 verschärfte der SGB seine Forderungen erneut. Zehn Jahre nach der ersten Präsentation der *10 Thesen* verlangte der SGB mit dieser Resolution nicht mehr bloss Gebärden an Gehörlosenschulen, sondern die bilinguale Beschulung gehörloser Kinder mit Lautsprache und Gebärdensprache. Ebenfalls sollte die Gebärdensprache als Sprache anerkannt werden und so nicht nur ein Umdenken in der Pädagogik, sondern auch im sozialen Bereich stattfinden.³⁰³

Die Anerkennung der Gebärdensprache wollte der Gehörlosenbund in den 90er-Jahren erreichen. Im Jahr 1994 gelangte eine SGB-Petition zusammen mit einem Postulat der Nationalratskommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur an der Bundesrat.³⁰⁴ Im Postulat wurde der Bundesrat ersucht, „die Gebärdensprache zur Integration von Gehörlosen und hörbehinderten Menschen anzuerkennen und sie, nebst der Lautsprache, in Bildung, Ausbildung, Forschung und Vermittlung zu fördern.“³⁰⁵ Der Bundesrat lehnte den Antrag des SGB jedoch ab, weil für die Gebärdensprache ein klares geographisches Gebiet fehle. Dies sei für eine Anerkennung einer nationalen Sprache nötig.³⁰⁶ Zehn Jahre später wurden dann aber mit dem Behindertengleichstellungsgesetz von 2004 Institutionen vom Bund finanziell unterstützt, um die Gebärdensprache zu fördern und auf kantonaler Ebene wurde die Gebärdensprache 2010

³⁰¹ Beglinger und Hadorn, 1996, 38.

³⁰² Herrmann, 1991, 29.

³⁰³ SGB, 1992, 271-273.

³⁰⁴ Kaufmann, 1995, 23 und Zdrawkow, 2009, 34.

³⁰⁵ Boyes Braem, Haug und Shores, 2012, 59 und Brandhoff, Kirchhoff, und Salomon, 1996, 172-175.

³⁰⁶ Kaufmann, 1995, 23.

in die Verfassung Genfs aufgenommen, während Zürich 2005 wenigstens die Sprachenfreiheit auf die Gebärdensprache ausdehnte.³⁰⁷

In seinen Forderungen nach Gebärdensprache im Unterricht geht der SGB heute noch viel weiter. Brigitte Daiss-Klang forderte als Leiterin des Kompetenzzentrums für Gebärdensprache des SGB 2017 in einem Interview neben der offiziellen Anerkennung der Schweizer Gebärdensprachen und bilinguaem Unterricht für gehörlose Kinder nun auch, dass das „Verbot der Gebärdensprache bis in die 1980er-Jahre“³⁰⁸ endlich anerkannt würde und Gehörlose dafür eine offizielle Entschuldigung erhielten.³⁰⁹

Deutschschweizer Gehörlosenschulen

An den Gehörlosenschulen wurden nach der Veröffentlichung der *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* methodische Veränderungen möglich. Dabei lassen sich zwei klare Tendenzen feststellen. Die erste Tendenz betrifft die integrierte Beschulung gehörloser Kinder in Regelklassen.

An einigen ehemaligen Gehörlosenschulen wurden Gebärden zugelassen, bevor die letzten gehörlosen Kinder die Schulen verliessen. An den beiden Schulen in St. Gallen und Meggen jedoch wurden Gebärden nicht zugelassen: Die heute noch so genannte Sprachheilschule St. Gallen stemmte sich unter Hans und Rolf Ammann und Bruno Schlegel bis Ende des 20. Jahrhunderts gegen die Einführung von Gebärden im Unterricht.³¹⁰ Heute betreut die Schule nur noch Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, gehörlose Kinder werden vermutlich integriert beschult.³¹¹ Die Schule steht darum nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit in der Gebärdenfrage. Die Schule für Hörgeschädigte Kinder in Meggen existiert heutzutage nicht mehr. Obwohl im Rahmen dieser Forschungsarbeit nichts Genaueres zum Zeitpunkt und den Gründen der Schulauflösung herausgefunden werden konnte, kann davon ausgegangen werden, dass unter der Schulleiterin Susann Schmid-Giovannini ebenfalls keine methodischen Veränderungen vorgenommen wurden. Dazu waren ihre Überzeugungen wohl zu stark.

Wie St. Gallen beschulen das heutige Zentrum für Gehör, Sprache und Kommunikation Riehen und das Heilpädagogische Zentrum Hohenrain heutzutage keine gehörlosen Kinder mehr und die Gebärdenfrage hat dort vermutlich an Aktualität verloren. Im Gegensatz zu den Schulen in St. Gallen und Meggen fanden in Riehen und Hohenrain jedoch ein methodischer Kurswechsel statt, bevor die letzten gehörlosen Kinder die Schulen verliessen:

³⁰⁷ Boyes Braem, Haug und Shores, 2012, 59-60.

³⁰⁸ Raschle, 2017b, 9.

³⁰⁹ Ebd., 9.

³¹⁰ Hesse und Lengwiler, 2017, 54-56.

³¹¹ Sprachheilschule St. Gallen, n.d.

Obwohl heute keine gehörlosen Schüler mehr am Zentrum für Gehör, Sprache und Kommunikation Riehen unterrichtet werden, ist bei Beratungen des Audiopädagogischen Dienstes „ein Beizug von Gebärdensprache“ jederzeit möglich.³¹² Schon in den 1980ern gab es in Riehen einzelne Lehrer, die Gebärden gegenüber offen eingestellt waren, obwohl der damalige Schuldirektor Bruno Steiger und der ehemalige Direktor und „Fachberater für Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Sprachheilpädagogik“ Eberhard Kaiser an der Lautsprachmethode festhielten. 1989 schilderte Kaiser methodische Neuerungen an der Schule: Die Schule gehe „bewusst neue Wege“ und verwende nun neben der reinen Lautsprachmethode auch das Fingeralphabet, lautsprachbegleitende und sogar „konventionelle“ Gebärden. Die einzelnen Lehrer dürften dabei selber die Methodenwahl treffen.³¹³ Kaiser selber schien aber weiterhin nicht viel von diesen Methoden zu halten. So bemerkte er, dass es der Gehörlosenschule Riehen „trotz“ diesem Ideenwandel und „trotz Parkinson“ gelänge, ihren Schülern zu helfen.³¹⁴ Kaiser verglich damit die Gebärden von Kindern und Lehrern mit dem Zittern von an Parkinson erkrankten Menschen.

Das heutige Heilpädagogische Zentrum Hohenrain unterrichtet nur noch gehörlose Kinder mit einer Mehrfachbehinderung neben Kindern, die eine Sprach- oder eine geistige Behinderung haben.³¹⁵ In den 1990er-Jahren aber hatte die Gehörlosenschule Hohenrain unter ihrem neuen Schulleiter Ernst Bastian ihren methodischen Kurs geändert. Der frühere Schulleiter Peter Zwimpfer hatte noch für das Schuljahr 1987/1988 eine Intensivierung der Hörerziehung, Sprechunterricht als „Gegengewicht zur Forderung nach Gebärden in der Schule“³¹⁶ gefordert.³¹⁷ Unter Ernst Bastian wurden dann aber verschiedene Unterrichtsformen, auch mit Einbezug der Gebärdensprache angeboten.³¹⁸

Heute werden einzig am Zentrum für Gehör und Sprache Zürich und am Pädagogischen Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee noch gehörlose Kinder und Jugendliche unterrichtet. Beide Schulen bieten bilingualen Unterricht mit Laut- und Gebärdensprache an: Wie im Kapitel 2 dieser Arbeit beschrieben, hatte sich die Kantonale Gehörlosenschule Zürich schon vor der Veröffentlichung der SGB-Thesen mit Gebärden im Unterricht auseinandergesetzt und unter dem Schuldirektor Gottfried Ringli ab 1984 ein Projekt mit lautsprachbegleitenden Gebärden gestartet. Nach der Veröffentlichung der SGB-Thesen und der Gründung einer Gebärdenkommission wurde der SGB dann offensichtlich ein so wichtiger Akteur im

³¹² GSR, n.d.

³¹³ Kaiser, 1989, 33.

³¹⁴ Ebd., 8.

³¹⁵ HPZ, n.d.

³¹⁶ StA LU, A 1645/66. Protokoll Nr. 3 der Sitzung des Leitungsteams vom 10.9.1987. fol. 4.

³¹⁷ Ebd., fol. 4-5.

³¹⁸ Rihs, 1997, Nr. 327.

Gehörlosenwesen, dass die Gehörlosenschule eine Zusammenarbeit mit ihm beschloss. In einem Kooperationsvertrag wurde die Zusammenarbeit für die Didaktik und Methodik der Gebärdensprache von der Gehörlosenschule Zürich und vom SGB und die Teilung aller erarbeiteten Kursmaterialien vereinbart. Ausserdem holte sich die Gehörlosenschule Zürich Unterstützung von einer externen Gruppe Gehörloser,³¹⁹ die vom SGB geleitet wurde und die die Gebärdensprache der Schule kontrollierte und ergänzte.³²⁰ Nach Ringlis Pensionierung 1990 wurde das LBG-Projekt unter dem neuen Schuldirektor Jan Keller von Peter Kaufmann geleitet, weitergeführt und weiterentwickelt.³²¹ So wurden ab dem Herbst 1992 an der Schule neben den bestehenden LBG- auch Gebärdensprachkurse angeboten.³²² Ab 1995 wurde den gehörlosen Schülern auch die Gehörlosenkultur und Gebärdensprache im neuen Fach „Pro G“ näher gebracht und die Mitarbeit von gehörlosen Personen ausgebaut.³²³ Heute bietet die Schule Bilingualität mit Laut- und Gebärdensprache sowohl in der Grundstufe, als auch in der Oberstufe, der Sek 3. Oberstufe für Gehörlose und Schwerhörige an.³²⁴

Das Pädagogische Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee HSM, das in den 1980ern und 90ern unter Andreas Büttiker Gebärdensprache im Unterricht deutlich ablehnte,³²⁵ bietet heutzutage eine bilinguale Grundstufe für Kinder mit Hörbehinderung an, bei der die Lautsprache und „teilweise“ die Gebärdensprache angeboten wird.³²⁶ Die Vorteile des bilingualen Unterrichts werden heute mit jenen Argumenten hervorgehoben, die der Schweizerische Gehörlosenbund schon in der Diskussion um die *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärdensprache* vorgebracht hatte: Die bilinguale Kompetenz der heutigen Schüler am HSM begünstige „den Erwerb der Erst- und Zweitsprache sowie weiterer Sprachen und damit die sprachliche und metasprachliche Bewusstheit, erleichtert die Kommunikation in den verschiedensten Lebenssituationen, vereinfacht den Zugang zu Wissensinhalten, fordert das Kind weniger in seiner Konzentrationsfähigkeit und erweitert die Möglichkeiten der Sprachförderung.“³²⁷

³¹⁹ Mitglieder dieser „Gebärdensammelgruppe“ oder „Gehörlosengruppe“ waren zu verschiedenen Zeitpunkten Mario Attanasio, Willy Bernath, Manuela Brumm, Daniela Cicala, Claudia Jauch, Margrit Grätzer, Severino Parati, Margrit Perrollaz, Marie-Agnès Schmidt, Katja Tissi, Brigitte Vogel und Christina Za. Leiter der Gruppe war zunächst Markus Huser und danach Ruedi Graf. Kaufmann, 1995, 216, SGB, 1987, 14 und SVG, 1985b, 2.

³²⁰ Huser, 1985, 19.

³²¹ Hesse und Lengwiler, 2017, 54.

³²² Kaufmann, 1995, 197.

³²³ Hesse und Lengwiler, 2017, 54.

³²⁴ sonos, n.d.a und und sek3, n.d.

³²⁵ Siehe Kapitel 2 dieser Bachelorarbeit.

³²⁶ sonos, n.d.a.

³²⁷ Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern, n.d.

Eltern gehörloser Kinder

Während in der Gehörlosenpädagogik nach der Diskussion der *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* mit der integrierten Beschulung Gehörloser und dem bilingualen Unterricht zwei klare Entwicklungsrichtungen festzustellen sind, war es im Rahmen dieser Bachelorarbeit schwierig, die heutige Einstellung der Schweizerischen Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK zu ermitteln. Ohne die Meinungen der jetzigen Vorstandsmitglieder oder einzelner SVEHK-Mitglieder ermittelt zu haben, kann nur festgehalten werden, dass die SVEHK ihre Mitglieder grundsätzlich „über alle möglichen Hilfsmittel und Therapierichtungen, sei es eine lautsprachliche Erziehung (Cued speech, Cochlear Implant), die Gebärdensprache oder eine Kombination davon“³²⁸ informieren möchte. In ihrem Flyer zur Frühförderung hörbehinderter Kinder hält die SVEHK aber fest: „Die Kommunikation des hörgeschädigten Kindes in der hörenden Welt gelingt umso besser, je früher es lernt, Sprache zu verstehen und mit Lautsprache zu sprechen.“³²⁹ Es kann darum vermutet werden, dass die SVEHK auch heute noch im Unterricht und in der Erziehung gehörloser Kinder die Lautsprache der Gebärdensprache vorzieht.

Gebärdenarbeit des SGB

Andere Auswirkungen der Thesen konnten im Rahmen dieser Bachelorarbeit genauer untersucht werden. So zum Beispiel die Entwicklung der Gebärdenkommission des SGB, die während der Veröffentlichung der *10 Thesen* 1983 entstanden war. Die erste Aufgabe der Gebärdenkommission war die Auswertung aller Reaktionen zu den Thesen und die Ausformulierung eines neuen Vorschlages, der dann an der Gebärdentagung im September 1984 nochmals überarbeitet wurde.³³⁰ Nach der Erfüllung dieses Auftrags wurde die Kommission 1984 umgestaltet und erhielt eine neue Aufgabe. So trat Paul Schärer, der der Gebärdensprache mindestens skeptisch gegenüber stand,³³¹ aus der Kommission zurück und die drei Hörenden Penny Boyes Braem, Benno Caramore und Ueli Schlatter erhielten in der Kommission Einsitz.³³² 1986 stiess Heidi Haldermann als SVG-Vertreterin dazu.³³³ Die neu zusammengestellte Kommission arbeitete eng mit dem SVG zusammen und hatte die Aufgabe, Gebärdensprachkurse zu fördern und zu koordinieren und die Ausbildung kompetenter Gebärdensprachlehrer für die SGB-Gebärdensprachkurse und für die neue Gebärdensprachdolmetscherausbil-

³²⁸ SVEHK, n.d.b.

³²⁹ SVEHK, n.d.a

³³⁰ Vgl. Kapitel 3 dieser Bachelorarbeit.

³³¹ Vgl. Kapitel 2 und 3 dieser Bachelorarbeit.

³³² Die weiteren Mitglieder der Gebärdenkommission waren 1984 Felix Urech als Leiter, Markus Huser (1985 zurücktretend), Hubert Brumm, Ruedi Graf, Margrit Tanner, Helena Dinjar. SGB, 1985, 23-24 und SGB, 1986, 11.

³³³ Huser, 1985, 19 und SVG, 1985b, 12.

derung sicherzustellen.³³⁴ 1988 übernahm eine Arbeitsgruppe innerhalb der Gebärdenkommission auch die Koordination für die Gebärdensprachlehrer-Ausbildung und die dortige Zusammenarbeit mit dem Heilpädagogischen Seminar in Zürich, der heutigen Hochschule für Heilpädagogik.³³⁵ Die Gebärdenkommission koordinierte also die gesamte Gebärdenspracharbeit des Schweizerischen Gehörlosenbundes. Einzig die Zusammenarbeit mit der Gehörlosenschule Zürich war über einen Kooperationsvertrag geregelt und geschah durch eine „Gehörlosengruppe“, wie früher in diesem Kapitel beschrieben wurde.

Laut Boyes Braem, Haug und Shores war die Begründung der schon erwähnten Ausbildung für Gebärdensprachlehrer GSLA (heute Fachperson Gebärdensprache) direkt auf die *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* zurückzuführen.³³⁶ Die Ausbildungsbegründung war von der Gebärdenkommission des SGB angestossen worden, worauf der SGB Deutschschweiz und der SVG 1985 gemeinsam das Heilpädagogische Seminar Zürich HPS für den Ausbildungsaufbau beauftragten.³³⁷ Ab 1990 lief dann der erste Ausbildungsgang unter der gemeinsamen Leitung von Ulrich Schlatter und Felix Urech an.³³⁸ Die heutige Ausbildungsleiterin Patty Shores übernahm diese Aufgabe 1992.³³⁹

Auch der gemeinsame Aufbau einer Gebärdensprach-Dolmetscherausbildung von SGB und SVG war laut Felix Urech eine Folge der *10 Thesen* des SGB.³⁴⁰ 1984 hatte der Gehörlosenrat beim SVG beantragt, eine Dolmetscherausbildung und –vermittlung auf die Beine zu stellen.³⁴¹ Noch im selben Jahr wurde eine Dolmetscherkommission von SGB und SVG-Vertretern unter Urechs Leitung gegründet,³⁴² um die Ausbildung, Finanzierung, Vermittlung und Einsätze von Gehörlosendolmetschern zu koordinieren.³⁴³ 1985 erklärte sich dann das HPS bereit, Gebärdensprachdolmetscher in einer assoziierten Ausbildung auszubilden und die erste Studentengruppe konnte schon 1986 ihre Ausbildung starten. Als das HPS sich zu einer Pädagogischen Hochschule, zur heutigen HfH wandelte, wurde die Dolmetscherausbildung als Vollstudium in die Schule integriert.³⁴⁴ Mit der vollen Übernahme der Ausbildung durch die HfH wurde die Dolmetscherkommission von SGB und SVG aufgelöst.³⁴⁵

³³⁴ Huser, 1985, 19 und SGB, 1985, 23-24.

³³⁵ Brandhoff, Kirchhoff, und Salomon, 1996, 173 und Urech, n.d.b.

³³⁶ Boyes Braem, Haug und Shores, 2012, 64.

³³⁷ Urech, 1986, 25-26 und Boyes Braem, Haug und Shores, 2012, 69.

³³⁸ Boyes Braem, Haug und Shores, 2012, 69.

³³⁹ Krapf, 2005, S. 168.

³⁴⁰ Thiemeyer, 2017, Min. 47.17.

³⁴¹ Boyes Braem, Haug und Shores, 2012, 67.

³⁴² PABK, Protokoll der Deutschschweizerischen Regionalsitzung des SGB-Vorstandes, 30.6.1984. fol. 4.

³⁴³ SGB, n.d.b.

³⁴⁴ Boyes Braem, Haug und Shores, 2012, 67-68 und Caramore und Hemmi, 2015, 34

³⁴⁵ Thiemeyer, 2017, Min. 05.26.

Selbsthilfe

Der in den 1980ern erstarkte SGB konnte noch weitere seiner Ziele verwirklichen. Felix Urech nannte rückblickend neben diesen Erfolgen in der Gebärdensprache des SGB die Versorgung Gehörloser mit technischen Hilfsmitteln wie Blinkanlagen und Schreibtelefonen, die Untertitelung von Fernsehsendungen und die Herausgabe einer eigenen Zeitschrift ab 1987.³⁴⁶ Weiterbetrieb der SGB mit der Gründung der Genossenschaft Fontana Passug auch eigene Aus- und Weiterbildungen mit Gebärdensprache.³⁴⁷ Der SGB wurde in den 80er-Jahren nicht nur politischer und aktiver, wie im zweiten Kapitel dieser Arbeit erläutert wurde, sondern auch selbstbewusster. 1986 schon erklärte der damalige Präsident Urech, dass die letzten Jahre zu mehr „Mitbestimmung und gleichberechtigtere Zusammenarbeit“ des SGB mit anderen Institutionen geführt hätten.³⁴⁸ Der SGB überliess in den 80ern in einem ersten Schritt die Vertretung Gehörloser nicht mehr hörenden Fachleuten, sondern beanspruchte sie für sich.³⁴⁹ Heutzutage will der SGB „ganz oben“ ansetzen und sich an nationalen politischen Diskussionen beteiligen.³⁵⁰ Die Rechte und Chancengleichheit von Menschen mit einer Hörbehinderung solle in der Schweiz der Staat wahren.³⁵¹ „Gehörlose sollen sich nicht mehr selber helfen müssen [...]“³⁵², wurde in einer Ausgabe der SGB-Zeitschrift *Visuell Plus* 2017 festgehalten.

Fachhilfe

Felix Urech betonte im Interview für diese Bachelorarbeit mehrmals, dass die *10 Thesen* eine „starke“ Wirkung in der Fachhilfe gehabt hätten.³⁵³ Seine Aussage wird beispielsweise dadurch unterstützt, dass anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums der SVG beteuerte, dass die Mitarbeit von Gehörlosen „je länger, je mehr eine wichtige Säule des Gehörlosenwesens darstellt“, weil Betroffene die eigenen Probleme am besten verstehen würden.³⁵⁴ Peter Kaufmann und Ulrich Schlatter sahen eine erstmalige gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Hörenden und Gehörlosen in der Zusammenarbeit der Gehörlosenschule Zürich und des SGB. Kaufmann sprach von der Abschaffung des Paternalismus,³⁵⁵ während Schlatter das LBG-Projekt als „Teil einer neuen Einstellung“ gegenüber gehörlosen Menschen beurteilte, die zur Akzeptanz der Gehörlosengemeinschaft, ihrer Kultur und der Gebärdensprache geführt habe.³⁵⁶

³⁴⁶ Gebhard, 2005, 107.

³⁴⁷ Thiemeyer, 2017, Min. 10.25.

³⁴⁸ Beglinger, 1985, 66.

³⁴⁹ Gebhard, 2007, 99.

³⁵⁰ Raschle, 2017a, 7.

³⁵¹ Ebd., 7.

³⁵² Ebd., 7.

³⁵³ Thiemeyer, 2017, Min. 47.17 und 50.46.

³⁵⁴ SVG, 1986b, 75.

³⁵⁵ Kaufmann, 1995, 17 und 19.

³⁵⁶ Ebd., 77.

Mehrheitsgesellschaft der Hörenden

Es soll an dieser Stelle noch eine letzte Entwicklung erwähnt werden, die in den 1980-Jahren begann: Eine immer breitere hörende Öffentlichkeit begann, sich für gehörlose Menschen und insbesondere für die Gebärdensprache zu interessieren.

Nach ersten Fingeralphabetskursen im Jahr 1982³⁵⁷ in Zusammenarbeit mit der Gehörlosenschule Zürich und dem Schwerhörigenverein Zürich bot der Zürcher Gehörlosenverein 1984 seine ersten Gebärdensprachkurse in Zusammenarbeit mit dem Gehörlosenbund mit insgesamt 20 Teilnehmern an.³⁵⁸ Ein Jahr später folgten Gebärdensprachkurse des SGB in der Deutschschweiz.³⁵⁹ Felix Urech berichtete 1986 als Leiter der Gebärdensprachkommission des SGB, dass sich die Gebärdensprachkurse „beinahe rasant“ entwickelten und sehr gut besucht seien.³⁶⁰ So stiegen denn die jährlichen Teilnehmerzahlen der SGB-Kurse von 86 Personen im Jahr 1985 auf 599 im Jahr 1995.³⁶¹ Neben Berichten in Medien der hörenden Gesellschaft weckte auch die Fernsehsendung *Sehen statt Hören* das Interesse vieler hörender Personen an Gebärdensprachkursen und der Dolmetscherausbildung.³⁶² Auch der amerikanische Kinofilm „Gottes vergessene Kinder“ von 1987 und damit verbundene Aufklärungsaktionen des SGB Deutschschweiz³⁶³ trugen zum Interesse an der Gebärdensprache bei. Es wurde ein regelrechter „Ansturm“ auf Gebärdensprachkurse ausgelöst.³⁶⁴

³⁵⁷ Zdrawkow, 2009, 13.

³⁵⁸ Hänggi, 1984, 146-147

³⁵⁹ Brandhoff, Kirchhoff und Salomon, 1996, 173.

³⁶⁰ SGB, 1987, 11 und 31.

³⁶¹ Brandhoff, Kirchhoff und Salomon, 1996, 173.

³⁶² Caramore und Hemmi, 2015, 44-45.

³⁶³ Der SGB hatte den Film zum Anlass genommen, die Schweizer Kinobesucher mit einem Flugblatt über die Situation der Gehörlosen in der Schweiz zu informieren und sich selber vorzustellen. Es wurden Flugblätter auf den Strassen verteilt und alle Deutschschweizer Kinos von Beat Kleeb als Leiter der Fachgruppe Technische Hilfsmittel angeschrieben. Mindestens fünf Kinos in Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen und Biel reagierten auf sein Schreiben und waren bereit, die Flugblätter zusammen mit dem Kinobillet abzugeben oder wenigstens im Kino aufzulegen. Vgl. PA FU. Gottes vergessene Kinder ... und die Gehörlosen in der Schweiz [Flugblatt] und PA FU. „Children of a lesser God“/ „Gottes vergessene Kinder“ [Brief an alle Premieren-Kinos der Deutschschweiz].

³⁶⁴ Beglinger und Hadorn, 1996, 36.

5 Fazit

In der Einleitung dieser Bachelorarbeit wurden die Forschungsfragen formuliert, wie relevant die *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* des SGB in der jüngsten Geschichte des Gehörlosenwesens waren und welche Veränderungen durch sie kurz- und mittelfristig in der Fachwelt und in der Selbsthilfe angestoßen wurden. Weitere Fragen waren, wer die *10 Thesen* formulierte, wie sie veröffentlicht wurden und schliesslich, wie die Reaktionen auf die Thesen aussahen.

Kontextwissen

Im zweiten Kapitel dieser Bachelorarbeit wurde zunächst herausgearbeitet, in welchem historischen Kontext die SGB-Thesen zu verorten sind. Seit den ersten bekannten Bildungsversuchen für gehörlose Kinder überhaupt und vor allem seit dem 19. Jahrhundert wurde in Europa mit der Gebärdenfrage heftig darüber diskutiert, ob im Unterricht an Gehörlosenschulen Gebärden verwendet werden sollten oder nicht. Unter anderem durch den Einfluss deutscher Schulleiter wurde an allen sechs für diese Arbeit untersuchten Deutschschweizer Schulen bald nur noch nach der lautsprachlichen, oralen Methode gearbeitet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der *10 Thesen* waren mit Ausnahme der Gehörlosenschule Zürich alle Schulleiter und die meisten Pädagogen dieser Gehörlosenschulen von der reinen Lautsprachmethode überzeugt. In Riehen schien es jedoch einige Lehrer zu geben, die sich wenigstens für Gebärden im Unterricht interessierten, worauf ihnen im Verlauf der 1980er die Wahl ihrer Unterrichtsmethode überlassen wurde. Auch im Vorstand des Schweizerischen Vereins der Hörgeschädigtenpädagoginnen SVHP gab es einzelne Gehörlosenlehrer, die sich für die Anwendung von Gebärden im Unterricht aussprachen. Als einzige der untersuchten Schulen war die Kantonale Gehörlosenschule Zürich unter ihrem Direktor Gottfried Ringli Gebärden gegenüber aufgeschlossen. Die Schule führte schon 1978 Gebärden in ihrer Abteilung für mehrfachbehinderte Kinder ein und führte zwischen 1984 und 1994 ein Projekt mit lautsprachbegleitenden Gebärden, wobei die Gehörlosenlehrer aber schon ab 1982 verpflichtet wurden, LBG zu lernen und in ihren Unterrichtsstunden anzuwenden.

Nicht nur an den Gehörlosenschulen, auch unter Eltern gehörloser Kinder und teils unter erwachsenen Gehörlosen herrschte in den 1980ern eine ablehnende Haltung gegenüber der Gebärdensprache. So schienen sich einige gehörlose Personen in der Öffentlichkeit als hörbehindert entblösst zu fühlen, wenn sie beim Gebärden gesehen wurden oder erwarteten, ausgelacht zu werden. Viele Eltern offenbarten ebenfalls eine negative Einstellung der Gebärdensprache gegenüber und schienen sich sogar für gebärdende Gehörlose zu schämen.

Eine Ausnahme in ihrer Ablehnung gegen Gebärden im Unterricht machten viele Pädagogen und auch Eltern gehörloser Kinder jedoch bei gehörlosen Schülern mit Mehrfachbehinderung. Vereinzelt unterstützten Pädagogen auch die Anwendung von manuellen Hilfsmitteln, befanden beispielsweise die Anwendung von Gebärden in der Frühförderung und im Umgang mit den jüngsten gehörlosen Schülern als nützlich oder sahen im Fingeralphabet eine sinnvolle Ablesehilfe.

Entstehung und Veröffentlichung der 10 Thesen

Im dritten Kapitel dieser Arbeit wurde zunächst die Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte der *10 Thesen* präsentiert.

Nachdem der SGB ab 1981 vermehrt um eine eigene Stellungnahme in der Gebärdenfrage gebeten wurde, begann sein Präsident Felix Urech, vermutlich zusammen mit Hubert Brumm und Margrit Tanner im Sommer des Jahres 1982 die Arbeit an den *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde*. Eine erste Fassung dieser Thesen präsentierte Urech an der Deutschschweizer Gehörlosenkonzferenz im Herbst 1982 und an der SGB-Delegiertenversammlung im Frühling 1983. Felix Urech liess die Thesen ebenfalls 1983 in der *Gehörlosenzeitung* des SVG und in einem *Rundschreiben* des SVHP abdrucken und schickte sie an alle Gehörlosenschulen, an alle anderen Institutionen des Gehörlosenwesens und an die Sendung *Sehen statt Hören*, wo darauf im Mai 1983 erste Stellungnahmen von ausschliesslich hörenden Personen ausgestrahlt wurden. Von Gehörlosen diskutiert wurden die Thesen dann am Vereinsleiterkurs von SVG und SGB 1983, an einer eigens dafür einberufenen SGB-Gebärdentagung im Jahr 1984 und an der Delegiertenversammlung des SGB von 1986, wo die Thesen endlich als Richtlinie für die schweizweite Gebärdenpolitik des SGB angenommen wurden.

Zwischen Frühsommer und Herbst 1983 trafen dann mit einer Ausnahme alle schriftlichen Stellungnahmen von Pädagogen, Eltern gehörloser Kinder und Gehörlosen per Post bei Felix Urech ein oder wurden in der *Gehörlosenzeitung* abgedruckt. Die Stellungnahmen wertete Felix Urech zusammen mit Markus Huser, Hubert Brumm, Margrit Tanner, Paul Schärer und Ruedi Graf in einer neu gegründeten SGB-Gebärdenkommission aus. Diese gehörlosen Personen sind denn auch als Autoren der endgültigen SGB-Thesen zu verstehen. Felix Urech war jedoch als Präsident des SGB und Leiter der Gebärdenkommission bestimmt federführend gewesen. Markus Huser hatte als SGB-Sekretär offenbar auch besonderen Einfluss auf den Wortlaut der Thesen gehabt; nach der ersten waren alle Versionen der *10 Thesen* von Urech und Huser gemeinsam gezeichnet.³⁶⁵

³⁶⁵ Urech und Huser, 1984b, 112 und Urech und Huser 1984a.

Reaktionen auf die 10 Thesen

In dieser Bachelorarbeit interessierte sehr, wie Pädagogen, Gehörlose und Eltern gehörloser Kinder auf die 10 Thesen reagierten, ob sie sie als Gruppe unterstützten oder ablehnten und welche Argumente sie dabei benutzten.

Klare Gegner der Thesen waren ausser der Gehörlosenschule Zürich alle sich zu Wort meldenden Schulleiter und Pädagogen der untersuchten Deutschschweizer Gehörlosenschulen. Felix Urech sah im Interview von 2017 den Grund dafür in einem befürchteten Gesichtsverlust der Schulen. Schliesslich hätten sie Gebärden bis in die 1980er verboten und trotzdem hätten ihre Schüler schlechte Leistungen erzielt.³⁶⁶ Neben den Schulen lehnten auch alle Stellung beziehenden Eltern gehörloser Kinder die Thesen ab. Während der Elternverband SVEHK offiziell neutral blieb, unterstützten die meisten seiner Vorstandsmitglieder in den 1980ern die orale Unterrichtsmethode. Eine positive Einstellung gegenüber der Gebärdensprache allgemein konnte nur bei zwei Elternteilen gefunden werden, die sich aber nicht direkt zu den SGB-Thesen äusserten. Schlussendlich fanden sich unter den Gegnern der 10 Thesen auch einige gehörlose Erwachsene. Laut Urech hätten diese Gehörlosen die negativen Aussagen der Fachleute über die Gebärdensprache übernommen und sich geschämt, wenn sie durch ihr Gebärden die Aufmerksamkeit von Hörenden auf sich gezogen hätten.³⁶⁷ Ob aus diesem oder anderen Gründen ist tatsächlich zu beobachten, dass Pädagogen, Eltern und gehörlose Gegner der SGB-Thesen grundsätzlich die gleichen Argumente anbrachten, warum Gebärden an Gehörlosenschulen nicht benutzt werden dürften.

Dabei wiederholten die Gegner der Thesen auch alle Aussagen, die laut Hesse und Lengwiler schon seit dem 19. Jahrhundert gegen die Gebärdensprache und gegen Gebärden im Unterricht vorgebracht wurden: Die Gebärdensprache sei eine primitive Sprache, die keine abstrakten Inhalte darstellen könne, und weise weder Struktur, noch Grammatik auf. Sie isoliere Gehörlose; die Integration in die hörende Mehrheitsgesellschaft sei nur durch gute Lautsprachkompetenzen möglich. Würden gehörlosen Kindern Gebärden im Unterricht angeboten, fehle ihnen der Anreiz, die Lautsprache zu lernen.³⁶⁸ Die Gegner der 10 Thesen waren sich auch sicher, dass das Benützen der Gebärdensprache das Denken Gehörloser beeinflusse und darum ihre Lautsprachkompetenzen verschlechtere. Die Gebärdensprache nicht als vollwertige Sprache und als sehr einfach beurteilend, glaubten einige Gegner der Thesen, dass sie auch nach Schulabschluss noch leicht gelernt werden oder sich im Alltag der gehörlosen Schüler von selbst entwickeln könne. Sicher aber solle für das Erlernen der Gebärdensprache keine Schulzeit aufgewendet werden. Andere Gegner, vor allem Eltern, kämpften

³⁶⁶ Thiemeyer, 2017, Min. 17.55.

³⁶⁷ Ebd., Min. 23.46.

³⁶⁸ Hesse und Lengwiler, 2017, 25-28.

gegen die *10 Thesen* mit dem gegenteiligen Argument: Die Gebärdensprache sei zu schwierig für einige gehörlose Schüler und vor allem das gleichzeitige Angebot von Gebärden und Lautsprache in der Schule eine Überforderung für die Kinder.

Pädagogen und Eltern gehörloser Kinder brachten in den 1980ern noch weitere, neuartige Argumente vor: Während mit der Lautsprachmethode viel Erfahrung bestünde, seien Gebärden im Unterricht ein Experiment mit unsicheren Erfolgschancen. Ausserdem seien durch technische Fortschritte vor allem seit den 1970er-Jahren und die dadurch mögliche Früherfassung Gebärden für gehörlose Kinder schlicht nicht mehr nötig, wenn sie konsequent oral erzogen würden. Einige wenige Pädagogen schliesslich sahen in der Gebärdensprache die Gefahr, dass Gehörlose von Dolmetschern abhängig werden könnten. Dass diese Aussage erst in den 1980ern auftauchte, hat offensichtlich mit der Planung und Begründung der Dolmetscherausbildung zu tun, die im Jahr 1986 anlief.³⁶⁹

Auffällig bei allen ablehnenden Äusserungen zu den *10 Thesen* war die Ausschliesslichkeit, mit der für die lautsprachliche Methode argumentiert wurde. Nur ein einziger Lehrer ausserhalb der Gehörlosenschule Zürich zeigte sich überhaupt bereit, versuchsweise vom lautsprachlichen Kurs der Gehörlosenpädagogik abzuweichen und Gebärden einzuführen, um Erfahrungen zu sammeln. Alle anderen Pädagogen, Eltern gehörloser Kinder und Gehörlose, die die *10 Thesen* ablehnten, wollten die Gebärden ganz aus der Schule ausschliessen oder wenigstens so schnell wie möglich mit der Lautsprache ersetzen.

Zu den Befürwortern der SGB-Thesen zählten gehörlose Personen und vereinzelte Pädagogen, allen voran Gottfried Ringli, Ueli Schlatter und Peter Kaufmann von der Gehörlosenschule Zürich. Es waren denn auch deren Namen, die Felix Urech im Interview für diese Bachelorarbeit explizit nannte: Nur in Zürich und nur von diesen drei Männern sei der SGB und seine Thesen ernst genommen worden.³⁷⁰ Die drei Zürcher Pädagogen führten an, dass nur mit Gebärden und Lautsprache im Unterricht die Ziele der Volksschule und eine umfassende Kommunikationskompetenz der Schüler erreicht werden könnten.

Andere Argumente für die Gebärdensprache generell und für Gebärden im Unterricht im Speziellen wurden vor allem von gehörlosen Personen formuliert. Obwohl gute Lautsprachkompetenzen wichtig seien, würden Gebärden zum „Wesen“ Gehörloser gehören, stimmten sie mit den SGB-Thesen überein. Gebärden würden auch die Kommunikation unter Gehörlosen erleichtern, in Krankheitsfällen und beim Reisen unterstützen und letztlich das Erlernen der Lautsprache erleichtern und die gesamte Entwicklung gehörloser Schüler verbessern.

³⁶⁹ Boyes Braem, Haug und Shores, 2012, 67-68 und Caramore und Hemmi, 2015, 34.

³⁷⁰ Thiemeyer, 2017, Min. 22.30 und 23.28.

Obwohl das folgende Argument in der Diskussion der *10 Thesen* nicht angebracht wurde, sollten mit Gebärden in der Schule den Schülern auch mehr Wissen beigebracht werden können. Der SGB selber argumentierte stets, dass gehörlose Schüler trotz Gebärdenverbot schlechte Leistungen erbrächten.³⁷¹ Und auch der SVHP-Vorstand befand 1982 das Informationsdefizit gehörloser Schulabgänger als „bedrohliche Gefahr“.³⁷² Auch Hesse und Lengwiler kritisierten den geringen Stoffumfang, der gehörlose Kinder mit der Lautsprachmethode lernten. Wichtiger als Wissen seien den Gehörlosenpädagogen gute Lautsprachkompetenzen und die Anerziehung von Charaktereigenschaften wie Zuverlässigkeit, Arbeitsfreudigkeit und Willigkeit gewesen, damit die gehörlosen Schulabgänger eine Lehr- und danach eine Arbeitsstelle finden könnten.³⁷³ Gehörlose blieben so vom allgemeinen Anstieg der Bildungschancen und des Bildungsgrades seit den 1960ern ausgeschlossen.³⁷⁴ Mit dem LBG-Projekt der Gehörlosenschule Zürich sollte daran etwas geändert werden: Gottfried Ringli erklärte, dass mit lautsprachbegleitenden Gebärden im Unterricht unter anderem der Stoffplan der Gehörlosenschule dem der Volksschule angenähert werden sollte.³⁷⁵ Der SGB stellte mit den Thesen eins und sieben seiner *10 Thesen*³⁷⁶ im Grunde die gleiche Forderung: Gehörlose hätten nicht nur ein Recht auf eine „bestmögliche“ Lautspracherziehung, sondern auf eine „bestmögliche“ Schulung und Ausbildung überhaupt. „Wir wollten Wissen und Bildung auf gleichem Niveau wie die Hörenden“³⁷⁷, bestätigte Urech im Interview von 2017.

Historische Relevanz der 10 Thesen

Die Antwort auf die Frage nach der historischen Relevanz der SGB-Thesen lässt sich vor allem aus dem vierten Kapitel dieser Arbeit herauslesen, in dem direkte und indirekte Folgen der Thesen zusammengetragen wurden.

Die *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* waren in der Deutschschweiz ein Startschuss oder wenigstens ein beschleunigendes Element für die gesamte Gebärdenarbeit des SGB. Schon 1982 waren erste Fingeralphabetskurse gemeinsam vom Zürcher Gehörlosenverein, der Gehörlosenschule Zürich und dem Schwerhörigenverein Zürich angeboten worden. Ab 1984 folgten dann erste Gebärdensprachkurse des SGB, zunächst in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Gehörlosenverein.³⁷⁸ Die Gebärdensprachkurse fanden ein grosses Interesse unter Hörenden, das von Berichten über Gehörlose und ihre Sprache im Radio und in

³⁷¹ SGB, 1983, 81 und Thiemeyer, 2017, Min. 17.55.

³⁷² SAG. Rundbrief '82/2. fol. 4-5.

³⁷³ Hesse und Lengwiler, 2017, 75-76.

³⁷⁴ Ebd., 43-44.

³⁷⁵ Ringli, 1988, 64.

³⁷⁶ „Jeder Gehörlose hat Anspruch auf bestmögliche Schulung und Ausbildung“ und „Jeder Gehörlose hat Anspruch auf bestmögliche Lautspracherziehung“. SGB, 1983, 81.

³⁷⁷ Thiemeyer, 2017, Min. 16.09.

³⁷⁸ Zdrawkow, 2009, 13.

Zeitungen, von der Fernsehsendung *Sehen statt Hören* und von Kinofilmen noch gesteigert wurde.

Der Schweizerische Gehörlosenbund entwickelte sich in den 1980ern mit einer neuen Generation engagierter gehörloser Personen zu einer politisch aktiven Selbsthilfeorganisation und erreichte eine gleichberechtigtere Zusammenarbeit mit Fachorganisationen. Die Gebärdenkommission des SGB, die 1983 für die Auswertung der Stellungnahmen der Thesen gegründet worden war, kümmerte sich ab 1984 in neuer Formation um die gesamte Gebärdenarbeit des SGB. Neben der Koordination von Gebärdensprachkursen war sie auch beteiligt an der Begründung einer Gebärdensprachlehrausbildung und einer Gebärdensprachdolmetscherausbildung, die 1990, beziehungsweise 1986 anliefen. Verschiedene Zeitzeugen berichten, dass die Entstehung dieser zwei Ausbildungen direkte Folgen der SGB-Thesen gewesen seien. All diese Veränderungen im SGB gingen denn auch nicht unbeachtet vonstatten. So zeigte sich zum Beispiel Gottfried Ringli erstaunt und erfreut über die Veränderungen, die er seit 1980 innerhalb der Gehörlosenschule Zürich und in der Selbsthilfe beobachtet habe: „Welches Gewicht hat heute z.B. der SGB u.a. in der Arbeit mit dem SVG! Aber auch das Interesse und der Einsatz vieler Gehörloser im Aufgabenbereich Gebärde, Gebärdenvermittlung, Dolmetschen u.a.m. ist sehr erfreulich.“³⁷⁹

Die wichtigste durch die *10 Thesen* erreichte Neuerung ist nach Meinung der Autorin jedoch, dass sich mit der Herausgabe der Thesen der SGB zum ersten Mal in die Diskussion der Gebärdenfrage eingebracht hat, die in der Deutschschweiz seit mehr als 150 Jahren ausschliesslich von Gehörlosenpädagogen und anderen Fachleuten³⁸⁰ geführt worden war. Damit folgte die Selbsthilfe den Eltern gehörloser Kinder, die sich ihr Recht auf Mitsprache ab den 1970ern erkämpft hatten. Gehörlose wurden zwar ab den frühen 80ern an der Gehörlosenschule Zürich angestellt und konnten dort ihre Ansichten einfließen lassen. Die schweizweite Teilnahme an der Diskussion der Gebärdenfrage erreichte der Gehörlosenbund aber erst mit der Veröffentlichung und Diskussion seiner *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde*. Der

³⁷⁹ PA FU, An den Präsidenten des SGB [Brief von Gottfried Ringli als Rektor der Kantonalen Gehörlosenschule Zürich].

³⁸⁰ Die Gehörlosenschulen hatten bis in die 1980er-Jahre alle ihre Betreuungsangebote ausgebaut und führten neben dem eigentlichen Schulbetrieb mit Kindergarten auch einen audiopädagogischen Dienst mit Angeboten für die Frühförderung oder Elternbegleitung. Nach Abschluss der Schulzeit sollte laut Eberhard Kaiser, dem ehemaligen Direktor der Gehörlosenschule Riehen, die „sprachliche Rehabilitation“ nach dem Schulaustritt in Beratungs- und Fürsorgestellen, in Erwachsenenbildungsangeboten und Gehörlosenseelsorge weitergeführt werden (Kaiser, E. Zum 150. Geburtstag der Gehörlosenschule Riehen. 32.). So wurden gehörlose Menschen von der frühesten Kindheit an von Fachinstitutionen begleitet und ihr Leben lang – je nach Sichtweise – gefördert oder kontrolliert. Felix Urech, ehemaliger Präsident des SGB sprach von einem „verlängertem Arm“ der Gehörlosenschulen, der bis ins Erwachsenenleben vorgedrungen sei (Thiemeyer, 2017, Min. 51.25.). SAG, Zur Organisation der Schulung Hoergeschaeidiger auf der Oberstufe (Typ A und B) in der deutschen Schweiz. fol. 4.

Gehörlosenbund wollte auf Grundlage der Thesen zusammen mit den Fachleuten Unterrichtsmethoden finden, mit denen auch Gehörlose einverstanden wären. Ausserdem sollte allgemein das Bild von gehörlosen Menschen und der Gebärdensprache verbessert werden. Laut der Laudatio an der Verleihung des SGB-KUBI-Preises 2003 an Felix Urech habe dieser „das Selbstbewusstsein der Gehörlosen in der Schweiz gestärkt und sie zu Wort kommen lassen. Er hatte den Mut, in einer stark lautsprachlich orientierten Zeit erste Thesen zur Gebärdensprache zu veröffentlichen und erste Schritte zu dessen [sic!] Anerkennung einzuleiten.“³⁸¹ So steigerte der SGB nach der Annahme der Thesen 1986 denn auch seine Forderungen immer mehr und fordert heutzutage Bilingualität im Unterricht gehörloser Kinder, die offizielle Anerkennung der drei Gebärdensprachen der Schweiz und eine Anerkennung des Verbots der Gebärdensprache und eine Entschuldigung der Fachhilfe.

In den 1980ern stiess der SGB mit seinem Einmischen in die Gebärdenfrage aber zunächst auf Widerstand. Nicht nur wurden die *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde* von fast allen Gehörlosenpädagogen, Eltern gehörloser Kinder und auch teilweise von Gehörlosen abgelehnt. Gehörlosen Erwachsenen wurden in einigen Stellungnahmen auch implizit die Mitsprache in der Gebärdenfrage abgesprochen. Kritik von Betroffenen, ob berechtigt oder nicht, war in der Gehörlosenpädagogik offenbar nicht erwünscht.

Trotz dem Widerstand in der Fachwelt und von Eltern gehörloser Kinder gegen die *10 Thesen* hatten diese doch eine methodische Neuausrichtung an einigen Schulen wenigstens mitverursacht. Heute werden gehörlose Kinder nicht mehr zusammen in einer Klasse beschult, ohne dass Gebärdensprache benutzt wird. An den zwei Schulen in Zürich und Münchenbuchsee, die noch Gehörlose ohne Mehrfachbehinderung unterrichten, wird heute bilingualer Unterricht mit Lautsprache und Gebärdensprache angeboten. In den Gehörlosenschulen in Riehen und Hohenrain, die heute nicht mehr als Gehörlosenschulen funktionieren, wurden die Unterrichtsmethoden in den 1980ern und 90ern angepasst und auch Gebärden angeboten. Bloss in St. Gallen und Meggen wurden – nach dem Wissensstand, der in dieser Bachelorarbeit erarbeitet werden konnte – noch die letzten an der Schule aufgenommenen gehörlosen Kinder ohne Gebärden beschult. Für diese methodischen Veränderungen an vier der sechs untersuchten Gehörlosenschulen waren vermutlich die *10 Thesen* ein Auslöser oder Katalysator gewesen.

³⁸¹ SGB, n.d.a.

6 Quellen- und Literaturverzeichnis

6.1 Quellen

6.1.1 Ungedruckte Quellen

Beglinger, H. & Hadorn, R. (1996). *Wer? Wann? Was? Wo? Daten zur Geschichte und Entwicklung des Schweizerischen Gehörlosenbundes – vorwiegend der Region Deutschschweiz – zum 50-Jahr-Jubiläum des SGB 1946-1996 im Oktober 1996*. o.O.: nicht veröffentlicht.

Dokumentationsstelle der Gemeinde Riehen (DGR), A 300.7.1.01. [Allgemeines 1958-1993].

Privatarchiv Beat Kleeb (PA BK), ohne Signatur. [Protokolle SGB -1990].

Privatarchiv Felix Urech (PA FU), ohne Signatur. [SGB: Gebärden: 10 Thesen, Stellungnahmen, div. Vorträge, Artikel].

Privatarchiv Gottfried Ringli (PA GR), ohne Signatur. [KGSZ Jahresberichte 1976-89 von Gottfried Ringli].

Schweizerisches Archiv zur Gehörlosigkeit der Hochschule für Heilpädagogik (SAG), keine Signatur. [SVHP Rundbriefe 1965-1989].

Schulinternes Archiv der Berufsfachschule für Lernende mit Hör- und Kommunikationsbehinderung (SA BSFH), BS II. [Protokolle Zentral-Schulkommission. Nr. 1-70 1953-1989].

Staatsarchiv Bern (StA BE), BB 13.2.266. [Aufsichtskommission: Protokolle, Unterlagen 1981-1994].

Staatsarchiv Luzern (StA LU), A 1645/30. [Protokolle, Korrespondenz, etc. der Aufsichtskommission 1981-84].

Staatsarchiv Luzern (StA LU), A 1645/31. [Protokolle, Korrespondenz, etc. der Aufsichtskommission 1984-85].

Staatsarchiv Luzern (StA LU), A 1645/66. [Protokolle Leitungsteam 1987].

Staatsarchiv St. Gallen (StA SG), A 451/1.3.3. [Protokolle Direktions-, Aufsichts- und Baukommission und Hauptversammlungen].

Thiemeyer, C. (Interviewerin). (2017). *Interview mit Felix Urech* [Video]. Chur: nicht veröffentlicht.

Urech, F. (n.d.a). *Engagement im Gehörlosenwesen*. o.O.: unveröffentlicht.

Urech, F. (n.d.b). *SGB-FSS Projektarbeiten*. o.O.: unveröffentlicht.

6.1.2 Gedruckte Quellen

Ammann, H. (1983a). Die Gebärde in der Gehörlosenarbeit. *Gehörlosenzzeitung*, 20, 148.

Ammann, H. (1983b). Die Gebärde in der Gehörlosenarbeit. Schluss. *Gehörlosenzzeitung*, 21, 155-156.

Beglinger, H. (1985a). 1985 – aufwärts oder abwärts? *Gehörlosenzzeitung*, 1, 1.

Beglinger, H. (1985b). 40 Jahre SGB – von der Vergangenheit in die Zukunft. *Gehörlosenzzeitung*, 9, 68.

Beglinger, H. (1985c). Willkommen in Zürich am 23./24. März! *Gehörlosenzzeitung*, 6, 41-42.

- Brandhoff, E., Kirchhoff, R. & Salomon, F. (1996). Exkursion zur GebärdensprachlehrerInnen-Ausbildung (GSLA) in Zürich. *Das Zeichen*, 36, 172-175.
- Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen mit Wieland-Schule Arlesheim (GSR). (1981). 142. *Jahresbericht, Schuljahr 1980/81, Jahresrechnung 1980*. o.O.: Selbstverlag.
- Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen mit Wieland-Schule Arlesheim (GSR). (1983). 144. *Jahresbericht, Schuljahr 1982/83, Jahresrechnung 1982*. o.O.: Selbstverlag.
- Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen mit Wieland-Schule Arlesheim (GSR). (1985). 146. *Jahresbericht, Schuljahr 1984/85, Jahresrechnung 1984*. o.O.: Selbstverlag.
- Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen mit Wieland-Schule Arlesheim. (1986). 147. *Jahresbericht, Schuljahr 1985/86, Jahresrechnung 1985*. o.O.: Selbstverlag.
- Gnos, W. (1983). Warum gebärde ich? *Gehörlosenzeitung*, 13/14, 101.
- Hänggi, E. (1983). 9. Vereinsleiterkurs. *Gehörlosenzeitung*, 15/16, 110.
- Hänggi, E. (1984). Gebärden – warum, wozu, wie? *Gehörlosenzeitung*, 20, 145.
- Herrmann, G. (1991). Behindert sind die Gehörlosen nur unter Hörenden. *Weltwoche*, 3, 29.
- Hugli, R. (1988). Wer nicht geschult wird, bleibt stumm. *Berner Zeitung*, 08.08.1988, 18.
- Huser, M. (1982). 1981 – das Jahre des Behinderten: Was hat es uns Gehörlosen gebracht? *Gehörlosenzeitung*, 1, 1.
- Huser, M. (1985). Zur Sprache und Kommunikation bei Gehörlosen in der Schweiz. *Gehörlosenzeitung*, 3, 19.
- Kaiser, E. (1989). *Zum 150. Geburtstag der Gehörlosenschule Riehen*. o.O.: Selbstverlag.
- Kaufmann, P. (1995). *Bericht über das LBG-Projekt in Zürich: Erfahrungen mit lautsprachbegleitenden Gebärden*. Heidelberg: Groos.
- Lubé, D. (1990). Gespräch mit Ruth Ringli-Morf und Gottfried Ringli. *Das Zeichen*, 13, 278.
- Rihs, T. (Produzent). (1982). *Sehen statt Hören* [Fernsehsendung, Nr. 13]. Schweiz: Schweizer Fernsehen.
- Rihs, T. (Produzent). (1983). *Sehen statt Hören* [Fernsehsendung, Nr. 29]. Schweiz: Schweizer Fernsehen.
- Rihs, T. (Produzent). (1984). *Sehen statt Hören* [Fernsehsendung, Nr. 46]. Schweiz: Schweizer Fernsehen.
- Rihs, T. (Produzent). (1986a). *Sehen statt Hören* [Fernsehsendung, Nr. 71]. Schweiz: Schweizer Fernsehen.
- Rihs, T. (Produzent). (1986b). *Sehen statt Hören* [Fernsehsendung, Nr. 83]. Schweiz: Schweizer Fernsehen.
- Rihs, T. (Produzent). (1991). *Sehen statt Hören* [Fernsehsendung, Nr. 185]. Schweiz: Schweizer Fernsehen.
- Rihs, T. (Produzent). (1997a). *Sehen statt Hören* [Fernsehsendung, Nr. 319]. Schweiz: Schweizer Fernsehen.
- Rihs, T. (Produzent). (1997b). *Sehen statt Hören* [Fernsehsendung, Nr. 327]. Schweiz: Schweizer Fernsehen.
- Ringli, G. (1988). *Das Zürcher Projekt für ein lautsprachbegleitendes Gebärdensystem. Zwischenbericht nach drei Jahren Arbeit vom Nov. 1984 – Dez. 1987*. Zürich: Selbstverlag.

- Schärer, P. (1983). Gedanken zu den 10 Thesen des SGB Gebärde – Lautsprache. *Gehörlosenzeitung*, 15/16, 112-113.
- Schlegel, B. (1983). Offener Brief. *Gehörlosenzeitung*, 19, 141.
- Schlegel, B. (1984). Dr. h.c. Hans Ammann. *Gehörlosenzeitung*, 21, 154-155.
- Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB). (1982). *Jahresbericht 1981*. o.O.: Selbstverlag.
- Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB). (1983). Die Gebärdenfrage wird in der Deutschschweizer Gehörlosenarbeit aktuell. *Gehörlosenzeitung*, 11, 81.
- Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB). (1985). *Jahresbericht 1984*. o.O.: Selbstverlag.
- Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB). (1986). *Jahresbericht 1985*. o.O.: Selbstverlag.
- Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB). (1987). *Jahresbericht 1986*. o.O.: Selbstverlag.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1982a). Bereit und entschlossen zum Aufbruch unter uns Deutschschweizer Gehörlosen. *Gehörlosenzeitung*, 20, 145-146.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1982b). *Bericht und Rechnung über das Jahr 1981*. Fischer Druck: Münsingen.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1982c). Wir stellen vor: die neuen GZ-Mitarbeiter. *Gehörlosenzeitung*, 2, 11.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1983). *Bericht und Rechnung über das Jahr 1982*. Fischer Druck: Münsingen.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1984a). *Bericht und Rechnung über das Jahr 1983*. Fischer Druck: Münsingen.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1984b). Die GZ hat eine neue Redaktion. *Gehörlosenzeitung*, 1, 2.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1985a). *Bericht und Rechnung über das Jahr 1984*. Fischer Druck: Münsingen.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1985b). Nachrichten aus dem Verband. *Gehörlosenzeitung*, 1, 2.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1986a). *Bericht und Rechnung über das Jahr 1985*. Fischer Druck: Münsingen.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1986b). Vom Fürsorgeverein für Taubstumme zum Schweizerischen Verband für das Gehörlosenwesen – 75 Jahre SVG! *Gehörlosenzeitung*, 10, 75.
- Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG). (1987). *Bericht und Rechnung über das Jahr 1986*. Fischer Druck: Münsingen.
- Schweizerische Vereinigung der Eltern Hörgeschädigter Kinder (SVEHK). (1982a). *Bulletin*, 1982/1.
- Schweizerische Vereinigung der Eltern Hörgeschädigter Kinder (SVEHK). (1982b). *Bulletin*, 1982/2.
- Schweizerische Vereinigung der Eltern Hörgeschädigter Kinder (SVEHK). (1982c). *Bulletin*, 1982/3.
- Schweizerische Vereinigung der Eltern Hörgeschädigter Kinder (SVEHK). (1983). *Bulletin*, 1983/3.
- Schweizerische Vereinigung der Eltern Hörgeschädigter Kinder (SVEHK). (1984). *Bulletin*, 1984/3.

- Schweizerische Vereinigung der Eltern Hörgeschädigter Kinder (SVEHK). (1986). *Bulletin*, 1986/6.
- Schweizerische Vereinigung der Eltern Hörgeschädigter Kinder (SVEHK). (1994). *Bulletin*, 1994/3.
- Spillmann, T. (2003). *75 Jahre Susann Schmid-Giovannini. Ehrung anlässlich des CI-Treffens 2003 von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Cochlea Implantaten in Dübendorf*. Zugriff am 30.01.2018 unter <www.uzh.ch/orl/ci-zentrum/ci-infos/grillfest2003/S_Schmid.pdf>.
- Sprachheilschule St. Gallen. (1984). *125. Jahresbericht 1983*. St. Gallen: Selbstverlag.
- Sprachheilschule St. Gallen. (1985). *126. Jahresbericht 1984*. St. Gallen: Selbstverlag.
- Urech, F. & Huser, M. (1984a). *10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde*. o.O.: Selbstverlag.
- Urech, F. & Huser, M. (1984b). Gebärde – warum, wozu, wie? *Gehörlosenzeitung*, 15/16, 112.
- Urech, F. (1986). Schweizerischer Gehörlosenbund. *Gehörlosenzeitung*, 4, 25-26.

6.2 Sekundärliteratur

- Abrams, L. (2010). *Oral History Theory*. New York: Routledge.
- Arnold, K. (1998). Der wissenschaftliche Umgang mit Quellen. In Goertz, H. (Hrsg.). *Geschichte. Ein Grundkurs*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag. 48-65.
- Berufsfachschule für Lernende mit Hör- und Kommunikationsbehinderung (BSFH). (n.d.). *Geschichte*. Zugriff am 01.02.2018 unter <<http://www.bsfh.ch/portraet/geschichte/>>.
- Boyes Braem, P., Haug T. & Shores P. (2012). Gebärdenspracharbeit in der Schweiz: Rückblick und Ausblick. *Das Zeichen*, 90, 58-74.
- Bretschneider, U. & Lühr, M. (2016). Zeit.Zeugen: Qualitative Interviews als kulturwissenschaftliche Quellen. In Spanka, L., Lorenzen, J. & Haunschild, M. (Hrsg.). *Zugänge zu Zeitgeschichte: Bild – Raum – Text*. Marburg: tectum Verlag. 223-272.
- Burger, S. (2017). Die Gebärdensprache, eine bewegte Geschichte. *Visuell Plus*, 31, 4-6.
- Caramore, B. & Hemmi, P. (2015). *Bilder sagen Gehörlosen mehr als viele Worte. Ein Einblick in das Leben und in die Kultur gehörloser Menschen in der deutschen Schweiz zu Beginn des 21. Jahrhunderts*. o.O.: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Fischer, R. & Lane, H. (Hrsg.). *Blick zurück. Ein Reader zur Geschichte von Gehörlosengemeinschaften und ihren Gebärdensprachen*. Hamburg: Signum.
- Gehörlosenverein Basel. (2011). *Vereinsgeschichte des Gehörlosenvereins Basel 1912*. Zugriff am 24.01.2018 unter <<http://www.gvbasel.ch/index.php/unser-verein/geschichte>>.
- Gebhard, M. (2007). *Hören lernen – hörbehindert bleiben. Die Geschichte von Gehörlosen- und Schwerhörigenorganisationen in den letzten 200 Jahren*. Baden: hier + jetzt.
- Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern. (n.d.). *Über uns*. Zugriff am 30.01.2018 unter <http://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/shsm/ueber_uns.html>.
- Goertz, H. (Hrsg.). *Geschichte. Ein Grundkurs*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Grunder, H. (2006). Keller, Heinrich. In *Historisches Lexikon der Schweiz (online)*. Zugriff am 02.11.2006 unter <<http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D46044.php>>.
- GSR. (n.d.) *Audiopädagogischer Dienst (APD)*. Zugriff am 30.01.2018 unter <<https://www.gsr.ch/audiopaedagogischer-dienst.html>>.

Hesse, R. & Lengwiler, M. (2017). *Aus erster Hand. Gehörlose und Gebärdensprache in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert. Schlussbericht des Projekts "Verbot der Gebärdensprache in der Schweiz" zuhanden des Schweizerischen Gehörlosenbundes (SGB-FSS)*. Basel: Universität Basel.

HPZ Hohenrain. (n.d.). *Unterricht & Förderung*. Zugriff am 30.01.2018 unter <https://volkschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_hpz_hohenrain/ss_hpz_ho_unterr_foerderung>.

Kontaktstelle Region Zürich (Hrsg.). (2014). *Region Zürich*. Zugriff am 03.07.2017 unter <http://www.sichtbar-gehoerlose.ch/wp-content/uploads/2015/02/Broschuere-RegionZ%C3%Bcrich.pdf>>.

Krapf, J. (2015). *Augenmenschen. Gehörlose erzählen aus ihrem Leben*. Zürich: Rotpunktverlag.

Kuckartz, U. (2014²). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.

Kuhn, V., Müller, M. & Gebhard, M. (2009). *Mit den Augen hören. Menschen in der Gehörlosengemeinde – damals und heute. 100 Jahre reformiertes Gehörlosenpfarramt im Kanton Zürich*. Zürich: Theologischer Verlag Zürich.

Mayring, P. (2002⁵). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2015¹²). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz Verlag.

Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee (HSM). (2017). *Etwas Geschichte*. Zugriff am 18.12.2017 unter http://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/shsm/ueber_uns/geschichte.assetref/dam/documents/GEF/SHSM/de/Geschichte_HSM_kurz%202017_07_1.pdf>.

Raschle, M. (2017a). Der Gehörlosenbund im Wandel. *Visuell Plus*, 36, 7.

Raschle, M. (2017b). Die Hüterin der Gebärdensprache. *Visuell Plus*, 31, 9.

Salome Brunner-Stiftung. (n.d.). *Sprachheilschule Wabern*. Zugriff am 30.01.2018 unter <https://www.sbstiftung.ch/wabern/sprachheilschule_wabern>.

Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB). (n.d.). *Geschichte*. Zugriff am 11.03.2017 unter <http://www.sgb-fss.ch/ueber_uns/geschichte>.

Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB). (1992). Pressemitteilung: Resolution zur Anerkennung der Gebärdensprache. *Das Zeichen*, 21, 271-273.

Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK). (n.d.a). *Frühförderung*. Zugriff am 12.01.2018 unter <http://www.svehk.ch/images/Fruehfoerderung_flyer.pdf>.

Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK). (n.d.b). *Leitbild*. Zugriff am 12.01.2018 unter <http://www.svehk.ch/images/Leitbild_dt_2006-09-04.pdf>.

Schweizer Fernsehen. (n.d.). *1. Januar 1981: Erstmals „Sehen statt Hören“*. Zugriff am 20.11.2017 unter <http://www.srf.ch/medien/wp-content/uploads/chronik/upload/3.%20Januar%201981-Erstmals%20_Sehen%20statt%20Hoeren__1.pdf>.

Schuchman, J. (1993). Oral History und das Erbe der Gehörlosen. Theorie und Fallstudien. In Fischer, R. & Lane, H. (Hrsg). *Blick zurück. Ein Reader zur Geschichte von Gehörlosengemeinschaften und ihren Gebärdensprachen*. Hamburg: Signum. 609-631.

sek3. (n.d.). *Angebot*. Zugriff am 30.01.2018 unter <<http://www.sek3.ch/>>.

- Spanka, L., Lorenzen, J. & Haunschild, M. (Hrsg.). *Zugänge zu Zeitgeschichte: Bild – Raum – Text*. Marburg: tectum Verlag.
- Sprachheilschule St. Gallen. (n.d.). *Angebote*. Zugriff am 30.01.2018 unter <<http://www.sprachheilschule.ch/index.php/angebote>>.
- sonos. (n.d.a). *Bilingualität in der Schweiz*. Zugriff am 23.06.2017 unter <<https://www.sonos-info.ch/hoerbehinderung/kommunikation/bilingualitaet.html>>.
- sonos. (n.d.b). *Der Gehörlosenverband*. Zugriff am 23.06.2017 unter <<https://www.sonos-info.ch/ueber-sonos.html>>.
- sonos. (n.d.c). *Der Sonos-Vorstand*. Zugriff am 30.01.2018 unter <<https://www.sonos-info.ch/ueber-sonos/ueber-sonos/organisation.html>>.
- Universität Basel, Departement Geschichte. (n.d.). *Quellenanalyse*. Zugriff am 30.09.2017 unter <<https://dg.philhist.unibas.ch/studium-aktuell/werkzeugkasten-geschichte/wissenschaftliches-arbeiten/quellenanalyse/#c79401>>.
- Walter, S. (2011). *100 Jahre Thurgauischer Fürsorgeverein für Gehörlose. 1911-2011*. o.O.: Thurgauischer Fürsorgeverein für Gehörlose.
- Wolfisberger, C. (2002). *Heilpädagogik und Eugenik. Zur Geschichte der Heilpädagogik in der deutschsprachigen Schweiz (1800-1950)*. Zürich: Chronos Verlag.
- Zdrawkow, Z. (2009). *Gehörlos in Zürich. Chronik 25 Jahre Stiftung Treffpunkt der Gehörlosen TdG. 1980 – 2005*. o.O.: Selbstverlag.

7 Anhang

7.1 Abkürzungsverzeichnis

ASASM	Association Suisse pour l'Aide aux Sourds-Muets
BSFH	Berufsfachschule für Lernende mit Hör- und Kommunikationsbehinderung
GSLA	Gebärdensprachlehrausbildung, heute Fachperson Gebärdensprache
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HPS	Heilpädagogisches Seminar, heute Hochschule für Heilpädagogik
HSM	Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee
KGSZ	Kantonale Gehörlosenschule Zürich, heute Zentrum für Gehör und Sprache Zürich
LBG	lautsprachbegleitende Gebärden
SGB	Schweizer Gehörlosenbund
SVEHK	Schweizerische Vereinigung der Elter hörgeschädigter Kinder
SVHP	Schweizerischer Verein der Hörgeschädigtenpädagogen
SVG	Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen, heute sonos

7.2 Versionen 1 und 3 der 10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde

Version 1, Sept. 1982 – Sept. 1984³⁸²

Gebärde – Lautsprache. 10 Thesen

1. Jeder Gehörlose hat Anspruch auf bestmögliche Schulung und Ausbildung.
2. Unter bestmöglicher Schulung ist eine ganzheitliche Ausbildung zu verstehen, d.h. mit Lautsprache, Gebärde, Fingeralphabet, Artikulationshilfe, Hörtraining.
3. Die Gebärde soll neue, anerkannte Methode neben den bestehenden Hilfsmethoden (Hörtraining, Artikulationshilfe u.a.) werden.
4. Zum Wesen des Gehörlosen gehört die Gebärde.
5. Der Sinn der Gebärde liegt in der Erleichterung des Ablesens, der Förderung der Schriftsprache und der Anregung des Denkprozesses.
6. Die Gebärde allein als Unterrichtsmethode ohne Bezug zur Lautsprache ist abzulehnen.
7. Jeder Gehörlose hat Anspruch auf bestmögliche Lautspracherziehung.
8. Alle anderen Methoden müssen dazu dienen, die Lautsprache optimal zu unterstützen.
9. Die These, die Gebärde schade der Lautsprache, ist unannehmbar. Die Berücksichtigung aller Möglichkeiten wird es erst erweisen.
10. Im Unterricht ist die Synthese aller Methoden anzustreben. Die Schulen sind frei in der Wahl bestmöglicher Unterrichtsmethoden im Rahmen ihrer Verantwortung den Gehörlosen gegenüber.

Version 3, ab Sept. 1984³⁸³

10 Thesen zur Lautsprache und Gebärde

1. Jeder Gehörlose hat Anspruch auf bestmögliche Früherziehung, Schulung und Ausbildung, welche seiner Kommunikationsfähigkeit entspricht.
2. Der Förderung der Kommunikationsfähigkeit des Gehörlosen soll neben der Lautsprache auch die Gebärde dienen.
3. Gutes Sprechen und Absehen sollen nach wie vor speziell gefördert werden.
4. Als nützliche Hilfsmittel für die Lautsprachentwicklung sind zu verwenden: Artikulationshilfen, Fingeralphabet und Hörtraining.
5. Zum Wesen des Menschen allgemein gehört die Körpersprache (Gestik, Mimik, Gebärde). Beim Gehörlosen soll die Gebärde als Ausdrucks- und Verständigungsmittel uneingeschränkt anerkannt werden.
6. Die Gebärde soll auch im schulischen Unterricht verwendet werden. Die Gebärde allein als Unterrichtsmethode ohne Bezug zur Lautsprache ist abzulehnen.
7. Der Bereich der Gebärde liegt in der Erleichterung des Absehens, der Förderung der Ausdrucksfähigkeit und der Anregung des Denkprozesses sowie der Entfaltung eines gesunden Selbstwertgefühls.
8. Die Gebärde als solche ist aus dem Leben der Gehörlosengemeinschaft nicht wegzudenken. Bemühungen zur Standardisierung und Kultivierung der Gebärde sollen unterstützt werden.
9. Für eine wechselseitige Integration von Hörenden und Gehörlosen sollen Gebärdenkurse angeboten werden. Diese Kurse sollen in der Regel von qualifizierten gehörlosen Gebärdenlehrern erteilt werden.
10. Jede Schule hat den Gehörlosen im Rahmen ihrer Verantwortung mit Lautsprache und Gebärde auf ein Leben mit den Hörenden wie mit seinen Schicksalsgenossen vorzubereiten.

³⁸² SGB, 1983, 81.

³⁸³ Urech und Huser, 1984a.

7.3 Interviewprotokoll

Interview mit Felix Urech zum Thema „10 Thesen über Lautsprache und Gebärde“ durchgeführt von Celina Thiemeyer in Chur am 17. November 2017 – selektives Protokoll, von Felix Urech gegengelesen und korrigiert.

Im Interview erwähnte Unterlagen:

- "Gebärde - Lautsprache. 10 Thesen", offizielles Papier des SGB-FSS, n.d.
- "10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde", offizielles Papier des SGB-FSS, 24. September 1984.
- "SGB-FSS Projektarbeiten. Gebärdenarbeit", n.d.
- "Adjektiva gehörgeschädigter Menschen in der Fachliteratur", eine von Urech zusammengestellte Liste von Adjektiven aus dem Buch „Der Taubstumme“ von Paul Bossard von 1953, ca. 1977.
- „Anreiz zum Politischen Engagement“, von Urech zusammengestellte Powerpoint-Folien, n.d.

Urech (U): Soll ich mit Stimme oder ohne gebärden?

Thiemeyer (T): Das darfst du selber entscheiden. Folgende Informationen sind dir schon bekannt: Das Thema des Interviews sind die "10 Thesen", du darfst die Filmaufnahme jederzeit unterbrechen, die Einverständniserklärung wurde schon unterschrieben.

Du bist der Autor der "10 Thesen". Bitte erzähle kurz von deinem Lebenslauf und deinen verschiedenen Engagements: Präsidium des Gehörlosenvereins Graubünden, Präsidium des Schweizerischen Gehörlosenbundes, Teilnahme an Gehörlosenkongressen...

U: Im Alter von 16 Jahren trat ich in den Gehörlosenverein Graubünden ein und habe schnell die Leitung der Jugendgruppe übernommen. Später sass ich mit Margrit Tanner als erste Gehörlose im Vorstand des Schweizerischen Verbandes für Taubstummen- und Gehörlosenhilfe SVTGH, dem heutigen Sonos. Später wurde ich Präsident des Schweizerischen Gehörlosenbundes und fing mit der aktiven politischen Arbeit an. In der Folge sind gute Leute zum SGB gekommen - Beat Kleeb, Elisabeth Hänggi, Markus Huser, Ruedi Graf - und wir haben viel erreicht. Ich war auch in Graubünden Präsident des Bündner Gehörlosenvereins und

begann, die Hörenden über den Wunsch Gehörloser nach Mitbestimmung und Bildung aufzuklären. Ich förderte auch den Kontakt zwischen Hörenden und Gehörlosen. Die Wirkung dieser Arbeit spürt man noch heute: Es gibt noch immer Testamente, die den Gehörlosenverein begünstigen. Diese Geldflüsse haben vor 10 Jahren angefangen, nehmen nun aber ab. Das zeigt auf, dass unsere damalige Arbeit gut war.

T: Stammen diese Testamente von hörenden oder gehörlosen Personen?

U: Von hörenden Personen. Diese Testamente haben uns sehr unterstützt.

Ich war auch im Vorstand des Bündner Hilfsvereins für Gehörlose aktiv. Der Hilfsverein war natürlich eine Fachinstitution und wollte Gehörlosen helfen. Er vergab Geld und ermahnte die Gehörlosen, dankbar zu sein. Das haben wir auch verändert: Die Bedürfnisse von Gehörlosen sollen unterstützt werden, ohne sie zu mahnen.

Beim SGB war ich neun Jahre Präsident, nach mir folgte Ruedi Graf. Als er zurücktrat, habe ich das Amt nochmals für vier Jahre übernommen. In diesen vier Jahren hat man unter [der Geschäftsleitung von] Alain Huber mit der Mittelbeschaffung angefangen. Die finanziellen Mittel sind danach sehr gut gestiegen. Als Roland Hermann kam [Präsident des SGB wurde], wurde die Mittelbeschaffung dann professionalisiert und die finanziellen Mittel stiegen noch mehr. Heute nimmt der SGB so 5 Millionen ein, rechnet man die IV-Beiträge dazu, wäre es noch mehr. Als ich beim SGB anfang, hatte er ein jährliches Budget von 5'000 Franken. Heute ist aber der Spendenmarkt schwierig.

Ich war früher auch in der Visio-Kommission aktiv, in der früher Patricia Hermann-Shores als Ausbildungsverantwortliche war. Ich habe die Gebärdenarbeit und die Dolmetscherkommission für die Dolmetscherausbildung geleitet, bis die HfH die Ausbildung übernommen hat und die Kommission aufgelöst wurde. Die Übernahme der Ausbildung durch die HfH hat Vor- und Nachteile: Die Ausbildung läuft nun, ohne dass wir etwas tun müssen, wir haben aber keine Kontrolle mehr darüber. In der Ausbildung wirken jedoch gute Gehörlose mit. Und seit der Übernahme durch die HfH müssen politische Bedingungen befolgt werden: Man braucht einen Maturaabschluss und vieles mehr. Die HfH hat aber zusammen mit uns Ausnahmen gemacht, wenn kein Maturaabschluss vorliegt. Es gibt ein paar Gehörlose, die eine Matura gemacht haben: Zum Beispiel Peter Hemmi, Sandro de Giorgi, Markus Huser.

Jetzt bin ich noch in folgenden Organisationen aktiv: In Passug, im Hilfsverein, in der Kirche Ostschweiz. Der Pfarrer ist der kantonalen Kirche unterstellt. Dort gibt es auch eine Abteilung für die Gehörlosenkirche, die ich als Präsident leite. Ich organisiere das Programm und bespreche die Gottesdienstplanung und was sonst noch zur Kirche gehört.

T: Vorhin hast du gesagt, dass du beim SGB mit der politischen Arbeit begonnen hast. Meinst du damit, dass unter deiner Leitung der SGB erstmals politisch aktiv wurde oder dass du selber mit deiner Tätigkeit im SGB anfingst, politisch zu arbeiten? Oder treffen beide Aussagen zu?

U: Früher war der SGB mehr ein Bund, der für seine Vereine schaut. Er hat bloss den Tag der Gehörlosen - früher Gehörlosentag - organisiert, den Gehörlosenkalendar herausgegeben und Vereinskurse organisiert. Die politische Arbeit und Zusammenarbeit mit Politikern hat der Verband gemacht, der SVG. Die Richtung des SVG hat uns aber nicht gepasst: Gebärden waren kein Thema, das Schreibtelefon wollten sie auch nicht. Wir haben mit dem Thema Schreibtelefon angefangen und uns über die Pro Infirmis an die IV gewandt und kamen mit diesem direkten Weg ans Ziel. Der SVG hatte keine Freude daran. Er wollte, dass der SGB sich über den SVG an die Pro Infirmis und die IV wendet. Über diesen Weg wären unsere Forderungskataloge bei SVG und Pro Infirmis aber zwei Mal gekürzt worden, so dass die wichtigsten Anliegen nicht bei der IV angekommen wären. Der direkte Weg war uns lieber. Die Pro Infirmis hat uns schnell unterstützt.

Auch ist ein neues Bewusstsein aufgekommen, weil Einige an das Gallaudet College in den USA gereist sind und gesehen haben, wie es dort läuft. Dort stehen Dolmetscher und Schreibtelefone zur Verfügung, die Gehörlosen sind selbständig und selbstbestimmt. Das hat uns beeinflusst. Wir haben gesehen, wie es dort läuft und wie wir es hier machen könnten. Wir haben es nicht schlecht gemacht - besser als Deutschland. Es ist schnell vorangegangen. Folgende Themen sind wir angegangen: Die Gebärdensprache, technische Hilfsmittel wie Blinkanlagen, Blinktelefone, Schreibtelefone usw., Untertitelung im Fernsehen, Sehen statt Hören, eine eigene Zeitschrift, die der SVG nach langem Diskutieren akzeptiert hat, Bildungsarbeit. In Passug hat diese Bildungsarbeit angefangen und das Modell wurde in anderen Regionen nach einiger Zeit kopiert. Die Aus-/Weiterbildungen in Passug laufen aber nicht mehr. In Passug haben wir angefangen Bildung mit Gebärdensprache anzubieten und wollten das Angebot auch für Schwerhörige erweitern. Dazu sind Schriftdolmetscher gekommen und die akustische Einrichtung wurde angepasst, obwohl wir sie selber nicht gebraucht hätten. Wir wollten zusammen stärker sein, aber das hat nicht geklappt. Die Schwerhörigen haben eine andere Welt. Sie haben Probleme mit dem Gehör, wenig mit dem Wohlbefinden. Gehörlose haben mehr Probleme mit dem Wohlbefinden, aber keine mit dem Gehör. Das ist der Unterschied.

T: Du hast das Thema schon angesprochen: Damals wurde die "Gebärdenfrage" diskutiert: Ob

gehörlose Kinder mit Gebärden oder Gebärdensprache unterrichtet und erzogen werden sollen. Bitte erläutere kurz, wer die Gegner und Befürworter der Gebärdensprache waren, welche Argumente sie anbrachten und wie du damals emotional auf diese Diskussion reagiert hast, mit Wut, Trauer, Hilflosigkeit?

U: Hilflosigkeit oder Trauer habe ich nicht empfunden, wir Gehörlosen sind uns das gewohnt, so ist unser Leben. Aber wir haben gedacht: <Das passt uns nicht! Wir lassen uns nicht dumm machen! Wir lassen uns nichts Negatives anhängen!> Wir waren energisch und haben uns gegen das Bild gewehrt, das heute immer noch vorhanden ist, ich habe es dir gezeigt [deutet auf "Adjektiva gehörgeschädigter Menschen in der Fachliteratur", eine von Urech zusammengestellte Liste von Adjektiven aus dem Buch „Der Taubstumme“ von Paul Bosshard von 1953, ca. 1977]³⁸⁴. Man benutzt diese Worte nicht mehr auf Papier, aber das Bild ist immer noch tief in den Menschen verwurzelt. Es ist schwierig, dieses Bild aus den Menschen herauszubringen. Wir müssen das Positive sehen: Die Gebärdensprache. Wir haben schon immer gebärdet. Die Schule sagt immer, dass Gebärden nichts nützen. Am Arbeitsplatz stimmt das. Aber wir sprechen auch. Die Schule hat immer strikt getrennt zwischen Gebärdensprache und Lautsprache. Die Schulen sagen, dass nur wir die Gebärdensprache benutzen. Wir stellen unsere Stimme ab, aber sprechen ja auch mit den Lippen mit. Die Schulen sagen, dass die Lautsprache hingegen verstanden wird, egal ob die Stimme schlecht ist. Ich habe gesagt, warum wir trotzdem gebärden. Weil es uns viel bringt! Das Deutsch von Gehörlosen ist oft schlecht, die Grammatik stimmt nicht, Fachwörter werden verwechselt oder unpassend gebraucht. Warum ist das so? Die Schulen sagen, weil wir gebärden. Wir argumentieren: Weil die Fachleute nicht verstanden haben, dass schlechtes Deutsch das Spiegelbild der Schulen ist, nicht unseres. Es ist ihr Spiegelbild, ihr Arbeitsergebnis. Die Schulen haben nicht ein Mal überlegt, warum unsere Deutschkompetenzen so sind und was sie falsch gemacht haben. Sie konzentrieren sich einfach auf die Stimme. Ob die Stimme verstanden wird oder wie die Deutschkompetenz ist und vieles Weitere ist für sie Nebensache.

Wir wollten Wissen und Bildung auf gleichem Niveau wie die Hörenden. Da geht es oft um die Frage der Aufnahmefähigkeit. Hört man die Hälfte, versteht man die Hälfte. Durch Ablesen versteht man die Hälfte, der Rest muss kombiniert werden. Die nicht verstandene Hälfte hängt ab von unserer Intelligenz: Von Wortschatz, Bildung, Flexibilität, Kombinationsfähigkeit. Ältere Gehörlose schaffen es, den Rest durch Kombination zu verstehen, obwohl es schwierig ist. Ein Kind hat aber nicht das gleiche Wissen wie Erwachsene. Ablesen und Resthören hilft teils bei der Informationsaufnahme, die Gebärdensprache kann für den Rest helfen. Und ein Rest

³⁸⁴ Felix Urech merkt in seinen Korrekturen des Interviewprotokolls an, dass Bosshards Werk 1977 noch in der Fachwelt verwendet worden sei.

an Informationen bleibt überall unverstanden, auch Hörende verstehen nicht alles, wenn sie zum Beispiel müde sind. Für die Optimierung der Informationsaufnahme haben wir also Gebärdensprache gefordert.

Gegner der „10 Thesen“ waren natürlich die Fachleute. Sie haben schnell gespürt, dass das Bild von ihnen Schaden nahm, die Schulen standen als schlechte Schulen da. Die Schulen hatten die Gebärden verboten, trotzdem waren die Schüler schlecht. Später kam Frau Giovannini-Schmid und hat viel verändert. Sie hat die Gebärdensprache schlecht gemacht, vor allem gegenüber von Eltern. Zuvor waren die Eltern solidarisch, wir trafen uns bspw. in den "Taubstummenanstalten" und haben zusammengehalten. Nachdem Frau Schmid gekommen war, hat man angefangen, die Schulen schlecht zu machen, weil wir gebärdeten und unser Deutsch schlecht war. Manche Kritik stimmte. So hatte der Schulstoff früher einen sehr geringen Umfang. Ich wurde nie in Geschichte unterrichtet, ausser vielleicht zum Thema Wilhelm Tell. Auch Algebra und höhere Mathematik lernte ich nie, die grammatikalische Struktur des Deutschen wurde mir in neun Schuljahren nie beigebracht. Meine Kinder lernten das schon in der Primarschule. Ich hatte auch nie Aufgaben.

T: Aber für ein Kind ist das schön!

U: Ja... Meine Frau hatte Aufgaben. Das hängt damit zusammen, welchen Kopf man hat, wie viel man aufnehmen kann. Das ist das Wichtige. Frau Schmid hat das ausgenutzt: Sie hat nur uns schlecht gemacht, nie die Schulen. Gebärden würden nur wenige brauchen, die meisten Menschen bräuchten sie nicht. Das hat sie so im Fernsehen gesagt, in einem Interview mit diesem älteren Mann... einem sehr umgänglichen...³⁸⁵

T: In der Sendung "Sehen statt Hören"?

U: Nein. Diese Sendung kommt jede Woche. Dieser ältere Mann führt immer Interviews mit zwei, drei Besuchern mit speziellen Berufen oder so. Ich sehe mir die Sendung nicht an, weil sie nicht untertitelt ist. Dort hat Schmid ihre Aussagen auch wiederholt. Es fasziniert Hörende, dass sie Gehörlose zum Sprechen bringen kann. Für sie sind Sprechende besser als Gebärdende, weil sie Letztere nicht versteht.

T: Du hast gesagt, dass alle Fachleute Gegner waren. Aber neben Schmid-Giovannini von Meggen gab es auch noch Schulen in St.Gallen, Basel, Zürich und Luzern. Waren alle diese

³⁸⁵ Felix Urech fügt in seinen Korrekturen zum Interviewprotokoll an, dass es sich um die Sendung mit Aeschbacher handelt.

Schulen Gegner der Gebärden oder gab es auch gemässigtere Schulen?

U: In Zürich war es besser, sie haben nachgedacht, uns ernst genommen und wollten Gebärden in die Schule einbringen. Aber sie waren der Ansicht, dass Gebärden der Lautsprache folgen müssten, das Ergebnis waren lautsprachbegleitende Gebärden. LBG sind aber keine natürlichen Gebärden und entsprechen nicht den unseren. In der Schule in Montbrillant, Genf wurde die Gebärdensprache eingebaut. Es wurden Kinder auch mit Gebärdensprache in hörende Klassen integriert. Der Schulstoff war für Hörende und Gehörlose gleich.

T: Geschahen diese Dinge in Genf auch in den 80ern oder schon vorher?

U: Auch in den 80ern. Ernst genommen haben uns Gottfried Ringli, Peter Kaufmann und Ueli Schlatter. Es gab auch einige wenige gehörlose Gegner, weil man ihnen gesagt hatte, dass Gebärden furchtbar seien. Sie haben sich geschämt, wenn die Leute schauten und wollten nicht gebärden. Sie haben immer gesprochen, benutzten ihre Hände nicht. Unter den Schwerhörigen gab es damals mehr Gegner, heute sind es immer Befürworter.

T: Du hast gesagt, dass die Eltern zuvor solidarisch waren und Frau Giovannini eine negative Stimmung gegenüber den Gebärden auslöste. Wie war es in der SVEHK, gab es dort auch eine Veränderung in der Stimmung für/ gegen Gebärden?

U: Offiziell war die SVEHK neutral und die Präsidentin war nicht schlecht. Aber die Basis, die einzelnen Eltern... Ich erinnere mich an eine Elterntagung, an der man ein Göttisystem einführen wollte: Ein Götti [des gehörlosen Kindes] sollte gehörlos sein und auch Kontakt mit den Eltern haben. Aber das versandete. Die Eltern wollten es nicht und die Gehörlosen hatten alle eine Arbeitsstelle, sollten sich also noch in der Freizeit engagieren. Es war nicht so einfach, es fehlte an Finanzierung und bei einigen an Zeit. Heute ist die Elternvereinigung "neutral" und viele Eltern verlangen auch die Gebärdensprache. Aber sie wissen nicht genau, wie das funktioniert, es gibt noch zu wenige Erfahrungen, die sichtbaren Erfolge sind noch nicht dokumentiert.

T: Du hast mir vorhin einige Unterlagen gezeigt ["Gebärde - Lautsprache. 10 Thesen", offizielles Papier des SGB-FSS, n.d.; "10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde", offizielles Papier des SGB-FSS, 24. September 1984; "SGB-FSS Projektarbeiten. Gebärdensprache", n.d.; "Adjektiva gehörgeschädigter Menschen in der Fachliteratur", eine von Urech zusammenge-

stellte Liste von Adjektiven aus dem Buch „Der Taubstumme“ von Paul Bosshard von 1953, ca. 1977; „Anreiz zum Politischen Engagement“, von Urech zusammengestellte Powerpoint-Folien, n.d.): Damals wussten die Fachleute nichts über Gebärden und Gebärdensprache, ob es sich dabei um eine echte Sprache, nur um ein Hilfsmittel oder eine „Affensprache“ handelt. War das unter den Gehörlosen gleich?

U: Ja, das war zum Teil auch so. Die Gehörlosen hatten die Aussagen der Fachleute in sich aufgenommen und waren beeinflusst von der Aussage, dass es ja mehr Hörende gäbe. Sie taten einfach, was ihnen die Fachleute sagten.

T: In Amerika gab es den Linguisten William Stokoe, der schon 1960, also viel früher, das Wissen um die Gebärdensprache als echte Sprache verbreitete. Wart ihr davon nicht beeinflusst, habt ihr das nie gehört?

U: Dieses Wissen kam später zu uns, als wir anfangen, Informationen aktiv einzuholen. Als ich die "10 Thesen" formuliert habe, schrieb ich "Lautsprache und Gebärde" nicht "Gebärdensprache". Auch wir waren mit unserem damaligen Wissensstand nicht überzeugt, dass die Gebärdensprache eine eigenständige grammatikalische Struktur hat. Wir haben einfach gebärdet. Das Wort "Gebärde" ist auch verbunden mit Ausdruck, Emotionen, mit dem Gemüt. Wir haben in das Wort hineininterpretiert, dass wir auch das Recht auf ein Gemüt, auf Ausdruck haben. "Gebärdensprache" zeigt mehr das Strukturelle, Regelmäßige der Gebärden auf, dass die Sprache eine Struktur hat wie Deutsch oder Französisch. Mit der Zeit bewies die Forschung, dass auch das Emotionale zur "Gebärdensprache" gehört.

T: Denkst du rückblickend, dass die Wortwahl die richtige war? Oder wäre "Gebärdensprache" besser gewesen?

U: Für die Schularbeit ist "Gebärdensprache" besser, denn in "Sprache" ist alles enthalten. Damals hiess "Gebärdensprache" auch, dass tonlos gebärdet wurde, bei den "Gebärden" war auch die Stimme, der Ton dabei. So verstanden ich und viele andere diese Begriffe. Die Hörenden urteilten folgendermassen: Ein Gehörloser wird nicht verstanden, wenn er ohne Stimme gebärdet, egal wie gut seine Gebärden sind.

T: Du hast nun die damalige Situation umrissen und über Gebärdenfrage, Gegner und Befürworter gesprochen. Nun zu den "10 Thesen", die du selber geschrieben hast. Das war 1983?

U: 1983 habe ich damit angefangen, es gab diese Version von 1983 ["Gebärde - Lautsprache. 10 Thesen", offizielles Papier des SGB-FSS, n.d.] und diese von 1984 ["10 Thesen zu Lautsprache und Gebärde", offizielles Papier des SGB-FSS, 24. September 1984].

T: Warum hast du die "10 Thesen" genau zu diesem Zeitpunkt geschrieben? Du warst ja schon seit 1979 Präsident [des SGB], warum hast du die Thesen nicht schon früher geschrieben? Oder später, zum Beispiel nach der Gründung der verbandseigenen Zeitschrift Visuell Plus 1987?

U: Als wir mit unserem Engagement angefangen hatten, mussten zuerst Sachen umgesetzt und Fakten geschaffen werden. In diesen Jahren waren wir ausgelastet, „aufgestaut“. Als wir die Thesen veröffentlichten, wollten wir, dass es losgeht. Die Thesen trafen die Seele der Gehörlosen. Die Zeit war reif, dass wir damit an die Öffentlichkeit hinausgingen.

T: Also gab es die Idee der "10 Thesen" schon vorher und zu diesem Zeitpunkt habt ihr sie veröffentlicht?

U: Wir haben die "10 Thesen" diskutiert und ich habe sie dann formuliert und veröffentlicht. Im Vorstand haben wir über die Gründung einer Gebärdenkommission diskutiert und wir wollten schon etwas haben, einen Unterbau, damit die Gebärdenkommission einen Inhalt hatte. Markus Huser hatte nicht viel Freude [an der Version von 1983], weil der Versand zu früh gewesen sei und die Thesen besser formuliert hätten sein müssen. Aber es hat so angefangen und dann kam [mit der Version von 1984] eine Verbesserung. Die Zeit war damals einfach reif. Wir waren persönlich reifer geworden und hatten mehr Wissen aus dem Ausland.

T: Ich habe die "Gehörlosenzeitung" auf Nennung der "10 Thesen" durchsucht und eine Liste erstellt. Das erste Mal hast du die Thesen an der Deutschschweizer Gehörlosenkonzern vorgestellt.

U: Am Gehörlosenrat. Nein, stimmt an der Konferenz.

T: Und dann gab es eine erste Abstimmung an der SGB-Delegiertenversammlung 1985. Und angenommen wurden die Thesen 1986. Wurden die Thesen 1985 also nicht angenommen?

U: 1984 fand die Gehörlosenkonferenz statt, danach folgte die Delegiertenversammlung. Die Gehörlosenkonferenz betraf die Deutschschweiz, die Delegiertenversammlung die gesamte Schweiz, zusammen mit den Welschen und dem Tessinern. Da wurden die Thesen angenommen.

T: Die Delegiertenversammlung 1985 war also schweizweit, das war ja auch das 40-Jahre-Jubiläum des SGB. Aber dann kamen die Thesen 1986 noch einmal auf und wurden dort angenommen? Habe ich das falsch gelesen?

U: Das weiss ich nicht mehr genau.

T: Okay, ich lese das noch einmal nach.

U: Wahrscheinlich war das die Absicherung, dass die Thesen für die gesamte Schweiz gelten. Denn der Gehörlosenbund war ja ein Schweizer Gehörlosenbund und vertrat Gehörlosenvereine aus der gesamten Schweiz. Die Thesen wurde für die Deutschschweiz formuliert und es wurde auch eine Umfrage in der Deutschschweiz durchgeführt.

T: Kamen die Antworten zu dieser Umfrage nur aus der Deutschschweiz oder gab es auch Reaktionen zum Beispiel von der Schule in Genf?

U: Nur aus der Deutschschweiz.

T: Als ihr die Thesen in der Gehörlosenzeitung abgedruckt habt, kamen viele Antworten darauf, das sieht man auf diesem Blatt ["SGB-FSS Projektarbeiten. Gebärdenarbeit", n.d.]. Gab es viele negative Reaktionen oder auch Unterstützung?

U: Unter den Institutionen [verweist auf den Begriff auf dem Blatt "SGB-FSS Projektarbeiten. Gebärdenarbeit", n.d.], waren Schulen, Beratungsstellen und Pfarrämter. Unter den Befürwortern waren eher Beratungsstellen, die Schule Wollishofen, und einzelne Gehörlose.

T: Waren unter den Gehörlosen auch Gegner?

U: Ja, auch. Auch einzelne Hörende und die Schule Meggen und Mütter. Eine Mutter hat geschrieben: <Es kommt so weit, dass man sich nur noch wie die Indianer mit Rauchzeichen

verständlich.>

T: Wie hast du emotional auf solche negativen Antworten reagiert?

U: Ich habe einfach gewartet. Für mich war es interessant, mit welchem Aufruhr geantwortet wurde. Sie haben sich nicht vertieft mit dem Problem beschäftigt und haben die Gehörlosen ignoriert. Sie sagten einfach, dass Gebärden schlecht seien, dass man mit den Hörenden mit Gebärden nicht sprechen könne. Das war der Hauptgrund. Die Gebärdensprache sei eine schlechte Sprache, das hat man uns in der Schule gelehrt. Die Eltern sagten mehr, dass man die Gebärden nicht verstehe, auch im Arbeitsumfeld, und deswegen nicht brauche. Die Eltern haben sich auch nicht vertieft mit dem Problem auseinandergesetzt. Für uns war es auch nicht so klar, wir mussten auch wachsen und positive Entwicklungen sehen. Erkenntnisse kommen immer später.

Es geht auch um menschliche Voraussetzungen und Gehirnfunktionen. Wenn man nichts hört, was passiert dann mit dem Gehirn? Man sagt, dass nur das Gehör entscheidend ist für das Menschsein, nur die Stimme zeige, dass man ein Mensch ist, die Augen zählen nicht. Die Augen sehen Gegenstände, das Hirn speichert sie ab, wir haben also ein Bild des Gegenstandes. Wir haben aber noch kein Wort dafür. Die Schule liefert durch die Schrift dann dieses Wort zum Gegenstand. Wenn man ausgebildet ist, kann man das Wort mit dem Bild verknüpfen. Und dann müssen wir das Wort zum Bild mit einer Stimme ausdrücken, die wir nicht hören. Das ist das Problem. Es gibt einen Ort im Gehirn, wo alles durchläuft, das geht blitzschnell. Blitzschnell werden mit dem Bild negative und positive Eigenschaften und Geschichten verbunden. Und das hat [bei Gehörlosen] nicht geklappt. Wahrscheinlich ist das Deutsch, das Ausdrücken mit der deutschen Sprache schlecht, weil dieser Bereich nicht arbeiten kann. Heute sieht man diese Zusammenhänge mehr.

Früher glaubte man, dass das Gehirn zwei Hälften habe, die emotionale rechte und die Linke - wie sagt man... sprachlich.

T: Kognitiv?

U: Kognitiv, ja. Man glaubte früher, dass links das Sprechen und rechts das Gebärden verortet sei, weil die Gebärden emotionaler seien. Das ist falsch. Die Gebärden müssen links im Gehirn abgespeichert werden. Die Emotionen spielen mit, so gibt es Wechselbeziehungen der Hirnhälften. Ich habe einmal an einer internationalen Tagung für Gehörlosenpädagogen über die linke und rechte Hirnhälfte referiert und dabei Musik und Schulausbildung verglichen.

Wenn in der Schule Musik benutzt wird, sind die Schüler emotional stärker und besser in der Sprachaufnahmen. Das beeinflusst ihre Entwicklung zum Menschen. Bei Gehörlosen fehlt das Emotionale, die rechte Gehirnhälfte wird nicht gebraucht, verkümmert. Und die linke Hirnhälfte ist auf schönes Sprechen konzentriert, auf Kosten des Gesamtwissens.

T: Du hast diesen Vortrag selber gehalten?

U: Ja. Die Unterlagen habe ich da, ich müsste sie suchen. Damals gab es noch keine Computer, ich musste alles auf der Schreibmaschine schreiben.

T: Von welchen dieser "10 Thesen" hattest du die stärkste Reaktion erwartet? Ich zum Beispiel habe auf die These Nummer vier [„Zum Wesen des Gehörlosen gehört die Gebärde.“³⁸⁶] starke Reaktionen erwartet. Aber in den Antworten, die in der Gehörlosenzeitung abgedruckt sind, gab es darauf keine Reaktionen, die wurde einfach so akzeptiert. Andere Thesen dagegen wurden klar abgelehnt.

U: Die stärkste Reaktion war, dass man Gehörlose nicht versteht, wenn sie nicht "sprechen wollen" und dass man darum den Menschen nicht verstehen kann. Aber das stimmt nicht, wenn man das ganze Bild anschaut. Das [Gebärdensprache und Lautsprache] gehört zusammen. Das hat dann bei uns Gehörlosen eine Gegenbewegung, auch Trotzreaktion ausgelöst. Sie haben uns vor den Kopf gestossen, also stiessen wir sie vor den Kopf: Wir gebärdeten einfach, die Stimme ist nicht unser Problem, das Gegenüber muss halt selber einen Dolmetscher bestellen.

T: Verhieltet ihr euch auch so, wenn ihr zum Beispiel SVG-Vertreter tragt, gebärdeten ihr da auch ohne Stimme?

U: Ich nicht, ich habe immer mit Stimme gebärdet.

T: Aber andere haben sich so verhalten?

U: Ja, aber vor allem bei Auftritten, Ansprachen. Denn so [in Gebärdensprache] kann man sich besser ausdrücken. Und die Stimme wird nicht immer verstanden. Es gab auch einige Hörende, die mir sagten: <Ich verstehe diese Person nicht, wenn sie spricht.> Obwohl die

³⁸⁶ SGB, 1983, 81.

genannte Person gescheit war und von anderen gut verstanden wurde. Mich verstehen auch nicht alle.

T: Interessant. Das heisst, dass vorher bei Ansprachen nie ohne Stimme gebärdet worden war?

U: Nein, immer mit Stimme. Die Hände hielten die Unterlagen fest. So war es auch an der Versammlung der Gehörlosenvereine.

T: Auch?!

U: Die Sprache musste man vorlesen, es wurde dazu gestikuliert. So war der Versammlungsstil, in persönlichen Gesprächen war das nicht so, da wurde gebärdet. Im Gespräch mit Hörenden wurde mit Stimme gesprochen, an Versammlungen gebärdet und ein Dolmetscher bestellt. Aber früher gab es keine Dolmetscher, da musste man sprechen.

T: Das ist schon meine letzte Frage, wir kommen schnell voran. Wenn du aus dem heutigen Jahr 2017 in die Vergangenheit zurückschaust, was waren die Wirkungen und Folgen der "10 Thesen"?

U: Die "10 Thesen" hatten eine starke Wirkung. Die Dolmetscherausbildung wurde eingeführt und die Gehörlosen begannen, sich zu empowern. Dies, obwohl ihre Lautsprache schlecht war. Die Argumente wurden in Gebärdensprache gut vorgebracht. Ich bin oft erstaunt, wie gut Gehörlose [heute] gebärden, Zusammenhänge verstehen und gute Argumente und Vorschläge anbringen. Das haben die "10 Thesen" ausgelöst. Gehörlose haben sich bemüht, sich auszudrücken, obwohl ihr Deutsch nach der Meinung der Schulen schlecht war. Die Gehörlosen sind stolz darauf, ein normales Denken zu haben und haben das auch gezeigt. Die "Thesen" hatten eine starke Wirkung.

Jetzt ist die Entwicklung der Gehörlosen durch die Integration schwieriger, es gibt wenig Bindungen [unter Gehörlosen]. Das Bild der Gebärdensprache muss neu geprägt werden. Gebärdensprache besteht nicht nur aus dem Gebärden, sondern bildet den Menschen. Restgehör, Sehen, Ablesen, Gebärden und Stimme müssen ausgenützt werden, um einen ganzen Menschen zu bilden. Ich habe das Gefühl, dass man heilfroh über das CI ist. Die Kommunikation wird besser, man versteht viel besser. Das ist gut. Man vergisst aber, dass die Sprachaufnahme immer noch anstrengend ist. Die Kinder sagen das nicht. Erst wenn sie älter sind,

werden sie damit konfrontiert: Eine Arbeitsstelle steht ihnen [beispielsweise] nicht zur Auswahl, weil sie nicht telefonieren können. Ich habe das Gefühl, dass Gehörlose stärker und selbstbewusster geworden sind und ihre Möglichkeiten besser einschätzen können. Für wenig Gebildete ist es immer problematisch, die Arbeitslage ist schwierig. Gebildete sehen aber mehr Möglichkeiten.

T: Du hast nun Auswirkungen auf die Gehörlosen selber genannt. Gab es auch Einflüsse in der Fachhilfe wie Schulen oder Pfarrämter?

U: Ja, die Thesen hatten dort einen starken Einfluss. Vor allem auf die Pfarrer: Früher hatten sie gepredigt und die Hälfte der Zuschauer hatte geschlafen oder geträumt. Das Ablesen während einer Stunde war anstrengend, das Klavier hörte man nicht. Man plauderte miteinander mit Gebärden. Die Pfarrer haben sich dann gefragt, für was sie predigen, wenn es von den Zuschauern nicht verstanden wird. Früher hatten die Pfarrer gesagt - das ist dieser verlängerte Arm [der Gehörlosenschulen] - , dass Gehörlose sprechen müssten, weil die Hörenden am Arbeitsplatz Gebärden nicht verstehen würden. Heute widmet sich die Seelsorge dem Gemüt. Das gegenseitige Verstehen ist wichtig und fruchtbar.

Die Schulen sind froh - ich habe dafür keine Beweise, aber so ist mein Gefühl - dass die Kinder integriert werden und so weg sind. So wird das Bild der Schulen nicht beschädigt, Stichworte schlechtes Deutsch und psychische Probleme. Das wird alles in die Integration verlagert. Ist das Kind intelligent und mit dem Hören klappt es gut, gibt es keine Probleme. Die Probleme des grossen Restes muss die Öffentlichkeit ausbaden. Es braucht mehr Heilpädagogen und diese sind beeinflusst von den Fachleuten. Und darum braucht es neue "10 Thesen".

T: Arbeitest du schon daran?

U: Ich mache mir Gedanken dazu, ja. Es geht dabei nicht um das Recht auf Gebärdensprache, sondern um das Recht des Menschen auf die Möglichkeit der gesamtheitlichen [Informations-]Aufnahme und Ausdrückens. Weil man mit dem Restgehör und dem Ablesen allein nie sicher sein kann, hat man das Recht, zu verstehen und verstanden zu werden. Da kann die Gehirnforschung mehr herbeigezogen werden. Es geht auch um ein Recht auf Entschuldigung. Es hat sich bis jetzt noch niemand entschuldigt, es geht einfach alles vergessen. Es geht auch um ein Recht auf Entschädigung. Jedem Betroffenen 1000 Franken zu geben, bringt nichts. Aber Organisationen wie dem SGB soll eine Entschädigungssumme

übergeben werden und dort kann dann gearbeitet werden. Ich sage, der SGB soll neue "10 Thesen" umsetzen. Wenn der Mensch im Zentrum steht, profitieren auch die Hörenden. Sie haben ja auch dasselbe im Kopf wie wir. Ihr Hörenden müsst nicht gebärden, aber ihr könntet. Dann wärt ihr vielleicht weniger verklemmt oder weniger krank. Dann könnte man die Psychiatrie vielleicht verkleinern. Denn weil man immer nach bestehenden Wertvorstellungen und Zwängen eingeengt lebt und Leistungen erbringen muss, gibt es viele Burnouts. Die Berufsschule [für Hörgeschädigte in Oerlikon] hat immer mehr psychisch Kranke, das hat auch der Schulleiter bestätigt. Die Integration... (Kopfschütteln). Das Problem ist, dass wir nicht einfach fragen können: <Wer von euch ist psychisch krank?> und die Betroffenen dann holen können, wir haben kein Recht dazu. Es werden Gelder benötigt, die Betroffenen müssen sich selber melden und etwas unterschreiben. Und die Eltern sagen nichts, weil sie sich schämen.

T: Oder es nicht verstehen.

U: Ja. Und dann kosten wir immer mehr. Früher haben alle eine Arbeit gehabt. Auch meine schwachen Schulkameraden hatten eine Stelle, heute ist das nicht mehr so.

T: Mal schauen, was kommt. Ich hoffe es wird besser.

U: Ich hoffe, dass mit der nächsten oder überübernächsten Generation Leute kommen, die sich auch damit beschäftigen. Das ist interessant. Der SGB macht jetzt interessante Arbeit auf sehr hohem Niveau. Wir gelangen auf die Stufe der Fachwelt und dort kann man lenken. Wer unter dieser Stufe bleibt, wird nicht beachtet und zum Schweigen aufgefordert, man erreicht nicht viel. Bei den Ausbildungsstätten ist das gleich, sie können die Gebärden ignorieren und weiter gehörspezifisch arbeiten. Um das zu beeinflussen brauchen wir ein Instrument, das zeigt, dass dieser Weg falsch ist. Im Moment gibt es dafür noch keine Beweise. Das Vorgehen der Schulen kostet später viel Geld, das sollen sie selber bezahlen müssen. Wenn ein Arzt falsch operiert bezahlt einfach die Versicherung. Die Kosten der Schulen muss aber die nächste Generation bezahlen.

T: Ich bin gespannt auf deine neuen "10 Thesen"!

U: Es wird dabei mehr um den Bereich der Hirnfunktionen gehen. Denn bei gehörlos Geborenen ist das Gehör kaputt, nicht aber das Hirn - vielleicht gibt es dort auch ein Problem, aber das gibt es ja überall. Das nicht funktionierende Gehör wird mit den Augen kompensiert. Das

sollte man mehr ausnützen.

Das CI [Cochlea-Implantat] zur Sprachförderung ist an sich kein Problem. Das Problem besteht nur darin, dass die CI-Befürworter die Gebärdensprache verdrängen wollen. So wird das CI zum Symbol der Verdrängung der Gebärdensprache.

T: Ich bin mit meinen Fragen durch, hast du noch Ergänzungen?

U: Nein. Du beschränkst dich auf die "10 Thesen", du musst fragen, was du wissen willst.

T: Genau. Gut, dann schliesse ich das Gespräch langsam ab. Nochmals vielen Dank für das Interview. Ich stelle die Kamera ab.